

Masterarbeit

Praxisprojekt Phase II

Der Einfluss des Lautlesetrainings auf die Leseflüssigkeit
und die Lesemotivation auf der Sekundarstufe 1

Abbildung 1: Foto einer Trainingseinheit

Name, Vorname: Götschi Charlotte
Seminargruppe: Seminargruppe 04
Mentor/in: Sammann Karoline
Expert/in: Abegg Bea
Abgabe: Juni 2021

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht, inwiefern sich das Lautlesetraining im Tandem auf die Leseflüssigkeit sowie die Lesemotivation von Schüler_innen auswirkt. In Anlehnung an das Lautleseverfahren von Rosebrock, Nix, Rieckmann und Gold (2017) wurde eine Leseförderung an einer Sekundarschule aufgebaut, in welcher die Leseflüssigkeit geübt wird und die Schüler_innen sich gegenseitig auf Lesewettkämpfe vorbereiten.

Die Ergebnisse der Evaluation mittels Lesegeschwindigkeitserfassung, Erfassung des Leseverständnisses und Fragebogen zeigen auf, dass sich mit der Förderung des Lautleseverfahrens im Tandem die Leseflüssigkeit der Schüler_innen erhöht und sich dadurch die Lesegeschwindigkeit auch in ungeübten Texten verbessert. Die Tatsache, dass die Lesemotivation gleich blieb oder sich gesteigert hat, zeigt, dass das Projekt Anklang bei den Schüler_innen fand.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Abkürzungsverzeichnis	6
1. Einleitung	7
2. Situationsanalyse und Projektplanung	9
2.1 Situationsanalyse	9
2.1.1 Ebene Umfeld	9
2.1.1.1 Gemeinde Müllheim	9
2.1.1.2 Sekundarschule Müllheim	9
2.1.2 Ebene Studierende	10
2.1.3 Ebene Jugendliche	10
2.1.3.1 Einschätzung der ersten Sekundarklasse G/K	11
2.1.3.2 Einschätzung der zweiten Sekundarklasse G/K	11
2.1.3.3 Einschätzung der dritten Sekundarklasse G/K	11
2.1.4 Ebene Fokusschüler_innen	11
2.1.4.1 Auswahl der fokussierten Schüler_innen	11
2.1.4.2 Einschätzung EM	11
2.1.4.3 Einschätzung JH	12
2.1.4.4 Einschätzung BP	12
2.1.4.5 Einschätzung ArL	12
2.2 Wechselwirkungen der Voraussetzungen und Begründung der Themenwahl	12
2.3 Fragestellung und Übersicht der Projektplanung	13
2.3.1 Fragestellung	13
2.3.2 Übersicht der Projektplanung	14
2.4 Theoretische Grundlagen	14
2.4.1 Theoretische Grundlagen der Lesekompetenz	14
2.4.1.1 Begriff «Lesekompetenz»	14
2.4.1.1.1 Mehrebenenmodell	14
2.4.1.1.1.1 Prozessebene	15
2.4.1.1.1.2 Subjektebene und die soziale Ebene	15
2.4.1.2 Leseflüssigkeit	16
2.4.2 Grundlagen der Lesemotivation	17
2.4.2.1 Interesse	17
2.4.2.2 Tätigkeitsanreize	18
2.4.2.3 Tätigkeitsbezogene Ziele	18
2.4.2.4 Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten	19
2.4.2.5 Wert und Erwartung	20
2.4.3 Zusammenhang Lesekompetenz und Lesemotivation	21
2.4.4 Lesesozialisation	22
2.4.4.1 Verlaufsschema der Lesesozialisation	23
2.4.4.2 Ebenen und Aufgaben der Lesesozialisationsinstanzen	24
2.4.5 Förderkonzepte der Leseflüssigkeit	24
2.4.5.1 Lautleseverfahren	24
2.4.5.2 Vielleseverfahren	25
2.4.5.3 Begründung der getroffenen Auswahl des Förderkonzepts	25
2.4.6 Heilpädagogische Relevanz	26
2.4.7 Theoretische Grundlagen zum Forschungskonzept	27
2.4.7.1 Forschungsdesign	27
2.4.7.2 Gütekriterien der quantitativen Forschung	27
2.4.8 Instrumente zur Umsetzung in der Praxis	27
2.4.8.1 Erfassung der Lesegeschwindigkeit	28
2.4.8.1.1 Lückentexte	28
2.4.8.1.2 Lesedossiers	28
2.4.8.2 Erfassung des Leseverständnisses	30
2.4.8.3 Fragebogen zur Lesemotivation	30

2.4.9	Lern- und Entwicklungsstand	31
2.4.10	Zielsysteme.....	31
2.4.10.1	Zielsystem Ebene Studierende	31
2.4.10.1.1	Begründung der Ziele Ebene Studierende	33
2.4.10.2	Zielsystem Ebene Jugendliche	34
2.4.10.2.1	Begründung Ziele Ebene Jugendliche	34
2.4.10.3	Zielsystem Ebene Fokusschüler_innen.....	35
2.4.10.3.1	Begründung Ziele Ebene Fokusschüler_innen	36
3.	Durchführung.....	37
3.1	Beschreibung der Umsetzung	37
3.1.1	Das Setting.....	37
3.1.2	Projektablauf	38
3.2	Beschreibung zentraler Ereignisse	38
3.2.1	Zentrale Ereignisse und Erkenntnisse auf der Ebene Jugendliche, Fokusschüler_innen und Studierende.....	38
3.2.1.1	Ebene Schüler_innen.....	38
3.2.1.2	Ebene Fokusschüler_innen.....	39
3.2.1.3	Ebene Studierende	40
3.2.2	Deskriptive Statistik.....	40
3.2.2.1	Ersterfassung der Lesegeschwindigkeit nach Klassen	40
3.2.2.2	Ersterfassung der Lesegeschwindigkeiten nach Geschlecht	43
3.2.2.3	Erfassung des Leseverständnisses	43
3.2.2.4	Zusammenhang der Lesegeschwindigkeit und des Leseverständnisses	46
3.2.2.5	Auswahl der Schüler_innen für die Förderung.....	47
3.2.2.6	Erneute Erfassung der Lesegeschwindigkeit	47
3.2.2.6.1	Lesegeschwindigkeit nach Förderung.....	48
3.2.2.7	Auswertung der Fragebögen	49
3.2.2.7.1	Freude am Lesen.....	49
3.2.2.7.2	Selbsteinschätzung Lesegeschwindigkeit	50
3.2.2.7.3	Freude am Lesetraining	51
3.2.2.7.4	Lesemotivation	52
4.	Evaluation.....	54
4.1	Evaluation der Instrumente	54
4.1.1	Lückentexte	54
4.1.2	Evaluation Lesedossiers.....	54
4.1.3	Evaluation ELFE II- Test.....	54
4.1.4	Evaluation Fragebogen.....	55
4.2	Reflexion des Forschungsvorgehens	55
4.2.1	Evaluation «Objektivität».....	55
4.2.2	Evaluation «Reliabilität»	55
4.2.3	Evaluation «Validität»	56
4.3	Evaluation der Ziele.....	56
4.3.1	Evaluation der Ziele – Ebene Studierende	56
4.3.2	Evaluation der Ziele – Ebene Schüler_innen	57
4.3.3	Evaluation der Ziele – Ebene Fokusschüler_innen	58
4.3.3.1	Evaluation der Ziele von EM.....	58
4.3.3.2	Evaluation der Ziele von JH	59
4.3.3.3	Evaluation der Ziele von ArL.....	59
4.3.3.4	Evaluation der Ziele von BP	60
5.	Beantwortung der Fragestellung	61
5.1	Fragestellung	61
5.2	Überprüfung der Hypothesen	62
6.	Fazit.....	63
7.	Verzeichnisse.....	64
7.1	Abbildungsverzeichnis.....	64
7.2	Tabellenverzeichnis	65

7.3	Literaturverzeichnis.....	65
8.	Anhang	68
8.1	Einschätzung der ersten Sekundarklasse	68
8.2	Einschätzung der zweiten Sekundarklasse	69
8.3	Einschätzung der dritten Sekundarklasse	70
8.4	Relevante Aktivitäten der fokussierten Schüler_innen gemäss SSG	70
8.4.1	Fokusschüler EM	71
8.4.2	Fokusschüler JH	71
8.4.3	Fokusschüler ArL	72
8.4.4	Fokusschüler BP	73
8.5	ICF-Analysen der fokussierten Schüler_innen.....	73
8.5.1	Detaillierte Einschätzung Förderschüler JH nach World Health Organization (2017).....	74
8.5.2	Detaillierte Einschätzung Förderschüler ArL nach World Health Organization (2017)	76
8.5.3	Detaillierte Einschätzung Förderschüler BP nach World Health Organization (2017)	78
8.5.4	Detaillierte Einschätzung Förderschüler EM nach World Health Organization (2017)	80
8.6	Übersichtsplanung der Phase II.....	82
8.7	Lückentext der Leimerfinder aus Rosebrock et al. (2017).....	83
8.8	Übersicht über die Texte der Lesedossiers	84
8.9	Lesedossier Liebe	85
8.10	Lesediplom	98
8.11	Fragebögen.....	99
8.11.1	Fragebogen pre Befragung.....	99
8.11.2	Fragebogen post Befragung	100
8.12	Lern- und Entwicklungsstand der Schüler_innen	101
8.13	Zentrale Ereignisse der Durchführung	102
8.13.1	Erfassungen aller G/K-Schüler_innen.....	102
8.13.2	Absprache der Phase II mit der Schulleitung.....	102
8.13.3	Stundenplanung und Ressourcenanalyse	103
8.13.4	Einstieg in die Leseförderung	103
8.13.5	Präsentation in der Teamleitersitzung	104
8.13.6	Erste erfolgreiche Abschlüsse	104
8.13.7	Neuorganisation Stundenplan.....	105
8.13.8	Erfassung und Auswertung der Schüler_innen der E-Klassen.....	105
8.13.9	Erneute Erfassung aller G/K-Schüler_innen	105
8.13.10	Datenaufbereitung und Datenanalyse	106
8.14	Ablauf der ersten Lektionen.....	107
8.15	Codebuch der Daten	110

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivität-Syndrom
ADS	Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
InS	Integrierter Sonderschulstatus
KLP	Klassenlehrperson
LL	Lernlandschaft
LP	Lehrperson
LZA	Lernzielanpassung
SHP	Schulische Heilpädagogin
SPL	Schulpsychologie und Logopädie
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schüler_innen
WpM	Wörter pro Minute

1. Einleitung

«Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu grossen Taten, zu unerträumten Möglichkeiten.»

(Aldous Huxley, 1894 – 1963)

Der Unterricht auf der Sekundarschule ist sehr textbasiert. In vielen Schulfächern wird verlangt, dass die Jugendlichen sich (ihr) Wissen durch selbständiges Lesen vorgegebener Texte aneignen. Die These, dass die Schüler_innen in der Primarschulzeit das Lesen lernen (learning to read) und in der Sekundarschulzeit die Fachinhalte durch Lesen lernen (reading to learn), ist veraltet (Rosebrock & Nix, 2017).

Viele Schüler_innen haben die geforderte Lesekompetenz (noch) nicht erreicht und müssen somit ihre Verarbeitungsfähigkeiten vor allem auf das Lesen selbst und nicht auf die Textarbeit lenken. Das Leseverständnis fällt bei diesen Schüler_innen dadurch niedriger aus. Dies führt dazu, dass der Unterricht oft lehrpersonenzentriert stattfindet, da die Schüler_innen sich den Textinhalt nicht selbständig durch Lesen aneignen können. Lenhard (2019) betont, dass es einem erheblichen Anteil von Schüler_innen nicht gelingt, ausreichende Lesefähigkeiten zu entwickeln, was zur Folge hat, dass die Schüler_innen schulisch, beruflich und gesellschaftlich eingeschränkt werden. Die PISA-Studie hat gezeigt, dass rund 14% der Schüler_innen nach dem dritten Sekundarschuljahr noch keine ausreichenden Lesekompetenzen entwickelt haben und somit nur sehr einfache Texte verstehen können. Schüler_innen, welche die Lektüre als anstrengend erleben, vermeiden diese weitgehend, was zum «Teufelskreis des Nichtlesens» führt. «Sie lesen nicht viel, weil sie nicht gut lesen können, und sie verbessern sich nicht, weil sie nicht viel lesen» (Rosebrock & Nix, 2017). Es gilt dementsprechend diesen Teufelskreis zu durchbrechen.

Mit dem Auftrag der Schulbehörde Müllheim, dass Schüler_innen nach der Sekundarschulzeit kompetent lesen können, hat die Studierende das Thema für ihre Masterarbeit gefunden. In einer ersten Planung wollte sie die Phase I des Praxisprojekts (Förderung der Leseflüssigkeit) durch die Förderung der Lesestrategien erweitern. Aufgrund der Situationsanalyse und der daraus resultierenden Erfassungen der Schüler_innen aus dem Typ G/K musste die Studierende jedoch feststellen, dass der Förderbedarf in der Leseflüssigkeit sehr hoch ist. Die vorhandenen Ressourcen für Planung, Durchführung und Evaluation der Förderung reichen nicht für beide Förderungen. Die Studierende hat sich deshalb entschieden die Förderung der Leseflüssigkeit in allen Jahrgängen der Sekundarschule Müllheim durchzuführen und erst in einer dritten Phase die Förderung der Lesestrategien einzubauen. Da mehr als 30 Schüler_innen einen Förderbedarf in der Leseflüssigkeit haben, wurde eine Fachlehrperson als zusätzliche Unterstützung für sechs Lektionen dazu genommen um einen Teil der Begleitung der Tandems zu übernehmen.

In dieser Masterarbeit geht es um die Förderung der Leseflüssigkeit auf der Sekundarstufe I sowie deren Einfluss auf die Lesemotivation der Schüler_innen.

Die Arbeit beginnt mit der Situationsanalyse, in der die aktuelle Situation der Schule sowie die Rahmenbedingungen erfasst werden. Die Themenwahl, die heilpädagogische Relevanz und die darauf aufbauende Fragestellung und die Hypothesen werden anschliessend formuliert und begründet. Daraus wurden Ziele für die verschiedenen Ebenen (Jugendliche, Fokusschüler_innen und Studierende) abgeleitet.

Im Theorieteil wird das Konzept der Lesekompetenz und der Lesemotivation aufgrund der aktuellen Literatur zusammengefasst und die Möglichkeiten der Förderung werden aufgezeigt. Danach werden das umgesetzte Forschungsdesign und die Instrumente vorgestellt.

In der Durchführung werden der Projektablauf und zentrale Ereignisse beschrieben.

Die Evaluation umfasst die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse und setzt diese in Bezug zur Fragestellung. Im Schlussteil werden die gewonnen Erkenntnisse dargestellt und die Ziele sowie ein Fazit für die künftige Praxis werden gezogen.

2. Situationsanalyse und Projektplanung

2.1 Situationsanalyse

Die Situationsanalyse umfasst eine sorgfältige Auseinandersetzung mit den Ebenen Umfeld, Studierende, Jugendliche und Fokusschüler_innen.

2.1.1 Ebene Umfeld

2.1.1.1 Gemeinde Müllheim

Müllheim ist ein mittelgrosses Dorf mit etwa 3'000 Einwohner_innen und liegt knapp 11 Kilometer nordöstlich von Frauenfeld. Müllheim verfügt über viele kleinere und mittlere Industrie- und Gewerbetrieben aus allen Sektoren. Der Ort ist durch die Anbindung an den öffentlichen Verkehr und die Autobahnzufahrten Richtung Kreuzlingen und Zürich zentral gelegen. In den letzten zwanzig Jahren sind etliche neue Siedlungen und Wohnblöcke entstanden. Müllheim verfügt über drei Kindergärten (Pavillon, Säge und Weil) und mehrere Primarschulhäuser (Ochsen, Säge und Weil) sowie über die Sekundarschule Rietwies.

2.1.1.2 Sekundarschule Müllheim

Die Sekundarschule Rietwies hat ein grosses Einzugsgebiet. Schüler_innen der Primarschulgemeinden Müllheim, Pfyng und Homburg besuchen die Sekundarschule in Müllheim. Die Sekundarschule umfasst etwa 180 Schüler_innen, die in drei Lernlandschaften eingeteilt sind, in denen sie von je vier Lerncoaches und einem_einer schulischen Heilpädagogen unterstützt und begleitet werden. Die Coaches begleiten zwischen 10-18 Schüler_innen und die Coachings finden regelmässig etwa alle drei bis vier Wochen statt. In diesem Schulmodell haben die Schüler_innen Blockzeiten und mehr Unterrichtslektionen (37-40 Lektionen pro Woche), als von der Volksschule vorgesehen. Diese Lektionen teilen sich auf in Lernlandschaftsstunden und Inputlektionen. Jede_r Schüler_in hat mindestens 8 Lernlandschaftsstunden pro Woche. Die Inputlektionen finden in der Stammklasse nach Typ¹, Niveau², Coachgruppe³ oder in Wahlfachgruppen statt. Ab der zweiten Sekundarklasse können die Schüler_innen ihre Wahlfächer wählen. Diese Wahlfachkurse finden modular und altersdurchmisch (2./3. Sek) statt. In der ersten Sekundarklasse gibt es keine Wahlfächer, dieses Schuljahr dient als Orientierungsjahr. Es gibt diverse Sonderwochen, welche gesamtschulisch oder im Jahrgang organisiert sind. Zusätzlich finden Exkursionen sowie Kultur- und Sportanlässe statt.

Das Förderkonzept der Schule enthält ein differenziertes Förderangebot. Die Schüler_innen können niederschwellige Förderkurse als Wahlfächer belegen⁴. Das Wahlfachangebot der Förderung beinhaltet Fit für Mathe, Fit für Deutsch, Voll im Fokus (Konzentrationsstraining) und Begabtenförderung. Die höherschwelligen Massnahmen werden individuell nach Stundenplan zusammengestellt. Der Realienunterricht findet für Schüler_innen mit höherschwelligen Massnahmen altersdurchmisch über alle drei Jahrgänge statt.

¹ Der Typ bezeichnet das Niveau der Stammklassen (E, G oder K (Kleinklassenstatus)).

² Die Fremdsprachen und Mathematik werden in drei Niveaus unterrichtet (e, m und g).

³ In den Coachgruppen finden jede Woche der Wocheneinstieg wie auch das Top-of statt. Dies sind zwei Lektionen in der Woche, in welchen Organisatorisches, aber auch Lernen lernen thematisiert werden.

⁴ Die Belegung der Wahlfächer im Bereich der Förderung geschieht in Absprache mit dem Coach.

Das Elternforum ist ein Zusammenschluss von Eltern und Erziehungsberechtigten der Sekundarschule Müllheim. Aus jedem Jahrgang werden mindestens zwei bis maximal vier Erziehungsberechtigte gewählt. Diese Interessengemeinschaft vertritt die Interessen der Erziehungsberechtigten und der Schüler_innen gegenüber der Schule. Sie unterstützen die Schule bei Anlässen und treffen sich regelmässig mit der Schulleitung für einen Austausch. Dieses Gefäss soll die Zusammenarbeit zwischen Erziehungsberechtigten, Schule und der Schulbehörde fördern (Schulbehörde Sekundarschule Müllheim, 2016).

2.1.2 Ebene Studierende

Die Studierende hat die Ausbildung zur Sekundarschullehrperson an der Pädagogischen Hochschule Thurgau absolviert. Im Jahr 2014 schloss sie die Ausbildung mit den Unterrichtsbefähigungen in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Sport ab. Als Berufseinstieg hat sie eine Jahresstellvertretung an der Sekundarschule Kappel in Zürich Altstetten angetreten. Die Klasse bestand aus neun bis elf Schüler_innen und wurde als nicht offiziell deklarierte Kleinklasse geführt. Drei der Schüler_innen hatten einen ISS-Status⁵, eine Schülerin hatte einen ISR-Status⁶, die anderen hatten Lernzielanpassungen in den Fächern Deutsch und Mathematik. Durch diese Klassenzusammensetzung arbeitete die Studierende eng mit dem zuständigen Schulischen Heilpädagogen⁷ der Sonderschule zusammen. Gemeinsam entwickelten sie Unterrichtsprojekte und Unterrichtsmaterialien und führte diese Klasse kooperativ durch die Sekundarschulzeit. Nach diesen Erfahrungen entschied sich die Studierende, sich spezifisch eine SHP- Stelle zu suchen. Im August 2018 startete sie als Schulische Heilpädagogin an der Sekundarschule Müllheim. Seit September 2019 studiert sie an der Hochschule für Heilpädagogik und unterrichtet im Schuljahr 2020/2021 in einem Pensum von 93%: 18 Förderstunden im Jahrgang, 3 Lektionen Realien für Schüler_innen mit höherschwelligen Massnahmen⁸, 3 Lektionen als Begleitung des integrativen Sonderschülers und 3 Lektionen Stabstelle SHP in unserem Schulhaus. Die obengenannten 18 Förderstunden sind aufgeteilt in zwei Lektionen Jahrgangsteamsitzung, eine Bürostunde, eine Sitzung mit dem SHP-Team im Schulhaus und den integrativen und separativen Förderlektionen.

2.1.3 Ebene Jugendliche

Für den ersten Durchgang des Praxisprojektes wurde die Deutsch Stammklasse G des Jahrgangs der Studierenden ausgewählt. Für den weiteren Verlauf und die Ergänzung zur Masterarbeit wurde die Leseförderung auf die förderbedürftigen Schüler_innen aller G/K-Klassen ausgeweitet mit dem formulierten Ziel der Behörde, dass alle Schüler_innen, welche die Sekundarschule Müllheim verlassen, lesen können. „Es ist uns ein Anliegen, dass unsere SuS in der Zeit, in der sie bei uns sind, im Erwerb der Fähigkeit zu lesen und das Gelesene auch zu verstehen maximal unterstützt werden« (Rolf Seltmann, Schulpräsident, 2020). Für die Leseförderung wurden verschiedene Fördergruppen aus allen drei Jahrgängen der Sekundarschule Müllheim zusammengestellt. Die Jahrgangsteams bestehend aus vier bis fünf Lerncoaches und einem_einer Schulischen Heilpädagog_in haben jeweils eine

⁵ Integrierter Sonderschüler_in Sonderschule

⁶ Integrierter Sonderschüler_in Regelschule

⁷ Hier wird auf die weibliche Form verzichtet, da es sich um eine männliche Person handelte.

⁸ Lernzielanpassungen in den Fächern Mathematik oder Deutsch

Übersicht über die Einschätzungen der G/K-Klassen im Bereich Aktivitäten und Partizipation gemäss SGG (Hollenweger & Lienhard, 2007) getätigt.

2.1.3.1 Einschätzung der ersten Sekundarklasse G/K

Die erste Sekundarklasse umfasst 19 Schüler_innen im Typ G/K. Zu Beginn der Erfassungen im Lesen waren damals 22 Schüler_innen in der ersten Sekundarklasse Typ G/K. Die Schüler_innen ES, NZ und ED haben die Sekundarschule Müllheim während des Projekts verlassen. Von den 19 verbleibenden Schüler_innen sind drei aus dem Typ K. Insgesamt sieben Schüler_innen haben eine oder mehrere Lernzielanpassungen. Im Fachbereich Deutsch haben vier Schüler_innen eine LZA⁹. Im Anhang (Kapitel 8.1) kann man die Einschätzungen im Bereich Aktivität und Partizipation gemäss SSG der ersten Sekundarklasse G/K entnehmen (Hollenweger & Lienhard, 2007).

2.1.3.2 Einschätzung der zweiten Sekundarklasse G/K

Die zweite Sekundarklasse umfasst 19 Schüler_innen im Typ G und drei Schüler_innen im Typ K. Sechs Schüler_innen haben besonderen Förderbedarf, fünf davon haben eine Lernzielanpassung im Fach Deutsch. Ein integrierter Sonderschüler besucht die zweite Sekundarklasse. Im Anhang (Kapitel 8.2) kann man die Einschätzungen im Bereich Aktivität und Partizipation gemäss SSG der ersten Sekundarklasse G/K entnehmen (Hollenweger & Lienhard, 2007).

2.1.3.3 Einschätzung der dritten Sekundarklasse G/K

In der dritten Sekundarklasse sind 18 Schüler_innen im Typ G und zwei Schüler_innen im Typ K. Die zwei Schüler_innen des Typ K haben beide einen InS-Status¹⁰. Fünf Schüler_innen haben eine oder mehrere Lernzielanpassungen und im Fach Deutsch haben vier Schüler_innen besonderen Förderbedarf. Im Anhang (Kapitel 8.3) kann man die Einschätzungen im Bereich Aktivität und Partizipation gemäss SSG der ersten Sekundarklasse G/K entnehmen (Hollenweger & Lienhard, 2007).

2.1.4 Ebene Fokusschüler_innen

2.1.4.1 Auswahl der fokussierten Schüler_innen

Die Auswahl der fokussierten Schüler_innen fiel auf vier Schüler_innen der 2. Sekundarstufe, da die Studierende diese Schüler gut kennt und auch in diesem Jahrgang arbeitet. Die Auswahl wurde aufgrund diverser Beobachtungen aus dem Schulalltag, der Analyse der Einschätzung der Klasse nach SSG (siehe 2.1.3 Ebene Jugendliche) sowie durch Gespräche und Beobachtungen der Lerncoaches und Fachlehrpersonen getroffen. Im Folgenden werden die fokussierten Schüler_innen kurz vorgestellt. Im Anhang befinden sich die relevanten Aktivitäten der ausgewählten Lernenden, gemäss den SSG- Aktivitätsbereichen zusammenfassend dargestellt sowie die ICF-Analysen nach World Health Organization (2017).

2.1.4.2 Einschätzung EM

EM ist ein 15-jähriger Junge. Er wohnt mit seinen Eltern und seinen grösseren Geschwistern zusammen auf einem Bauernhof. Zuhause wird Schweizerdeutsch gesprochen. Seit der 3. Primarklasse hat EM eine Lernzielanpassung

⁹ Lernzielanpassung

¹⁰ Integrierte_r Sonderschüler_in

im Bereich Deutsch. EM hat eine Leserechtschreibschwäche und wird integrativ während drei Lektionen im Fach Deutsch begleitet und erhält ein bis zwei Lektionen Förderunterricht in der Woche.

2.1.4.3 Einschätzung JH

JH ist 16 Jahre alt. Er wohnt mit seiner Mutter, seinem Stiefvater und den Geschwistern zusammen. JH hat eine kleine Halbschwester sowie zwei Stiefschwestern. Zuhause spricht er Schweizerdeutsch. Seit dem Jahr 2015 hat JH eine Lernzielanpassung im Fach Deutsch. Bei ihm wurde eine Leserechtschreibschwäche und ein ADHS diagnostiziert. Für das Schuljahr 2020/2021 erhielt JH einen INS- Status¹¹. JH wird integrativ in den Fächern Deutsch und Mathematik begleitet und erhält zwei sprachliche Förderstunden sowie eine Förderstunde mit dem Fokus auf dem Arbeits- und Lernverhalten.

2.1.4.4 Einschätzung BP

BP ist 15 Jahre alt und stammt aus Italien. Zuhause wird nur Italienisch gesprochen. Seit der 1. Primarklasse wohnt er mit seinen Eltern und seinen grösseren Geschwistern in der Schweiz. BP wurde zweimal durch die SPL¹² abgeklärt, zu Beginn der ersten Primarklasse und erneut in der ersten Sekundarklasse. BP erhielt während seiner Primarschulzeit Lernzielanpassungen in den Bereichen Deutsch, Mathematik und Englisch und wurde vom Französisch dispensiert. In der Oberstufe wurde zudem die Dispensation vom Fach Englisch vorgenommen. Die Abklärung durch die SPL ergab, dass BP eingeschränkt in der auditiven Wahrnehmung und der auditiven Merkfähigkeit ist. Er ist in allen Bereich der Abklärung unterdurchschnittlich.

2.1.4.5 Einschätzung ArL

ArL ist ein vierzehnjähriger Junge, der die 2. Sekundarklasse Typ K¹³ besucht. ArL wohnt mit seinen zwei kleineren Schwestern, seinem Schweizer Vater und seiner Mutter aus Singapur zusammen. Aufgewachsen ist ArL in Dubai, bis er 2017 mit seiner Familie in die Schweiz kam. In Dubai besuchte er eine englische Schule. ArL hat erst mit drei Jahren zu sprechen begonnen. Zuhause wurde überwiegend Englisch gesprochen. ArL wiederholte die 1. Klasse in Dubai und wurde seither sprachlich begleitet. 2017 zog die Familie in die Schweiz und ArL wurde in die 5. Primarklasse eingeteilt. Er erhielt eine intensive DaZ - Förderung und konnte sich schnell in die Klasse integrieren. Bereits zu Beginn wurde eine Lernzielanpassung im Fach Deutsch gemacht. Zudem wurde er vom Französisch dispensiert und erhielt nach der Abklärung im Frühling 2018 durch den SPL eine Lernzielanpassung im Fach Mathematik. Seit dem Sommer 2019 besucht ArL die Oberstufe.

2.2 Wechselwirkungen der Voraussetzungen und Begründung der Themenwahl

Aufgrund der Einschätzungen der Klassen G/K wird deutlich, dass ein Förderbedarf im Bereich Lesen und Schreiben vorhanden ist. Durch das formulierte Ziel der Behörde, die Schüler_innen bestmöglich im Bereich der Lesekompetenz zu fördern, erhielt die Studierende von der Schulleitung den Auftrag, das bereits erfolgte Praxisprojekt auf die G/K-Klassen der gesamten Schule zu erweitern. Die mangelnde Lesekompetenz der Schüler_innen war auch mehrmals Gegenstand des Jahresberichts der Schulleitung. Dabei ist es zentral, dass vor allem die

¹¹ Integrierter Sonderschüler

¹² Schulpsychologie und Logopädie

¹³ Kleinklassenstatus

grundlegenden hierarchieniedrigen Prozesse der Lesekompetenz gefördert werden sollen. Diese grundlegenden Fähigkeiten haben enormen Einfluss auf diverse Fächer in der Schule. Zudem gibt es Schüler_innen, die wenig Schulerfolge erleben durften, wodurch deren Selbstvertrauen und/oder deren Selbstwirksamkeit gelitten haben. Für die Lehrpersonen des Fachunterrichts wie auch für die Deutschlehrperson ist es fast unmöglich mit Sachtexten oder aber schon längeren Texten zu arbeiten, da durch die langsame Lesegeschwindigkeit die Prozessebene des Lesens nicht verlassen werden kann und die Schüler_innen weder die Subjektebene noch die soziale Ebene erreichen (Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2017).

«Der Unterricht fordert Leseverstehen ein, aber gerade die schwachen Leser sind längst noch nicht für die textbezogenen Erfordernisse bereit - gerade in den Sachfächern» (Philipp, Brändli & Kirchhofer, 2014).

Zudem ist bei der Mehrheit der Schüler_innen keine oder wenig Lesemotivation vorhanden. Durch die schlechten Erfahrungen, die sie mit Lesen im Unterricht und dem Nichtverstehen gemacht haben, zeigen sie eine deutliche Abneigung, sobald sie lesen sollen. In vielen Unterrichtsstunden hört man Aussagen wie: «Oh nein, müssen wir den ganzen Text lesen?». Diese fehlende Lesemotivation soll gefördert werden, sodass die Schüler_innen feststellen, dass sie sich durch gezieltes Üben verbessern und damit Erfolgserlebnisse erfahren können.

«Für die Förderung der Lesemotivation (und des Leseverständnisses) sind insbesondere interessante Texte, Autonomie und klare Wissensziele und nicht zuletzt die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen Schülern wichtig» (Philipp et al., 2014).

Lesemotivation und Lesekompetenz hängen in der Leseentwicklung/Lesesozialisation der Schüler_innen stark zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Daher sollte eine gute Leseförderung beide Aspekte in die Förderung einbauen (Bertschi-Kaufmann, 2017).

Aus den genannten Wechselwirkungen der Voraussetzungen ergeben sich die Inhalte von Phase 2 des Praxisprojekts. Mit Hilfe des Lautleseverfahrens in Anlehnung an das Verfahren aus dem Buch «Lese flüssigkeit fördern» (Rosebrock et al., 2017) soll die Leseflüssigkeit wie auch die Lesemotivation der Jugendlichen gefördert werden. Durch die individuelle Benotung und das individuelle Festhalten der Erfolge soll zudem die Selbstwirksamkeit spürbar gemacht und visuell festgehalten werden.

2.3 Fragestellung und Übersicht der Projektplanung

2.3.1 Fragestellung

Aus dem theoretischen Rahmen und der vorangehenden Situationsanalyse sowie den Wechselwirkungen wird folgende Hauptfragestellung abgeleitet:

Welchen Einfluss hat das Lautleseverfahren auf der Sekundarschule im Typ G/K auf die Leseflüssigkeit und die Lesemotivation?

Dazu gibt es weitere Fragestellungen, welche mit zu der Hauptfragestellung gehören:

- Kann mit dem Lautleseverfahren die Leseflüssigkeit verbessert werden?
- Führt die Förderung der Leseflüssigkeit zu einer höheren Lesegeschwindigkeit in ungeübten Texten?

- Beeinflusst die Lesegeschwindigkeit das Leseverständnis?
- Wirkt sich die Förderung auf die Lesemotivation aus?

Folgende Hypothesen hat die Studierende vor der Arbeit zusammengestellt:

- Je schneller ein_e Schüler_in liest, desto grösser ist die Motivation zu lesen.
- Den Schüler_innen gefällt das Lesetraining im Lautlesetandem.
- Schüler_innen, welche schneller lesen, haben ein grösseres Leseverständnis.
- Schüler_innen der Leseförderung verbessern ihre Lesegeschwindigkeit auch in ungeübten Texten.
- Die Selbstwirksamkeitseinschätzung ist höher, wenn die Schüler_innen am Leseförderungsprogramm teilgenommen haben.

2.3.2 Übersicht der Projektplanung

In der Tabelle im Anhang (Kapitel 8.6) ist die Übersicht über die zweite Phase des Praxisprojekts ersichtlich.

2.4 Theoretische Grundlagen

Das folgende Kapitel wird in zwei Unterkapitel aufgeteilt. Im ersten Teil werden die wichtigsten Begriffe definiert und zentrale Konzepte des Lesens zusammenfassend dargestellt. Im zweiten Teil werden die theoretischen Grundlagen zum Forschungskonzept erläutert.

2.4.1 Theoretische Grundlagen der Lesekompetenz

2.4.1.1 Begriff «Lesekompetenz»

Lesen ist einer der wichtigsten Wege sich subjektiv mit neuen Inhalten auseinanderzusetzen und sein Wissen zu erweitern. Laut Rosebrock et al. (2017) hängt die Lesekompetenz mit dem Textverstehen zusammen. Wer einen Text gut versteht, dessen Inhalte behalten kann und die Fähigkeit besitzt, das Gelesene zu interpretieren, reflektieren und bewerten, ist kompetent im Lesen.

Um den Begriff der Lesekompetenz mehrdimensional zu differenzieren, wird im nachfolgenden Kapitel das Mehrebenenmodell nach Rosebrock und Nix (2017) erklärt.

2.4.1.1.1 Mehrebenenmodell

Das Mehrebenenmodell des Lesens nach Rosebrock und Nix (2017) zeigt die verschiedenen Dimensionen des Lesens. Dieses Mehrebenenmodell wird so bezeichnet, da die verschiedenen Ebenen heterogen zueinanderstehen und nicht hierarchisch aufgebaut sind. Die Bedeutungen der drei Ebenen zeigen unterschiedliche Dimensionen des Lesen-Könnens.

Im Zentrum des Modells stehen die kognitiven Fähigkeiten während der Lektüre was durch die Perspektive der Verarbeitungsdimension bis zur Erfahrungsdimension erweitert wird. Diese Ebenen werden als Prozess-, Subjekt- und soziale Ebene bezeichnet.

Abbildung 2: Mehrebenenmodell des Lesens aus Rosebrock und Nix (2017)

Dabei werden der konkrete sowie messbare Leseprozess und die kaum operationalisierbaren Prozesse der subjektiven und der sozialen Ebene dargelegt.

2.4.1.1.1 Prozessebene

Die Prozessebene beschreibt die kognitiven Anforderungen des Leseaktes. In die Prozessebene gehören die Wort- und Satzidentifikation, die lokale und globale Kohärenz, das Erkennen von Superstrukturen und die Darstellungsstrategien. Diese Teilprozesse besitzen einen hierarchischen Aufbau. Im Zentrum steht die Buchstaben-, Wort- und Satzidentifikation. Dies stellt den hierarchieniedrigsten Level der Leseleistung dar. Um eine geeignete Lesekompetenz auf allen Ebenen zu erreichen, muss somit die Grundvoraussetzung der Prozessebene vorhanden sein. Dabei sagen die Autoren klar: «Ohne Worterkennen und ohne Sprachverständnis ist kein Textverständnis möglich» (Rosebrock et al., 2017). Die Buchstaben-, Wort- und Satzerkennung läuft bei geübten Leser_innen automatisiert ab, die semantische Verfügbarkeit von Wörtern bildet die Grundlage der Lesegeschwindigkeit. Die Worterkennung wird stabilisiert, wenn die Wörter sowie die Kontexte bekannt sind.

Für das Satzverstehen ist die Bildung von semantisch zusammengehörenden Sequenzen wichtig. Dabei wird ein mentales Modell, eine Repräsentation des Gelesenen aufgebaut. Die lokale Kohärenzbildung bezeichnet die Verknüpfung von Satzfolgen. Um diese Sinnzusammenhänge zu erkennen, benötigt es Sprach- und Weltwissen. Für Leseanfänger (lautierende Leser) sind diese genannten Vorgänge auf dieser Prozessebene kognitiv so anspruchsvoll, dass sie die grösseren Zusammenhänge des Textes kaum verstehen. Die lokalen Kohärenzen werden beim komplexeren Leseverstehen verdichtet und miteinander verknüpft, sodass man eine inhaltliche Vorstellung des ganzen Textes erhält. Dies wird als globale Kohärenz bezeichnet. Die in der Abbildung 2 genannten Superstrukturen bezeichnen die Erfassung der textsortenspezifischen Charakteristika (Rosebrock & Nix, 2017). Durch differenziertes Textsortenwissen ist der_die Leser_in fähig, Hypothesen zu bilden und mental die formale Organisation des Textes zu rekonstruieren. Als letzte und hierarchiehöchste Teilebene in der Prozessebene wird die Identifikation der Darstellungsstrategien genannt. Diese Ebene ist vor allem für literarische Texte unumgänglich. Darstellungsstrategien zu identifizieren bedeutet, die gesamten mentalen Prozesse aus der Metaperspektive zu betrachten. Rosebrock und Nix (2017) nennen dazu folgendes Beispiel:

Beispielsweise Märchenparodien spielen mit dem Textsortenwissen der Leser, indem sie konventionelle Strukturen des Märchens in ihnen aufrufen, diese dann aber durchkreuzen. Das darf die Leser nicht in heillose Verwirrung stürzen, sondern sie müssen es als ein Spiel mit einer Erzählkonvention geniessen können, indem sie die Strategie, die zur Anwendung kommt, erkennen und sich daran erfreuen (Rosebrock & Nix, 2017).

Diese fünf beschriebenen Verarbeitungsprozesse in der Prozessebene interagieren miteinander und laufen simultan zum Prozess des Lesens ab. Während die hierarchieniedrigen Prozesse (Wort- und Satzidentifikation und lokale Kohärenz) bei guten Leser_innen automatisiert und somit ohne kognitive Beanspruchung ablaufen, erfordern die hierarchiehöheren Prozesse (globale Kohärenz, Superstrukturen erkennen und Darstellungsstrategien identifizieren) mentale Anstrengung.

2.4.1.1.2 Subjektebene und die soziale Ebene

Die Subjektebene, die das Subjekt des_der Leser_in einbindet, ist die mittlere Ebene. Dazu zählen das Vorwissen, das Wissen, die Beteiligung, die Motivation sowie die Reflexion des Subjekts.

Das Lesen fordert von dem_der Leser_in nicht nur kognitive Leistungen, sondern auch ein umfassendes Engagement, denn die Prozesse sind abhängig vom lesenden Subjekt. Das Lesen erfordert Motivation, Antrieb und innere Beteiligung. Letztere beschreibt das Einlassen des Subjekts auf den Text mit seinem Weltwissen, seiner Fähigkeiten und Erfahrungen. Der_die Leser_in wird während des Lesens mit Konstruktionen konfrontiert und entscheidet über das Weiterführen oder das Beenden der Lektüre. Die Lesemotivation hängt von verschiedenen Faktoren ab, welche lebensgeschichtlich und somit individuell bestimmt sind. Die Lesebereitschaft und das Lesengagement hängen von der Haltung des_der Leser_in zum Lesen ab. Dies wird laut Rosebrock und Nix (2017) schon in der frühen Kindheit geprägt und ist Teil der Identität. Dabei spricht man von dem **lesebezogenen Selbstkonzept**. Die Anfänge dieser Lesesozialisation sind auch hier in der Kindheit zu finden. Die Autor_innen nennen dabei die ersten Vorlesegespräche oder -dialoge mit den Eltern. Danach folgt der Übergang zum Selber-Lesen. In diesem Entwicklungsschritt ist der Austausch der Leseerfahrungen und der textbezogenen Konstruktionen zentral und von grosser Bedeutung. In dieser Phase kann das Lesen intrinsisch motiviert sein (Freizeitlektüre) oder extrinsisch (schulisches Lesen) (Behrens, Bremerich-Vos, Krelle, Böhme & Hunger, 2016). Ein positives lesebezogenes Selbstkonzept bezeichnet das Lesen-Können wie auch -Wollen, die Erfolgsszuversicht und die Erwartung an der sozialen Teilhabe durch das Lesen. Auf der sozialen Ebene steht die Anschlusskommunikation im Zentrum. Diese erfolgt in der Schule, der Familie, den Peers und dem kulturellen Leben. Hierbei ist die freiwillige Lektüre von Bedeutung. Das Lesen einer Zeitung beispielsweise führt zur Teilhabe oder zum Wissen über aktuelle Geschehnisse in der Welt und damit zur Teilhabe an ihnen. Aber nicht nur das Wissen darüber ist entscheidend, sondern der Zugang zu sozialen Gruppen mit Hilfe dieses Wissens.

2.4.1.2 Leseflüssigkeit

Die Leseflüssigkeit wird von Rosebrock et al. (2017) als Bindeglied zwischen dem Dekodieren und dem Leseverstehen gesehen. Einen Text mühelos, routiniert und automatisiert zu lesen heisst, einen Text flüssig zu lesen. Dabei gibt es vier Dimensionen, die zur Leseflüssigkeit gehören: Genauigkeit des Dekodierens, Automatisierung des Dekodierens, Lesegeschwindigkeit und die Segmentierungsfähigkeit sowie die Betonung. Diese vier Dimensionen hängen zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Da die Leseflüssigkeit einen zentralen Aspekt der Prozessebene darstellt, wird durch eine geeignete Förderung der Leseflüssigkeit auch das Textverständnis verbessert. Die Leseflüssigkeit ist somit nicht nur die Brücke zu einem guten Leseverstehen, sondern dessen Voraussetzung.

Schnelle und gute Leser_innen dekodieren Wörter automatisiert. Sie lesen genauer und können Lesefehler oftmals selbst korrigieren. Anders ist dies bei schwachen Leser_innen, da diese oftmals nicht genau dekodieren. Dies führt dazu, dass ein Satz nicht zusammenfassend erfasst werden kann. Denn Dekodierfehler führen dazu, dass die Bedeutung des Gelesenen nicht konstruiert werden kann (Rosebrock et al., 2017).

Da das Dekodieren sowie das eigenständige Verbessern und Korrigieren bei guten Leser_innen automatisiert läuft, geraten diese auch seltener ins Stocken. Dabei ist der Sichtwortschatz bei den geübten Leser_innen deutlich höher. Somit kann ein Wort und dessen Bedeutung schnell erfasst werden.

«Die semantische Verfügbarkeit von Wörtern in ihrer Buchstabengestalt ist wichtig für Geschwindigkeit und für die kognitive Mühelosigkeit, in der sie identifiziert werden können» (Rosebrock & Nix, 2017). Dies wird

Wortüberlegenheitseffekt genannt. Wenn die Automatisierung des Dekodierens noch nicht erreicht wurde, führt dies dazu, dass die Verarbeitungskapazität zu grossen Teilen für das Dekodieren gebraucht wird und somit nicht für die Bedeutung des Gelesenen und dessen Verknüpfung reicht (Philipp & Schilcher, 2012).

Die zwei beschriebenen Dimensionen handeln von der Wortebene. Mit der Lesegeschwindigkeit befinden wir uns nun auf der Satzebene. Die Lesegeschwindigkeit zeigt auf, wie ausgeprägt die vorherigen Dimensionen sind. Je genauer und automatisierter ein_e Leser_in ein Wort erfasst, desto schneller liest dieser_diese. Die Lesegeschwindigkeit wird dabei in Wörtern pro Minute gemessen. Um einen Text verstehen zu können, ist gemäss Rosebrock et al. (2017) eine Geschwindigkeit von 100-200 Wörtern pro Minute (WpM) nötig.

Die letzte Dimension der Leseflüssigkeit ist die Segmentierungsfähigkeit und Betonung. Dies wird auch als phrasiertes Lesen bezeichnet. Durch eine korrekte Prosodie¹⁴, die stimmliche Modulation¹⁵ zusammenhängender Phrasen und Dehnungen sowie Pausen wird die Entnahme der Bedeutung des Textes erleichtert (Rosebrock et al., 2017).

Viele Schüler_innen auf der Oberstufe können Texte nicht flüssig lesen/vorlesen, dies führt nicht nur zu mangelndem Textverständnis, sondern auch zu einer Verminderung der Lesemotivation, welche im Bereich der Subjektebene von grosser Bedeutung ist.

2.4.2 Grundlagen der Lesemotivation

Da im Kapitel 2.4.1.1.2 die Bedeutung und Notwendigkeit der Lesemotivation auf der Subjektebene hervorgehoben wurde, wird diese im folgenden Kapitel genauer erläutert.

Der Begriff «Lesemotivation» wurde von John Guthrie und Allan Wigfield (2004) geprägt und umfasst «individuelle persönliche Ziele, Werte und Überzeugungen hinsichtlich des Themas, Prozesses und Ergebnisses des Lesens». Laut Philipp (2012) handelt es sich bei der Lesemotivation um Tätigkeitsanreize, die Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten, Interesse, Ziele sowie Wert- und Erwartungskognitionen.

2.4.2.1 Interesse

Das Interesse bildet eine Verbindung zwischen der Person und einem Gegenstand oder Thema. Die Person richtet dabei ihre Aufmerksamkeit auf dieses Thema, welches eine individuelle Bedeutsamkeit hat (Philipp, 2012). Laut Philipp (2012) gibt es noch keine allgemein gültige Theorie zum Interesse, jedoch eine relevante Schnittmenge bestehend aus vier Punkten.

Der erste Punkt wurde bereits durch die gerichtete Aufmerksamkeit genannt, welche sich spezifisch auf Gegenstände oder Themen richten kann, dies nennt Philipp (2012) die Objekt- oder Inhaltsspezifität. Als zweiten Punkt werden bei erhöhter Aufmerksamkeit positive Gefühle auftreten: das Interesse besteht somit aus kognitiven und affektiven Komponenten. Drittens sind sich die Personen des Interesses nicht notwendigerweise bewusst und viertens ist das Interesse von der Umwelt abhängig, entweder temporär (situativ) oder stabil.

¹⁴ Zur Prosodie gehören die Betonung, der Rhythmus und die Sprechmelodie

¹⁵ Gestaltung des Sprechens

2.4.2.2 Tätigkeitsanreize

Sobald man über die Motivation im Allgemeinen spricht, muss man zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterscheiden. Die intrinsische Motivation bezeichnet den inneren Anreiz der Aktivität. Eine intrinsische Lesemotivation wird von Philipp (2012) wie folgt beschrieben:

«Intrinsisch motiviertes Lesen oder Schreiben ist Selbstzweck, weil es allgemein darum geht, einen Text zu lesen bzw. zu schreiben, weil etwa die Beschäftigung mit Schriftsprache positive Erlebnisqualität mit sich bringt (...)» (Philipp, 2012). Dies bedeutet, dass intrinsische Lesemotivation den Wunsch des_der Leser_in beinhaltet, den eigens gewählten Text zu lesen. Im Gegensatz dazu, zeigt eine extrinsische Lesemotivation, dass der Text ein Mittel zum Zweck oder im Dienst einer anderen Absicht eine Notwendigkeit darstellt. Diese Motivationsweisen sind situativ und habituell. Zusätzlich gibt es auch eine Leseamotivation. Dies bedeutet, dass das Subjekt, welches das Lesen vermeidet, keine Intention dazu erlebt. Diese Motivationsformen und ihre Merkmale werden in der folgenden Tabelle übersichtlich dargestellt. Die Tabelle stammt von Philipp (2012), leicht abgeändert durch die Studierende.

Tabelle 1: Motivationsform und ihre Merkmale aus Philipp (2012)

Motivationsform und ihre Merkmale	Amotivation	Extrinsisch				Intrinsisch
		External:	Introjizierend:	Identifizierend:	Integrierend:	
Regulationsstil	Keine Regulation: Ich will nicht lesen.	External: Ich muss lesen, sonst...	Introjizierend: Ich lese, um damit ...	Identifizierend: Es ist wichtig zu lesen, weil ich dadurch ...	Integrierend: Ich will lesen, um zu ...	Intrinsisch: Ich lese (bestimmte Texte) gerne
Ort der Handlungsverursachung	unpersönlich	extern	Noch extern, aber beginnend intern	Schon intern, aber noch zum Teil extern	intern	intern
Relevante Prozesse der Regulation	Keine Intention, keine Wertschätzung, Inkompetenz erleben, Kontrollmangel	Fügsamkeit, externe Belohnungen und Bestrafungen	Selbstkontrolle, Ego-Involvierung, interne Belohnungen und Bestrafungen	Persönliche Bedeutung, bewusste Wertschätzung	Kongruenz, Bewusstsein, Übereinstimmung mit dem Selbst	Interesse, Freude, innenliegende Befriedigung
Motivationsformen des Lesens	Vermeidung des Lesens	Fügsamkeit beim Lesen, Lesen wegen Noten	Anerkennung bzw. Wettbewerb in punkto Lesen	Lesen um sozial eingebunden zu sein	Verbesserung der eigenen Lesefähigkeit	Tätigkeits- bzw. gegenstandsspezifische Motivation

2.4.2.3 Tätigkeitsbezogene Ziele

Ziele beschreiben eine angestrebte oder zu vermeidende Vorstellung der Zukunft, welche das Verhalten steuert. In den folgenden Abschnitten werden vier verschiedene Bereiche von Zielen nach Philipp (2012) vorgestellt.

Lernannäherungsziel

Lernziele, wie der Name schon sagt, haben den Fokus darauf, etwas zu lernen, zu verstehen oder eine Aufgabe bewältigen zu können. Dabei beurteilt man die Leistung internal anhand seines eigenen Fortschritts oder Verständnisses.

Performanzannäherungsziel

Bei diesem Ziel handelt es sich um eine Leistung. Damit will man anderen Personen überlegen sein (schneller, besser) und somit wird die Leistung external beurteilt. Dies kann eine Rangliste oder eine gute Note sein.

Lernvermeidungsziel

Beim Lernvermeidungsziel möchte eine Person nicht schlechter werden, das heisst, dass sie beispielweise die erreichten Kompetenzen auch weiterhin behalten und somit das Versagen bei einer Aufgabe vermeiden will. Sie will nichts falsch machen und beurteilt deswegen internal.

Performanzvermeidungsziel

Ähnlich wie bei dem Lernvermeidungsziel versucht man auch in diesem Bereich nicht schlechter zu werden, jedoch in Bezug auf andere. Man möchte ungern inkompetent vor anderen wirken und nicht zu den Leistungsschwächeren gehören. Dementsprechend wird die Leistung external beurteilt.

Diese vier Bereiche von Zielen haben eine grosse Ähnlichkeit mit den zuvor beschriebenen intrinsischen und extrinsischen Anreizen einer Tätigkeit. Philipp beschreibt diesen Zusammenhang wie folgt: «Intrinsische Ziele wie Lernannäherungsziele sind in sich lohnend, während extrinsische Ziele wie die Performanzziele mit ihrer Ausensorientierung einen instrumentellen Charakter aufweisen.» (Philipp, 2012). Die unterschiedlichen Arten von Zielen führen auch zu einem unterschiedlichen Umgang mit Fehlern oder Unsicherheiten.

Des Weiteren nennt Philipp (2012) die Lernannäherungsziele als die gewinnbringendste Form der Ziele, da diese «positiv mit Leistungen, Lernstrategieinsatz und Selbstwirksamkeit korreliert.»

2.4.2.4 Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten

Die Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten enthält verschiedene Konstrukte. Diese Konstrukte werden zuerst kurz definiert, bevor im weiteren Verlauf deren Verbindungen geschildert werden.

Selbstwirksamkeit

Die Selbstwirksamkeit beschreibt die eigene Einschätzung darüber, ob die folgende Aufgabe aus eigener Anstrengung mit Erfolg bewältigt werden kann. Diese Einschätzung erfolgt aufgrund der bisherigen Erfahrungen, welche man mit solchen Aufgaben bereits gemacht hat. Wenn die Aufgabe jenen Aufgaben ähnelt, welche man in der Vergangenheit schon des Öfteren erfolgreich lösen konnte, ist die Selbstwirksamkeit dementsprechend höher, als wenn man mit einer Aufgabe konfrontiert wird, welche man nicht kennt oder welche eine grosse Herausforderung darstellt. Kurz: Je höher die Erfolgsaussicht, desto höher die Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeit ist somit situationsspezifisch. Das eigene Handeln wird dabei als folgenreich erachtet.

Beispiel: «Ich kann diese Multiplikationsaufgaben schaffen, wenn ich mich konzentriere.»

Selbstkonzept

Unter dem Selbstkonzept versteht man eine «stabile, rückwärtsgewandte Selbstwahrnehmung» (Philipp, 2012). Das Selbstkonzept besitzt im Gegensatz zur Selbstwirksamkeit, eine emotionale Komponente. Es beschreibt das Wissen einer Person über sich selbst, seine Fähigkeiten, Gefühle und Vorlieben. Im Selbstkonzept haben auch die Bezugsnormen eine Relevanz, sodass die Fähigkeitsselbststeinschätzung auch mit der sozialen Norm verglichen werden kann. Das Selbstkonzept ist folglich domänenspezifisch.

Beispiel: «Ich kann gut multiplizieren.»

Attributionen

Die Attributionstheorie befasst sich mit der Ursachenzuschreibung. Die Attribuierung (kausale Begründung) unterscheidet drei verschiedene Dimensionen, welche miteinander kombiniert werden. Diese Gründe für Erfolg oder Misserfolg sind für das Selbstkonzept von Bedeutung. Die Dimensionen werden unterschieden in Lokation, Stabilität und Kontrollierbarkeit (Weiner, Reizenin & Pranter, 2009). Die folgende Darstellung soll die Attributionen vereinfacht darstellen und mögliche Varianten aufzeigen.

Tabelle 2: Attributionen in Anlehnung an Weiner et al. (2009)

	internal		external	
	stabil	variabel	stabil	variabel
kontrollierbar	Wissen	Anstrengung	Dauerhafte Ressource (z.B. Hilfe eines Mitschülers)	Temporäre Ressource (z.B. Hilfe eines Mitschülers)
unkontrollierbar	Fähigkeit	Konzentrationsvermögen	Aufgabenschwierigkeit	Zufall oder Glück

Je nachdem, wie die Schüler_innen ihren Erfolg oder Misserfolg begründen, unterscheiden sich auch ihre Emotionen. Erfolgt die Zuschreibung eines Erfolges aufgrund der internal stabilen und unkontrollierbaren Fähigkeiten, so empfindet man Stolz. Philipp (2012) betont die Bedeutung des Aspekts der Kontrollierbarkeit bei Lese- und Schreiberfolgen, sodass die Schüler_innen den Wert der Tätigkeit erkennen. Die Stabilität der Attribution hat einen grossen Einfluss auf die Überzeugung erfolgreich zu sein. Die Erfahrungen und Emotionen, welche attribuiert werden, haben einen grossen Einfluss auf die Selbstwirksamkeit und das Selbstkonzept.

2.4.2.5 Wert und Erwartung

Die Erwartungs-x-Wert Theorie besagt, dass die Kombination aus Erwartung (Erfolgsaussicht) und Wert (Nutzen) das daraus resultierende Verhalten erklärt. Die Erwartung wird gespeist aus der Wahrscheinlichkeit der Erfolgsaussicht. Zum Wert eines Textes zählen die Aspekte des angenommenen Vergnügens, der Wichtigkeit, des Nutzens der Aktivität sowie der benötigte Aufwand und die Kosten dafür. Je höher diese Komponenten sind, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass der_die Schüler_in den Text lesen wird. Auch wenn eine dieser Komponenten sehr gering ausfällt, kann ein hoher Gegenspieler dies ausgleichen (Philipp, 2012).

2.4.3 Zusammenhang Lesekompetenz und Lesemotivation

Für die PISA- Studie haben Moeller und Schiele (2004) ein Erwartungs-x-Wert-Modell für die motivationalen Grundlagen der Lesekompetenz präsentiert. Dieses Modell (siehe Abbildung 3) erfasst nicht nur das schulische Lesen, sondern auch ausserschulische Kontexte. Die soziale Umwelt bildet dabei den Auftakt¹⁶ der Lesekompetenz. In dieser Ebene spielen das kulturelle Milieu sowie das Leseverhalten der Personen im Umfeld eine wichtige Rolle. Schüler_innen beobachten das Leseverhalten wichtiger Bezugspersonen und machen somit die ersten Erfahrungen mit dem Lesen, welche später durch die ersten eigenen Erfahrungen ergänzt werden. Hinzu kommt das schulische Lesen als Leistungsrückmeldung, welche prägend für das Selbstkonzept beim Lesen und die Selbstwirksamkeit ist. Die Wahrnehmung der sozialen Umwelt, die Interpretation und Attribution von Leseerfahrungen gehören in die Ebene der subjektiven Verarbeitung. Die Attribution wurde im Kapitel 2.4.2.4 Wahrnehmung der eigenen Fähigkeit genauer erklärt. Aus dieser Ebene entstehen die motivationalen Überzeugungen (dritte Ebene). Dazu nennen Moeller und Schiele (2004) vier Aspekte: «das individuelle Interesse, die Zielorientierung, das lesebezogene Selbstkonzept und die lesebezogene Selbstwirksamkeit». Der Wertkomponente werden die Interessen und Ziele zugeordnet und der Erwartungskomponente eher das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit. Aus diesen Wert- und Erwartungskomponenten speisen sich die unterschiedlichen Lesemotivationen (vierte Ebene), welche wiederum das Leseverhalten beeinflussen. Das Leseverhalten kann entweder aktuell oder habitual beschreiben werden. Dabei spielen die Häufigkeit, die Ausdauer, die aufgewendete Anstrengung und der Einsatz von Lesestrategien eine Bedeutung für das Leseverhalten. Dieses bildet dabei die Brücke zwischen der Motivation und der Kompetenz (Philipp, 2011).

Abbildung 3: Erwartungs-x-Wert-Modell (Moeller & Schiele, 2004, S. 105)

¹⁶ von links nach rechts

2.4.4 Lesesozialisation

Lesesozialisation meint alle sozial und individuell bedingten Prozesse, die im Lauf des Lebens dazu führen, dass Menschen (nicht) die Fähigkeiten, die Motivation und die Praxis entwickeln, schriftsprachliche fiktionale wie nicht-fiktionale Texte sowohl in gedruckter als auch digitaler Fassung zu rezipieren (Philipp, 2011).

Der Ausdruck «Lesesozialisation» bezeichnet alle Entwicklungsprozesse, welche sich auf die eigene Lesemotivation, das eigene Leseverhalten und das Leseverstehen auswirken oder auswirkten. Dabei stellt man sich die Frage, wie eine Lesesozialisation ablaufen soll, damit ein Mensch zu einer lesemotivierten, aktiv lesenden und verstehenden Person wird. Laut Maik (2016) ist dieser Vorgang sehr komplex, da die Lesesozialisation nicht nur einem historischen Wandel, sondern auch einer persönlichen Entwicklung unterliegt. Die Lesesozialisation umfasst nach Philipp (2011) drei Problemebenen:

- die gegenwärtige Lese- sowie Medienstruktur und -nutzung
- die individuellen Veränderungen beim Lesen
- die übergeordnete gesellschaftliche Struktur samt ihren Veränderungen

Durch diese Auflistung wird ersichtlich, dass die Lesesozialisation auf verschiedenen zeitlichen sowie sozialen Gegebenheiten basiert, sowohl das Individuum als auch die Gesellschaft betreffend. Dadurch ist es schwierig eine allgemeingültige Theorie zu erfassen. Das im Kapitel 2.4.2.5 erwähnte Erwartungs-x-Wert-Modell ergänzt die soziologischen Ansätze der Lesesozialisation mit den entsprechenden Erwartungen und Handlungen. Das bekannteste Modell zur Lesesozialisation aus der Soziologie ist das Mehrebenenmodell der Ko-Konstruktion, welches Philipp (2011) mit einer eigenen Darstellung beschreibt. In diesem Modell wird gezeigt, dass die verschiedenen Ebenen (Makro-Ebene, Meso-Ebene und Mikro-Ebene) über drei Logi-

ken miteinander verknüpft sind. Die Logik der Situation, der Selektion und der Aggregation¹⁷ bilden das Zusammenspiel dieser drei Ebenen. Die Akteure nehmen eine Situation wahr (kollektiv oder individuell), handeln dementsprechend und bestätigen oder verändern die Situation dadurch. Ein Beispiel dafür wäre der gesellschaftliche Boom der Harry Potter Romane.

Ein grosser Mehrwert dieses Modells besteht in der Dynamik der Beschreibung und der Verknüpfung der Ebenen. In diesem Mehrebenenmodell der Ko-Konstruktion geht das eigene Handeln des Subjekts unter, um dies zu zeigen ist das Erwartungs-x-Wert-Modell besser geeignet.

Abbildung 4: Mehrebenenmodell der Ko-Konstruktion aus Philipp (2011, S. 24)

¹⁷ Anhäufung

2.4.4.1 Verlaufsschema der Lesesozialisation

Die gelingende Lesesozialisation¹⁸ verläuft in sechs Hauptphasen, welche in der Abbildung 5 dargestellt sind. Der Verlauf wird nun kurz chronologisch nach Maik (2016) zusammengefasst. Das Vorlesen von Geschichten und Büchern hat einen hohen Stellenwert in der Phase der primären literarischen Initiation. Durch das interaktive Lesen lernen die Kinder die Merkmale der Schrift-

Vorschulalter/ frühe Kindheit	Schuleintritt	Kindheit (7/8 – 11 J.)	Pubertät, Sek. I (1 – 14/15 J.)	Jugend/frühes Erwachsenenalter (15 – 21 J.)	Erwachsenenalter (ab 21 J.)
1: primäre literarische Initiation	2: Schrift- sprach- erwerb	3: lustvolle Kinder- lektüre	4: Buch- bzw. literarische Lese- krise (Transforma- tion des kindlichen Lesemodus)	5: nicht/ wenig lesen ♂	Pflichtlektüre
				5: Sach-/ Fachtexte lesen ♂	instrumentelles Lesen
				5: sekundäre literarische Initiation ♀	Konzeptlesen
					Lesen zur diskursiven Erkenntnis
					partizipatori- sches Lesen
ästhetisches Lesen					
intimes Lesen					
Familie, v. a. Mütter	Schule, Familie	Bibliotheken	Schule, Peers	Deutschlehr- kräfte, Peers	Ausbildung, Beruf
<i>dominierende Anregungen aus der sozialen Umwelt</i>					

Abbildung 5: Verlaufsschema der gelingenden Lesesozialisation aus Maik (2016, S. 91)

sprache kennen, lernen durch die Interaktion neue Wörter kennen und die Inhalte der Geschichte werden mit der Wissenswelt der Kinder verknüpft. In der Familie kann so das Fundament für eine starke Lesemotivation gelegt werden. Die Schriftspracherwerbsphase bezeichnet den langwierigen Prozess des Lesen lernen, vom Beginn der Logik der Buchstaben bis hin zur Automatisierung. In dieser Phase sind die Lehrpersonen wie auch die Familie eine wichtige Ressource. Die dritte Phase, die lustvolle Kinderlektüre, dient der Automatisierung der Leseprozesse. Die Kinder lesen immer flüssiger und brauchen dazu interessante Übungen. Dabei tritt die «Wunschidentifikation» erstmals auf, wobei sich die Kinder beim Lesen wünschen, sie wären die Figur im Buch (Maik, 2016). Die literarische Lese-krise ist eine ernst zu nehmende Phase der Lesesozialisation, welche zu Beginn der Sekundarstufe auftritt. Die Lese-krise kann «vom totalen Abbruch des Lesens bis zum zeitweiligen Einstellen des Lesens, von Neuorientierungen beim Lesen hin zu neuen Zugängen zu bislang wenig Gelesenen» (Maik, 2016) reichen. Die Bedeutung der Lehrpersonen spielt dabei eine überwiegend negative Rolle. Wichtige Ressourcen sind vielmehr die Peers und die Familie, da diese Lesestoff anbieten und für die Anschlusskommunikation bedeutend sind. Die fünfte Phase wird als Überwindung der Lese-krise bezeichnet. Hierbei gibt es drei mögliche Verlaufswege: nicht bzw. wenig lesen, Sach- und Fachtexte lesen und die sekundäre Initiation, welche vor allem bei den weiblichen Jugendlichen vorkommt. Authentische Leseanregungen gibt es dabei von den Peers und den Lehrpersonen. Die letzte Phase zeigt die verschiedenen Lesemodi, welche die jungen Erwachsenen je nach Art der Überwindung der Lese-krise erwerben.

¹⁸ ein Beispiel aus der bildungsnahen Mittelschicht

2.4.4.2 Ebenen und Aufgaben der Lesesozialisationsinstanzen

Das Leseverhalten und die Lesemotivation sind äusserst geprägt von den Lesesozialisationsinstanzen, welche die Leser_innen in den kritischen Phasen unterstützen. Dabei lassen sich hauptsächlich drei Instanzen festhalten: die Familie, die Peers und die Schule. Das bereits erwähnte Mehrebenenmodell der Ko-Konstruktion lässt sich hier wieder verankern. In der folgenden Abbildung (6) wurde das Mehrebenenmodell mit den jeweiligen Aufgaben der Instanzen ergänzt.

Abbildung 6: Ebenen und Instanzen der Lesesozialisierung aus Maik (2016, S. 96)

2.4.5 Förderkonzepte der Leseflüssigkeit

In diesem Abschnitt werden die zwei verschiedenen Konzepte zur Förderung der Leseflüssigkeit vorgestellt. Auf die Förderung der Lesestrategien wird hier verzichtet, da wie bereits in der Einleitung erklärt, diese aufgrund der vorhandenen Ressourcen nicht durchgeführt werden konnte.

Es gibt unzählige Methoden um die Leseflüssigkeit zu fördern, diese werden in zwei Kategorien unterschieden: das Lautleseverfahren und das Vielleseverfahren.

2.4.5.1 Lautleseverfahren

Die Kategorie des Lautleseverfahrens beschreibt die Form der Leseflüssigkeitsförderung, bei denen die Schüler_innen kurze Texte oder Textabschnitte halblaut oder laut lesen. Dabei werden die Lesefähigkeiten im hierarchieniedrigen Bereich verbessert. Das Lautleseverfahren beschreibt nicht das Reihumlesen in der Schule, sondern stellt vielmehr eine explizite Trainingsform dar. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Varianten und kreativen Umsetzungsmethoden des Lautlesens. Gegenwärtig werden zwei Grundformen des Lautlesens klassifiziert: das Wiederholte Lautlesen und das Begleitende Lautlesen.

Das Wiederholte Lautlesen wurde nach Rosebrock und Nix (2017) für leseschwache Schüler_innen in den 70er Jahren entwickelt und fortan weitergeführt. Die Lernenden lesen einen kurzen Text wiederholt (halb)laut vor, bis sie diesen in einer angemessenen Geschwindigkeit mehrheitlich fehlerfrei lesen können. Dafür sollte der Text nicht zu kurz sein, damit er nicht memoriert werden kann. Das Prinzip der Wiederholung (repeated reading) wurde durch verschiedene Studien als wirksam eingestuft. Der Sichtwortschatz wird sukzessive erweitert und die Lesenden lernen die Signale im Text (Zeichensetzung, Schlüsselwörter, ...) zu beachten und mit angemessener Betonung zu lesen. Diese Leistungen sind für den Transfer auf unbekannte Texte elementar. Damit diese Strategie motivierender gestaltet werden kann, besteht die Möglichkeit eine Vorlesesituation zu schaffen, sodass die Schüler_innen auf ein bestimmtes Ereignis hintrainieren. «Wichtig ist nur, dass sich die Schüler(innen) immer mit

dem Wiederholten Lautlesen auf die Vorlesesituation vorbereiten und ihnen dazu – einzeln oder in Gruppen – ausreichend Übungszeit zur Verfügung steht» (Rosebrock & Nix, 2017).

Das zweite Prinzip des Lautleseverfahrens ist laut Rosebrock und Nix (2017) das Begleitende Lautlesen. Beim Begleitenden Lautlesen wird auf die positive Wirkung des_der besseren Leser_in gesetzt. Der_die kompetentere Leser_in liest gemeinsam mit einem_einer leseschwächeren Schüler_in. Der _die kompetentere Leser_in führt dabei die entsprechende Geschwindigkeit und die sinnvolle Betonung vor. Er_sie achtet zudem darauf, dass der_die schwächere Schüler_in keine sinnentstellende Lesefehler macht. Gemeinsam sprechen sie über das Gelesene. Die beiden Schüler_innen lesen die Textstellen abwechselnd. Für die Durchführung dieser Förderung ist es daher zentral, dass man Paare aus einem_einer besser lesenden Schüler_in und einem_einer schwächeren Schüler_in bildet. Diese kooperative Form des Lesens hat das Ziel, den_die schwächeren Leser_in dazu zu befähigen, Texte oder Textabschnitte flüssig und fehlerfrei zu lesen. Die reflexiven Prozesse des_der kompetenteren Leser_in werden somit geschult. Forschungen haben gezeigt, dass signifikante Effekte auf die Leseflüssigkeit sowie auf das Leseverstehen der Schüler_innen bei dieser Trainingsform bestehen (Rosebrock & Nix, 2017).

2.4.5.2 Vielleseverfahren

Vielleseverfahren beschreiben die Konzepte der Lesedidaktik, bei denen die Schüler_innen freie Lesezeiten in den Unterrichtsgefässen erhalten. Diese Lesezeiten sind verpflichtend und alle Schüler_innen müssen in dieser Zeit in ihrer Lektüre lesen, welche vom Unterrichtsinhalt abgekoppelt und frei wählbar ist. Die frei wählbare Lektüre soll motivierend wirken und durch die fest verankerten Lesetermine erhofft man sich positive Effekte auf die unterschiedlichen Komponenten der Lesekompetenz (Rosebrock & Nix, 2017).

Dieses Verfahren soll vorwiegend leseschwachen Lernenden einen habituellen Umgang mit dem Lesen näherbringen und den eigenständigen Umgang mit Büchern fördern. Zudem wird das Weltwissen über die Lektüre erweitert. Das lesebezogene Selbstbild soll sich durch den eigenständigen und habituellen Umgang positiv verändern.

2.4.5.3 Begründung der getroffenen Auswahl des Förderkonzepts

Rosebrock und Nix (2017) äussern sich kritisch gegenüber dem Vielleseverfahren. Es gibt verschiedene Thesen, welche für ein Vielleseverfahren sprechen, jedoch sind diese nicht empirisch belegt. Eine These besagt beispielsweise, dass man durch häufiges Lesen die Leseflüssigkeit steigert und den Wortschatz vergrössert. Rosebrock und Nix (2017) entgegnen, dass die Vielleseverfahren «graduell auf einer höheren Stufe der Lesekompetenz in allen aufgezeigten Dimensionen angesiedelt sind, da sie weitgehend eigenständige Lektüre verlangen» (S. 63f). Rosebrock und Nix (2017) sind der Meinung, dass Vielleseverfahren die Lesekultur fördern, aber auch ein lese-kulturelles soziales Umfeld fordern. «Kurzfristig und als isolierte Fördermassnahme ergeben sich mit Vielleseverfahren keine nachweisbaren Effekte für die Leseleistung und auch keine Steigerung der Lesemotivation bei schwachen kindlichen Leser(innen)» (Rosebrock & Nix, 2017).

Rosebrock et al. (2017) merken an, dass das Vielleseverfahren gerade für schwache Leser_innen zu voraussetzungsreich ist, da man eine grundlegende Leseflüssigkeit für die eigenständige Lektüre braucht und die Selbstorganisation des gesamten Leseprozesses auch sehr herausfordernd ist. Durch die regelmässige Lektüre soll «quasi beiläufig» die Lesekompetenz verbessert werden (2017). Dagegen gilt das Lautleseverfahren als «direkte

Übungsmethode» (2017). Beim Lautleseverfahren werden alle hierarchieniedrigen Prozesse bearbeitet. Ein weiteres Argument spricht für das Lautleseverfahren, denn Philipp et al. (2014) führt aus, dass kooperatives Lesen die Lesemotivation steigert, was vor allem im Sekundarschulalter eine wichtige Rolle spielt. «Für die Förderung der Lesemotivation (und des Leseverständnisses) sind insbesondere interessante Texte, Autonomie und klare Wissensziele und nicht zuletzt die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen Schülern wichtig» (Philipp et al., 2014, S. 12).

Aufgrund dieser Argumente hat sich die Studierende entschieden, das Lautleseverfahren im Lautlesetandem nach Rosebrock et al. (2017) als Fördermethode zur Leseflüssigkeit zu wählen. Aufbauend auf die Aussage von Philipp et al. (2014) hat die Studierende die Leseförderung an der Sekundarschule Müllheim und auch die dafür vorgesehenen Lesedossiers gestaltet. In Anlehnung an das Trailprogramm aus Philipp et al. (2014), verwendet die Studierende Sportmetaphern und rückt das Lesen in einen anderen Kontext. Damit wird das Lesen als eine erlernbare Fähigkeit dargestellt.

2.4.6 Heilpädagogische Relevanz

«Einem erheblichen Anteil von Schülern und Schülerinnen gelingt es nicht, Lesefähigkeiten zu entwickeln, die über ein basales Niveau hinausgehen» (Lenhard, 2019).

Durch die schwach ausgeprägten Lesefähigkeiten besteht ein Handlungsbedarf, da sie schulisch, beruflich und gesellschaftlich einschränken. Grundsätzlich soll die Leseförderung nach Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2014) so früh wie möglich beginnen, so dass der Leistungsunterschied zwischen den Schüler_innen nicht stetig wächst. Anders als auf der Primarstufe ist es auf der Sekundarstufe wichtig, dass das «Lesen als Werkzeug für die Vermittlung von Inhalten» eingesetzt wird (Lenhard, 2019). Dabei haben Studien wie beispielsweise PISA gezeigt, dass auch die Schüler_innen auf der Sekundarstufe noch über keine angemessene Lesekompetenz verfügen, wobei dies nicht nur für Schüler_innen aus den grundlegenden Anforderungsstufen gilt. Nach Bertschi-Kaufmann und Graber (2016) können rund 14% der Schüler_innen in der Schweiz nach der obligatorischen Schulzeit nur sehr einfache Texte verstehen und ein Teil dieser Schüler_innen sind sogar dazu nicht fähig. Deshalb gilt es eine wirksame Leseförderung auch auf der Sekundarstufe aufzubauen. Die Leseflüssigkeit bildet damit das Fundament, welches später einer mit geeigneten Leseverständnisförderung weitergeführt wird. Das Ziel des_der kompetent lesenden Schüler_in gegen Ende der Sekundarschulzeit steht dabei im Vordergrund. Mit einer geeigneten Leseflüssigkeitsförderung wird der Sichtwortschatz auf den Grossteil der häufig vorkommenden Wörter erweitert, die Lesegeschwindigkeit gesteigert und der Worterkennungsvorgang automatisiert (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2014). In der Regel finden die Leseförderungen auf der hierarchieniedrigen Ebene auf der Primarstufe statt und finden keinen Platz im regulären Unterricht auf der Sekundarstufe. Aus diesem Grund kommt dieses Aufgabenfeld der Heilpädagogik zu. In der Längsschnittstudie von Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2014) wurde nachgewiesen, dass der lesetechnische Rückstand von Schüler_innen in ab der 3. Klasse nicht ohne spezielle Fördermassnahmen aufgeholt werden kann. Rosebrock und Nix (2017) äussern dazu: «Kinder, die weniger als etwa 100 Wörter in der Minute lesen, müssen stärker im Bereich der Leseflüssigkeit gefördert werden als die fortgeschritteneren.» Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2014) stimmen dieser Aussage zu und betonen, dass schwächere Schüler_innen zusätzliches Training im wiederholten Lesen von Wörtern benötigen.

2.4.7 Theoretische Grundlagen zum Forschungskonzept

2.4.7.1 Forschungsdesign

Zu Beginn des Praxisprojektes wird eine Forschungsmethode gewählt, welche nun weiterführend umgesetzt wird. Dabei kann im Grundsatz zwischen quantitativer und qualitativer Sozialforschung unterschieden werden.

Gemäss Roos und Leutwyler (2017) gelten folgende Gütekriterien für empirische Forschungen:

- Erhebungs- und Auswertungsverfahren verlaufen regelgeleitet
- Verfahren wird sauber dokumentiert, sodass es nachvollziehbar ist
- die Forschenden sind möglichst nah am Forschungsgegenstand
- Aussagen und Interpretationen können mit Daten belegt werden
- verschiedene Personengruppen werden miteinbezogen (idealerweise werden unterschiedliche Methoden angewendet)

Diese Kriterien zeichnen eine gute qualitative sowie quantitative Forschung aus. Die Studierende hat sich im Zusammenhang mit ihrer Forschungsfrage für die quantitative Methode entschieden. Die quantitative Forschung hat das Ziel, «verallgemeinerbare Erklärungen oder allgemeingültige Gesetzmässigkeiten zu finden» (Koch, 2015). Dies bedeutet, mittels der erhobenen Daten die Theorien und Hypothesen auf ihre Gültigkeit zu prüfen oder neue Hypothesen zu entwickeln.

2.4.7.2 Gütekriterien der quantitativen Forschung

Wie bereits erwähnt, gibt es allgemeine Gütekriterien für eine empirische Forschung. Roos und Leutwyler (2017) wie auch Hauser und Humpert (2015) nennen drei Gütekriterien, welche spezifisch für die quantitative Forschung gelten. Diese drei Gütekriterien - Objektivität, Reliabilität und Validität - werden hier kurz erläutert.

Die Objektivität bezeichnet die Unabhängigkeit des Verfahrens von der forschenden Person. Eine Forschung ist dann objektiv, wenn eine zweite Person mit dem gleichen Verfahren zu denselben Ergebnissen kommt. «Je standardisierter der Prozess der Datenerhebung und der Datenauswertung ist, desto unabhängiger von der Forscherin oder vom Forscher sind in der Regel die Ergebnisse» (Roos & Leutwyler, 2017).

Die Reliabilität bezeichnet die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messungen. Eine reliable Messung würde bei einer Wiederholung zu denselben Werten führen, sofern sich der Sachverhalt und die Durchführung nicht verändert haben.

Die Validität bezeichnet die Gültigkeit der Ergebnisse. Dabei gilt zu beachten, dass das gemessen wird, was man auch messen will.

Die Umsetzung dieser Gütekriterien in der Forschung der Studierenden wird im Kapitel 4.2 beschrieben.

2.4.8 Instrumente zur Umsetzung in der Praxis

In der Verfahrensdokumentation werden die verschiedenen eingesetzten Forschungsinstrumente theoretisch erläutert. Folgende Instrumente resultieren aus der Auseinandersetzung mit der Theorie und der Erprobung in dem Praxisprojekt der Studierenden.

2.4.8.1 Erfassung der Lesegeschwindigkeit

2.4.8.1.1 Lückentexte

Vor Beginn des Projekts wurden die Schüler_innen der G/K- Klassen mit einem Lückentext «Die Geschichte vom Leimerfinder» (Rosebrock et al., 2017) zur Erhebung der Lesegeschwindigkeit erfasst. Dieser Kurztext hat 211 Wörter und einen Lix¹⁹- Wert von 27. Dieser einfache Text hat Lücken, welche die Schüler_innen beim Lesen ergänzen müssen. Der Text schlägt jeweils drei verschiedene Wörter für die Lücke vor, wobei jeweils eines von diesen Wörtern in den Satzkontext passt. Während dem Lesen muss das passende Wort markiert werden. Das Ausfüllen der Lücken soll sicherstellen, dass die Schüler_innen nicht nur die Zeilen überfliegen, sondern den Text auch inhaltlich erfassen. Dabei sollen jedoch nicht die tieferen Verstehensprozesse erfragt werden, sondern Informationen, welche offen auf der Textoberfläche gegeben sind (Rosebrock et al., 2017).

Mithilfe dieser Daten wurde erfasst, welche Schüler_innen eine angemessene Leseflüssigkeit besitzen (100 Wörter pro Minute) und welche Schüler_innen Förderbedarf in der Leseflüssigkeit haben.

Nach einem halben Jahr wurden die Schüler_innen der G/K-Klassen erneut mit demselben Lückentext getestet und die neuen Werte erfasst.

2.4.8.1.2 Lesedossiers

Für die erste Phase des Praxisprojekts entwickelte die Studierende ein Lesedossier. Die Ausarbeitung des Lesedossiers erfolgte in Anlehnung an den vorgeschlagenen Ablauf des Lautlesetandems nach Rosebrock et al. (2017). Das Dossier besteht aus drei Einheiten, welche jeweils in Vorprogramm, Partnerprogramm, Einzelprogramm und Wettkampf gegliedert sind. Das Vorprogramm dient der Vorbereitung auf den Text und die Aussprache von schwierigen Wörtern. Dafür wurden einige Wörter im Text rot markiert und diese werden vom Sportler und Trainer gemeinsam gelesen. Sobald sich der_die Sportler_in sicher fühlt, liest dieser_diese die Wörter dem Partner vor. Beim gemeinsamen Lernen sollen die Begriffe miteinander besprochen und deren Bedeutung geklärt werden. So erhalten die Schüler_innen einen ersten Einblick in den Text. Unterhalb des Textes hat die Studierende jeweils eine kleine Aufgabe zu einigen Wörtern des Textes erstellt. Dies dient einerseits dazu, dass die Schüler_innen sich aktiv mit der Bedeutung der Wörter auseinandersetzen und andererseits auch als kleine Abwechslung zum Lesen. Danach folgt das Partnerprogramm, bei welchem die Teams chorisches Lesen, was gleichbedeutend mit dem Begleitenden Lesen ist (siehe Kapitel 2.4.5.1 Lautleseverfahren).

Abbildung 7: Foto Einzelprogramm

¹⁹ Lesbarkeitsindex; Berechnung erfolgt durch den Prozentsatz langer Wörter (mehr als 6 Buchstaben) und der durchschnittlichen Satzlänge (Lenhard und Lenhard (2011)).

Als ersten Schritt lesen die Tandems gemeinsam und langsam den Text, dabei führt der_ die Trainer_in das Tandem mit dem Finger an. Auch hier kann nach dem gemeinsamen Üben einander vorgelesen werden. Unterhalb des Textes gibt es jeweils einen Abschnitt um Fragen zum Textverständnis zu stellen und zu notieren, dies soll erneut den Austausch über den Textinhalt anregen. Im Anschluss folgt das Einzelprogramm. Hier üben beide Lernenden des Teams das Lautlesen alleine und lesen sich jeweils mit Zeitmessung gemeinsam vor. Der_ die Partner_in notiert jeweils in einer Farbe die Fehler und die Zeit, welche gebraucht wurde um den Text laut zu lesen. So werden die Fortschritte auch visuell sichtbar und äussern sich nicht nur in Zahlen. Für jeden neuen Durchlauf wird eine neue Farbe gewählt, so sind häufige Fehlerwörter leichter erkennbar. Ausserdem erkennt man auf einen Blick, wie oft das Einzelprogramm geübt wurde. Darunter befindet sich eine Tabelle, wo die Ergebnisse festgehalten werden und die Schüler_innen ihre Wörter pro Minute direkt ablesen können. Auf der folgenden Wettkampfsseite gibt es dieselbe Tabelle, dort trägt jedoch die Studierende oder die Fachlehrperson das Ergebnis des Wettkampfes ein. Denn die Schüler_innen melden sich, wenn sie sich zum Wettkampf bereit fühlen. So können sie dann vor der Lehrperson vorlesen und erhalten ein Feedback. Wenn der Wettkampf bestanden wurde, geht man zur nächsten Einheit, welche wieder mit dem Vorprogramm und einem neuen Text beginnt. Sollte der Wettkampf noch nicht bestanden worden sein, dann üben die Schüler_innen am bisherigen Programm und treten erneut an. Somit haben die Schüler_innen verschiedene Einträge in ihrem Lesedossier, durch den Lesepartner und eine Lehrperson. Wenn ein_ eine Schüler_in die drei Lesewettkämpfe des Dossiers erfolgreich abgeschlossen hat, melden sie sich zum Abschlusswettkampf an. Dabei erhalten sie von der Studierenden/Fachlehrperson einen unbekannt Text, welchen sie flüssig vorlesen sollen. Wenn die Schüler_innen den unbekannt Text flüssig vorlesen, erhalten sie ein Lesediplom (siehe Anhang 8.10).

Aufgrund der Interessensumfrage in der Phase 1 des Praxisprojekts hat die Studierende weitere Dossiers zu verschiedenen Themen (Liebe, Autos, Sport, Handy & Film und Tiere) ausgearbeitet, welche aufgrund der Schulschliessung im Jahr 2020 nicht eingesetzt werden konnten. Ein exemplarisches Beispiel der Lesedossiers befindet sich im Anhang. Laut Philipp und Schilcher (2012) sind interessante Texte und klare Wissensziele sowohl förderlich für die Lesefreude wie auch das Verstehen.

Bei der Ausarbeitung der Dossiers wurde darauf geachtet, dass die Texte einen Lix-Wert unter 40 haben, denn diese gehören zur Kinder- und Jugendliteratur. Die Anzahl der Wörter soll pro Text unter 250 liegen, damit die Schüler_innen weder von längeren Texten abgeschreckt werden, noch aufgrund der Länge eines Textes die Motivation verlieren. Die Anzahl der Wörter ist im Verlauf des Trainings steigend, dies einerseits aus motivationalen Gründen (mit einem kurzen einfachen Text beginnend), andererseits kann bei diesem Training die Aufmerksamkeit bewusst auf das richtige Einüben der Strategien gelenkt werden.

Die Schwierigkeit beim Aufbau lag darin, passende Texte zu finden, welche den oben genannten Ansprüchen entsprechen. Beim ersten Dossier konnte die Studierende Texte aus allen Themenbereichen einarbeiten und fand somit passende Texte mit der entsprechenden Schwierigkeit und Länge. Für die Ausarbeitung der interessenbezogenen Dossiers fiel der Studierenden die Auswahl der Texte sehr schwer, da entweder die Länge oder aber die Schwierigkeit zu hoch waren. Daher variieren die Lix- Werte von 30-50, sprich von Kinder- und Jugendliteratur bis hin zur Belletristik (Lenhard & Lenhard, 2011). Im Anhang findet man die Übersicht über die Länge

und Schwierigkeit der Texte in den verschiedenen Dossiers.

2.4.8.2 Erfassung des Leseverständnisses

Zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 wurden die Schüler_innen der G/K- Klassen mit dem ELFE II- Test (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2020) erfasst. Der ELFE II-Test ist ein Leseverständnistest für die erste bis siebte Klasse. Er erfasst die Leseflüssigkeit, die Lesegenauigkeit sowie das Leseverständnis auf der Wort-, Satz- und Textebene. Die Subtestergebnisse können zu einem Gesamtergebnis verrechnet werden. Die Standardversion hat eine reine Bearbeitungszeit von 13 Minuten, welche in drei Abschnitte unterteilt ist. Im ersten Teil haben die Schüler_innen drei Minuten Zeit um die 75 Wortverständnisitems zu bearbeiten. Dabei werden das Dekodieren und die Synthese erfasst. Die Anzahl richtig angekreuzter Items ergeben den ersten Testrohwert. In weiteren drei Minuten bearbeiten die Schüler_innen 36 Satzverständnisitems, welche den zweiten Testrohwert ergeben. Dieser Rohwert erfasst das sinnentnehmende Lesen und die syntaktischen Fähigkeiten. Im letzten Abschnitt haben die Schüler_innen sieben Minuten Zeit um 26 Textverständnisitems zu erfassen, welche den dritten Testrohwert ergeben. Beim Textverständnis geht es um die lokale und globale Kohärenzbildung. Mithilfe der Normtabellen werden die Testrohwerte in Normwerte (T-Werte) umgewandelt. Die T-Werte können dann mit der verbalen Interpretation, dem grafischen Profil und der Perzentile verglichen werden.

Die Studierende hat auch die 8. und 9. Klasse mit diesem Verfahren getestet, jedoch gibt es für diese Jahrgänge keine normierten Vergleichswerte (Normtabellen). Die Normtabellen reichen von der ersten Klasse bis hin zu den ersten Monaten in der 7. Klasse. Die 8. und 9. Klässler_innen wurden somit mit 7. Klässler_innen verglichen, was die Werte nicht beeinflusst, aber für die Interpretation der Ergebnisse in Betracht gezogen werden muss.

Tabelle 3: Verbale Interpretation der T-Werte aus Lenhard et al. (2020, S. 71).

T-Wert-Bereich	Verbale Interpretation
<30	stark unterdurchschnittlich
30-40	unterdurchschnittlich
40-50	unterer Normalbereich
50-60	oberer Normalbereich
60-70	überdurchschnittlich
>70	stark überdurchschnittlich

2.4.8.3 Fragebogen zur Lesemotivation

Mithilfe des nebenstehenden Fragebogens (Anhang Kapitel 8.11) wurden die Schüler_innen, welche an der Leseförderung teilnehmen, zu ihrer Lesemotivation befragt. Fragebogenverfahren ist die häufigste verwendete Methode zur Datengewinnung. Der Fragebogen wurde nach der ersten Phase des Praxisprojekts überarbeitet und enthält nun vier Items zu den Bereichen Motivation, lesebezogenes Selbstbild und zur Leseförderung. Die Studierende hat drei geschlossene Fragen (Hauser & Humpert, 2015) mit Bewertungsskalen in den Fragebogen eingebaut. Die Bewertungsskala erscheint in Form von verschiedenen Smileys. Da die Schüler_innen die Bedeutung der Smileys kennen, braucht es keine zusätzliche Ergänzung in Worten.

Name: _____ Datum: _____

Umfrage 1

Wie gerne liest du?

Wie schnell liest du?

Freust du dich auf das Lesetraining?

Kreuze die treffende Aussage an und ergänze sie:

- Ich will nicht lesen.
- Ich muss lesen, sonst
- Ich lese, um damit
- Es ist mir wichtig zu lesen, weil ich dadurch
- Ich will lesen, um zu
- Ich lese gern.

Abbildung 8: Fragebogen zur Lesemotivation

Als letzte und vierte Frage (halboffene Frage) werden den Schüler_innen verschiedene Aussagen zum Lesen angeboten, welche verschiedene Motivationsarten darstellen. Diese Aussagen wurden in Anlehnung an die Theorie zur Lesemotivation nach Philipp (2012) erfasst. Dabei können die Schüler_innen eine der Aussagen, welche zu ihnen passt, ankreuzen und eventuell ergänzen. Diesen Fragebogen erhielten die Schüler_innen, welche Förderbedarf im Bereich Leseflüssigkeiten haben zu Beginn der Leseförderung, nach zwei Monaten und zum erfolgreichen Abschluss der Leseförderung. Die Daten wurden anschliessend gesammelt und für die Auswertung bereitgestellt.

2.4.9 Lern- und Entwicklungsstand

In der Tabelle im Anhang (Kapitel 8.12) erhält man einen Überblick über den Lern- und Entwicklungsstand der erfassten Schüler_innen. Die erste Spalte zeigt die Initialen der Schüler_innen, so können die erfassten Werte mit den Einschätzungen der Jahrgangsteams verglichen werden. Die File Nummer gibt die Position der Schüler_innen an, diese dient der Erkennung und Ordnung der Daten. Danach folgt das Geschlecht und die Klasse. Der «read1»-Wert gibt die Ersterfassung der Lesegeschwindigkeit an. Bei einigen Schüler_innen fehlen Daten der Schlusserfassung, da diese während des Projekts die Schule verlassen haben. Die Spalte «understand1» zeigt den T-Wert des Gesamtergebnisses des ELFE II-Tests. Die lila hinterlegten Felder zeigen die ausgewählten Fokusschüler_innen.

2.4.10 Zielsysteme

In der zweiten Phase des Praxisprojekts sollen die folgenden Ziele auf den verschiedenen Ebenen (Studierende, Jugendliche und Fokusschüler_innen) verfolgt und überprüft werden.

2.4.10.1 Zielsystem Ebene Studierende

Tabelle 4: Zielsystem Studierende

Ziel 1	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden/ Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Die Studierende plant eine Leseförderung für die förderbedürftigen Schüler_innen aus den G/K-Klassen an der Sekundarschule Müllheim.	Die Studierende studiert die vorhandene Literatur zu Leseförderkonzepten und wählt ein geeignetes Verfahren aus.	<ul style="list-style-type: none"> Literaturstudium Verfahren vergleichen und auswählen 	<ul style="list-style-type: none"> Kenntnisse über die aktuellen Forschungen nachvollziehbare Begründung der Auswahl 	Theoretische Grundlagen dieser Arbeit
	Die Studierende erfasst den Lernstand der Schüler_innen der G/K-Klassen mit den ausgewählten Lückentexten.	<ul style="list-style-type: none"> geeigneten Lückentext auswählen einheitliches Vorgehen bei der Erfassung 	Alle Schüler_innen sind erfasst.	Datenprüfung
	Die Studierende entwickelt einen Stundenplan für die Leseförderung der Schüler_innen.	<ul style="list-style-type: none"> LL- Stundenpläne der SuS erfassen Tandems zusammenstellen Stundenpläne erstellen 	Stundenplan mit den Tandems erstellt.	Überprüfen der Stundenpläne

	Die Studierende leitet die Fachlehrperson an, das Lautleseverfahren durchzuführen.	<ul style="list-style-type: none"> • Lektionsablauf erstellen • Ziele formulieren • Vorgehen erklären und vorzeigen • gemeinsame Einführung 	Die Fachlehrperson kennt das Vorgehen des Lautleseverfahrens und kann dieses selbstständig mit den SuS durchführen.	Beobachtung durch die Studierende
Die Studierende fördert die Schüler_innen in der Leseflüssigkeit.	Die Studierende führt mit der Fachlehrperson die Schüler_innen in das Lesetraining ein.	<ul style="list-style-type: none"> • SuS systematisch einführen • Bedeutung und Nutzen erklären • Sportmetaphern brauchen • Tandems und Erfassungen vorstellen • Ablauf verständlich erklären 	Die SuS kennen das Vorgehen des Lautleseverfahrens der Leseförderung.	Unterrichtsgespräch (SuS erklären das Vorgehen in eigenen Worten)
	Die Studierende koordiniert die Leseförderung und passt diese an die Lesefortschritte der SuS an.	<ul style="list-style-type: none"> • Überblick über Leseförderung • Vorstellung des Programms an der Teamleitersitzung • Lehrpersonen informieren • Lesefortschritte der SuS festhalten • neue Tandems erstellen • neue Stundenpläne erarbeiten 	Die SuS haben pro Tandem individuellen Leseförderungsstundenplan.	Dokumentenanalyse
	Die Studierende misst die Erfolge der Schüler_innen regelmässig.	<ul style="list-style-type: none"> • regelmässige Wettkämpfe durchführen • SuS Ergebnisse festhalten • Abschlusswettkampf erstellen • Diplome für erfolgreiches Abschliessen vorbereiten • Transparenz für KLPs 	Die Studierende hat eine aktuelle Datenbank mit allen Werten der Wettkämpfe der SuS, die LPs haben Zugang zu der Datenbank	Datenanalyse
Die Studierende evaluiert die durchgeführte Leseförderung.	Die Studierende lernt die Datenauswertung mit dem Programm SPSS.	<ul style="list-style-type: none"> • Anleitungen lesen • Testdurchlauf mit einem Datensatz durchführen • Auswertung der Daten mit dem Programm 	Die Auswertung der Daten erfolgt nach dem standardisierten Vorgehen der qualitativen Forschung.	Statistische Auswertung
	Die Studierende untersucht die Lesemotivation der geförderten Schüler_innen.	<ul style="list-style-type: none"> • zwei Fragebogen (vorher/nachher) erstellen • zwei Mal die SuS erfassen • Daten zusammentragen und auswerten 	Die Studierende kann Aussagen zu der Lesemotivation der SuS machen.	Auswertung der Fragebogen
	Die Studierende untersucht die Lesefortschritte der geförderten SuS im Vergleich zu den nicht geförderten SuS.	<ul style="list-style-type: none"> • Ersterfassung • Zweiterfassung • Aufteilung nach Gruppen (Förderung/keine Förderung) • Auswertung mit dem Programm SPSS 	Die Studierende kann Aussagen über die Wirksamkeit der Leseförderung machen.	Auswertung der erfassten Daten

	Die Studierende plant den weiteren Verlauf der Leseförderung.	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung analysieren • Entwicklungspotential darstellen • Verbesserungsmöglichkeiten festhalten 	Die Studierende hat konkrete Ideen zur Anpassung der Leseförderung im nächsten Schuljahr.	Verschiedene Varianten zur Anpassung
--	---	---	---	--------------------------------------

2.4.10.1.1 Begründung der Ziele Ebene Studierende

Eine systematische Leseförderung, wie sie von der Studierenden angestrebt wird, «braucht die Einbettung in einen theoretischen Begriff von Lesekompetenz» (Rosebrock & Nix, 2017). Die Studierende erweitert ihr Wissen im Bereich der Didaktik (Rosebrock & Nix, 2017) der Leseförderung, den Grundlagen der Lesekompetenz sowie der Lesemotivation. Aus diesen Erkenntnissen erarbeitet die Studierende einen Plan für die Leseförderung an der Sekundarschule Müllheim.

Da die Schüler_innen einen individuellen Stundenplan haben, bedarf es einer passenden Umsetzung im Alltag. Im System der Lernlandschaftsschule tragen die Lehrperson im Team die gemeinsame Verantwortung, dadurch ist es in diesem System wichtig, dass Umsetzungen und Änderungen vom gesamten Team getragen werden müssen.

Mit den Lückentexten von Rosebrock et al. (2017) erfasst die Studierende die Schüler_innen in ihrer Lesegeschwindigkeit und wertet diese Daten nach Förderbedarf bzw. kein Förderbedarf aus, welches laut Rosebrock et al. (2017) ungefähr 100 Wörter pro Minute sind. Sie sagen: «um aus Texten zu lernen und um sich das Gelesene ins Gedächtnis einzuprägen, sind etwa 100-200 Wörter pro Minute üblich» (Rosebrock et al., 2017). Nach Rosebrock und Nix (2017) sollten bei Schüler_innen mit stockendem Lesefluss passende Fördermassnahmen eingeleitet werden. Für die Förderung der Leseflüssigkeit schlagen sie das Lautleseverfahren vor.

Für eine gelungene Leseflüssigkeitsförderung mit dem Lautleseverfahren braucht es regelmässige und strukturierte Anwendungen (Rosebrock et al., 2017). Das Lautleseverfahren wird mit schriftlichen Anleitungen nach dem kooperativen Modell von Rosebrock et al. (2017) ausgearbeitet und die durchführende Fachlehrperson eingearbeitet. Die Planung des Vorgehens ist der erste wichtige Schritt zur Durchführung. Dabei werden die Schüler_innen systematisch in die Leseförderung eingeführt und das Vorgehen des Lautleseverfahrens sowie die Bedeutung des Lesens, welche auf der sozialen Ebene eine wichtige Rolle spielen (siehe Kapitel 2.4.1.1.1.2. Subjektebene und die soziale Ebene), betrachtet. Während der Durchführung koordiniert die Studierende die Leseförderung und sammelt die Daten. Mit den Lesefortschritten der Schüler_innen wird der Stundenplan laufend angepasst und neue Tandems werden gebildet, denn die Zusammensetzung der Tandems anhand der ermittelten Lesekonditionen sollte nach Rosebrock et al. (2017) regelmässig überprüft und angepasst werden. Die Wettkampfergebnisse der Schüler_innen werden regelmässig festgehalten, um den Schüler_innen ihre Erfolge visuell und mündlich aufzuzeigen. Denn die persönliche Beteiligung und Motivation der_in des Leser_in ist von zentraler Bedeutung auf der Subjektebene. Im Anschluss erfolgt die Evaluation des Projekts. Dazu verwendet die Studierende das Programm SPSS von IBM. Die Daten werden in den Bereichen Lesegeschwindigkeit und Lesemotivation ausgewertet und anschliessend interpretiert. Aus den Daten und den gesammelten Erfahrungen verfasst die Studierende das Entwicklungspotential und mögliche Verbesserungsvorschläge für das kommende Schuljahr, da die

Leseförderung ein fester Bestandteil der Sekundarschule Müllheim werden soll und eine geeignete Form institutionalisiert werden soll.

2.4.10.2 Zielsystem Ebene Jugendliche

Table 5: Zielsystem Ebene Jugendliche

Ziele	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden/ Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Die ausgewählten SuS steigern ihre Leseflüssigkeit.	Die SuS steigern die Leseflüssigkeit in geübten Texten.	<ul style="list-style-type: none"> Regelmässiges Lesetraining in Tandemgruppen als Trainer und Sportler gemeinsame Vorbereitungen auf die Wettkämpfe Der Sichtwortschatz wird erweitert. 	Mehrere Messungen zu Geschwindigkeit, Intonation und Lesegenauigkeit während der Trainings	Wettkämpfe mit Zeit- und Fehlererfassung
	Die SuS steigern die Lesegeschwindigkeit in ungeübten Texten.	<ul style="list-style-type: none"> Durch das regelmässige Lesetraining wird die Lesegeschwindigkeit auch in ungeübten Texten gestärkt. Der Sichtwortschatz wird erweitert. 	<ul style="list-style-type: none"> Messung der Lesegeschwindigkeit zu Beginn Zwischentest und ein Abschlusstest nach dem kompletten Training 	Ersterfassung mit Lückentext Zwischentest Abschlusserfassung nach der Einheit
Das Lesetraining im Tandemteam steigert die Lesemotivation der ausgewählten SuS.	Die SuS sind motiviert während der Lesetrainingseinheiten.	<ul style="list-style-type: none"> Gemeinsame Verantwortung stärken gegenseitiges Loben Coaching durch Studierende und FLP 	<ul style="list-style-type: none"> SuS zeigen Freude, keine Abneigungen, gehen gerne zum Lesetraining SuS geben an, dass ihnen das Lesetraining gefällt 	Fragebogen zur Lesemotivation vor und nach Abschluss der Leseförderung Beobachtungen durch FLP
	Die Trainingseinheiten zeigen positiven Einfluss auf das lesebezogene Selbstkonzept der SuS.	Positive Leseerlebnisse schaffen und Erfolge sichtbar machen	SuS geben an, gerne zu lesen	Fragebogen

2.4.10.2.1 Begründung Ziele Ebene Jugendliche

Die Förderung der Lesekompetenz hat leider einen zu geringen Stellenwert auf der Sekundarstufe. Durch die PISA Studien wurde auf die fehlende Lesekompetenz aufmerksam gemacht. Dabei handelt es sich nicht nur um leistungsschwache Jugendliche (Lenhard, 2019). Eine wichtige Voraussetzung für versehendes Lesen ist die schnelle und sichere Worterkennung (Lenhard, 2019). Für eine gelungene Leseförderung muss dementsprechend die Voraussetzung der Leseflüssigkeit als Voraussetzung dafür stehen, da diese für den Aufbau und die Weiterentwicklung der Lesekompetenz von grosser Bedeutung ist (Rosebrock et al., 2017). Laut Rosebrock et al. (2017) gibt es folgende Faustregeln für eine angemessene Leseflüssigkeit nach der Grundschule:

- Richtgrösse der Geschwindigkeit beim stillen und lauten Lesen beträgt etwa 100 WpM.
- Lesegenauigkeit beträgt 95%, das heisst Anzahl Lesefehler sollte die 5% nicht übersteigen.
- Die Schüler_innen sollen den Text expressiv vorlesen (stimmliche Anpassungen bei Satzzeichen und direkter Rede).

Die Lesegeschwindigkeit ist eine der vier Dimensionen der Leseflüssigkeit, gilt als der sichtbarste Unterschied zwischen schnellen und langsamen Leser_innen (Rosebrock et al., 2017) und wird daher als Leitmerkmal bei ungeübten/unbekannten Texten verwendet. Da die stimmliche Betonung eine subjektive Bewertung ist, wird sie nur in den geübten Texten bewertet. Ziel der Förderung ist dabei die Ausweitung des Sichtwortschatzes und damit die Steigerung der Lesegeschwindigkeit durch die Automatisierung des Worterkennungsvorgangs (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2014).

Die Lesemotivation sowie die Motivation im Allgemeinen ist ein psychologisch komplexes Konstrukt (siehe Kapitel 2.4.2 Grundlagen der Lesemotivation). Philipp (2012) nennt einige Merkmale für einen motivierenden Leseunterricht, die Studierende stellt hier einen Auszug, der auf das Projekt zutrifft, dar:

- Kooperative Lernformate
- sinnstiftende, vielfältige Lerninhalte
- tiefes Verständnis und selbstreguliertes Anwenden
- Lehrkraft gibt klares und auf Fortschritt abzielendes Feedback
- Autonomie und Kontrolle der Schüler_innen zulassen

Diese Merkmale sollen die Motivation der Schüler_innen steigern und so einen positiven Einfluss auf ihr lesebezogenes Selbstkonzept haben.

2.4.10.3 Zielsystem Ebene Fokusschüler_innen

Table 6: Zielsystem Ebene Fokusschüler_innen

Schüler_in	SSG Aktivitätsbereich	Ziel	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden/Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
EM	Lesen und Schreiben	EM kann einen geübten Text flüssig und fehlerlos vorlesen.	<ul style="list-style-type: none"> • Texte chorisch lesen • Textinhalt besprechen • Tandempartner liest ihm vor • Sprachaufnahmen zum Aufzeigen seiner Lesegeschwindigkeit/ Stockungen • Sichtwortschatztraining passend zu den Texten 	EM liest die geübten Texte mit einer Lesegeschwindigkeit von 100 Wörtern pro Minute laut vor. EM liest 95% der Wörter korrekt.	Lesewettkämpfe
	Umgang mit Anforderungen	EM verbessert sein lesebezogenes Selbstkonzept.	<ul style="list-style-type: none"> • Erfolge visualisieren • positive Verstärkung • Leistungen regelmässig reflektieren 	EM erhöht seine Lesemotivation. EM schätzt seine Leistungen besser ein (Fragebogen).	Fragebogen

JH	Umgang mit Menschen	JH trainiert aktiv in seiner Tandemgruppe.	<ul style="list-style-type: none"> • Enge Begleitung des Tandems • Aufzeigen der Bedeutung und des Nutzens der Leseförderung • Aufzeigen seiner Erfassungen • gemeinsame Zielvereinbarungen pro Einheit 	JH trainiert 75% der Trainingszeit aktiv.	Beobachtung
	Umgang mit Anforderungen	JH erscheint vorbereitet und pünktlich zur Leseförderung.	<ul style="list-style-type: none"> • Verstärkerplan mit Belohnung • gemeinsames Einschreiben der Aufträge • wöchentliche Meetings um die Übersicht zu behalten • einheitliche Struktur der Aufträge 	JH erledigt seine Aufträge zuverlässig. JH hat seine benötigten Materialien zu Beginn der Einheit bereit.	Verstärkerplan Protokoll
ArL	Lesen und Schreiben	ArL kann einen geübten Text flüssig und mit passender Prosodie vorlesen.	<ul style="list-style-type: none"> • Texte chorisch lesen • Textinhalt besprechen • Tandempartner liest ihm vor • Sprachaufnahmen zum Aufzeigen seiner Prosodie 	ArL liest geübte Texte mit einer Lesegeschwindigkeit von 100 Wörtern pro Minute laut vor. ArL passt seine stimmliche Modulation an den Textinhalt an.	Lesewettkämpfe
	Umgang mit Anforderungen	ArL erledigt seine Leseaufträge selbständig.	<ul style="list-style-type: none"> • ArL erhält jede Woche einen Auftrag zum selbständigen Lesen. • ArL lässt die erledigten Aufträge von einer Lehrperson unterschreiben. • Aufträge notieren und vorher besprechen 	ArL erledigt 90% aller Aufträge zuverlässig.	Protokoll Beobachtung
BP	Lesen und Schreiben	BP kann den Ablauf des Lesetraining selbständig durchführen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ablauf trainieren und repetieren • Mehr Verantwortung übergeben • Gestaltungsmöglichkeiten betrachten und gemeinsam umsetzen 	BP kann ohne Begleitung alleine und im Tandem trainieren.	Beobachtung
	Umgang mit Anforderungen	BP verbessert sein lesebezogenes Selbstkonzept.	<ul style="list-style-type: none"> • Erfolge visualisieren • positive Verstärkung • Leistungen regelmässig reflektieren 	BP erhöht seine Lesemotivation. BP schätzt seine Leistungen besser ein (Fragebogen).	Fragebogen

2.4.10.3.1 Begründung Ziele Ebene Fokusschüler_innen

EM zeigt im schulischen Alltag immer wieder Schwierigkeiten mit dem Dekodieren der Wörter. Er liest sehr stockend und teilweise dekodiert er die Wörter während des Lesens in Silben und kann diese nicht ganzheitlich erlesen. Sein Sichtwortschatz ist eingeschränkt, die häufigsten Wörter der deutschen Sprache hat er noch nicht in seinen Sichtwortschatz aufnehmen können. Dazu hat die Studierende zusätzliche Vorprogrammseiten für EM erstellt, sodass er seinen Sichtwortschatz trainieren kann. Da EM stockend liest, liest er nicht gerne vor anderen Menschen, da er sich seiner Schwäche bewusst ist. Das Training soll so aufgebaut werden, dass EM sein lesebezogenes Selbstkonzept verbessern kann und die Motivation an seiner Schwäche zu arbeiten erneut findet. Es ist

zentral, dass die Erfolge von EM weiterhin visualisiert und regelmässig mit ihm thematisiert werden, sodass er diese als positiv wahrnimmt und mit seinen Fähigkeiten und nicht mit der Norm vergleicht.

JH hatte in der ersten Durchführung des Praxisprojekts Mühe den Anweisungen seines Trainers zu folgen. Gerne wollte er zügiger voranschreiten und weniger aktiv arbeiten. In der zweiten Durchführung wird versucht, JH als Trainer einzusetzen, um ihn so zur Aktivität hinzuführen. Dabei wird bei der Tandemzusammensetzung darauf geachtet, dass für JH ein ruhiger Gegenpol als Tandempartner gefunden wird. In der ersten Phase hat JH seine Materialien selten mitgebracht und durch das Suchen der Unterlagen kam er oftmals zu spät. Mit einem Verstärkerplan soll JH motiviert werden, seine Materialien und Aufträge pünktlich in die Förderstunde zu bringen. In Zusammenarbeit mit seiner Mutter wurde eine motivierende Belohnung für JH gesucht. Damit JH die Zeit aktiv nutzen und seine Leseleistungen verbessern kann, ist die Grundvoraussetzung, dass er pünktlich und mit allen Materialien zum Unterricht erscheint.

ArL hat grosse sprachliche Schwierigkeiten. Gewisse Laute der deutschen Sprache bereiten ihm immer noch Mühe. ArL konzentriert sich sehr auf die Betonung der einzelnen Wörter, sodass er sehr monoton liest. Er beachtet die Prosodie eines Textes kaum. Dazu soll ArL einen geeignete_n Trainer_in erhalten, welche_r ein prosodisches Vorbild bietet. Dadurch kann ArL die stimmliche Modulation übernehmen. Zusätzlich nimmt ArL seine Texte auf und hört sich diese an, dadurch kann er seine Prosodie selbst besser reflektieren. ArL wird angeleitet seine Aufträge selbständig und zuverlässig durchzuführen. Somit erlebt ArL seine Selbstwirksamkeit.

BP wurde in der ersten Phase des Praxisprojekts eng begleitet. BP ist auditiv schwach, seine auditive Merkfähigkeit sowie seine auditive Wahrnehmung sind unterdurchschnittlich. Das Training im Tandem ist für BP sehr anstrengend und herausfordernd. Fehler seines Partners wahrzunehmen und widerzugeben, fällt ihm sehr schwer. Auch das sprachliche Vorbild zu imitieren und zu wiederholen ist für BP sehr schwierig. Daher wird BP in dieser Arbeit unterstützt. Folgend wird BP angeleitet, selbständig zu trainieren und das Training alleine zu absolvieren. In der Einzeltrainingsphase kann BP sich auf das Lesen konzentrieren und die auditiven Schwierigkeiten stehen nicht im Vordergrund. Weiterhin ist das lesebezogene Selbstbild massgebend für BPs Motivation. Mithilfe der Visualisierungen und des Protokolls seiner Erfolge soll BP weiterhin bestärkt werden und positive Rückmeldungen erhalten. Dabei wird BP an seinen individuellen Zielen gemessen.

3. Durchführung

In diesem Kapitel wird die zweite erweiterte Durchführung des Praxisprojekts beschrieben und die erhobenen Daten werden dargestellt.

3.1 Beschreibung der Umsetzung

3.1.1 Das Setting

Die Sekundarschule Müllheim arbeitet mit dem System der Lernlandschaften. Jede Lernlandschaft besteht aus circa 50-70 Schüler_innen eines Jahrgangs, vier bis fünf Lerncoaches und einem_einer Schulischen Heilpädagog_in. Alle Schüler_innen und Lehrpersonen haben in der Lernlandschaft (LL) einen persönlichen Arbeitsplatz. Die Schüler_innen werden nach einem individuellen Stundenplan unterrichtet, dieser setzt sich zusammen aus

den Inputs (Präsenzlektion in einem Fach), den LL- Stunden (eigenständige Arbeit an den Aufträgen) und den Wahlfächern. In den LL- Stunden werden die Schüler_innen von einer Lehrperson betreut und können sich bei Fragen an diese wenden. Die Schüler_innen haben eine unterschiedliche Anzahl an LL-Stunden, jedoch haben alle Schüler_innen mindestens 6-8 Lektionen in der Lernlandschaft pro Woche. Da die Verlaufsplanung der Fachlehrpersonen für den Fachunterricht schon lange steht, hat sich die Studierende entschieden, die Leseförderung in die LL-Stunden der Schüler_innen einzubauen. Somit haben die förderbedürftigen Schüler_innen jeweils eine halbe LL-Stunde (ca. 25 Minuten) betreute Leseförderung und üben selbständig eine weitere Halblektion.

3.1.2 Projektablauf

Die Phase I des Praxisprojekts der Studierenden fand bereits im letzten Schuljahr (2019/2020) statt. In dieser Phase wurde die damalige 1. Sekundarklasse G/K im Fachunterricht Deutsch in der Leseflüssigkeit gefördert. Für die zweite Phase wird neu die Leseförderung mit allen G/K- Klassen des Schulhauses aufgebaut. Wie bereits in der ersten Durchführung ist das Ziel, die Jugendlichen so zu fördern, sodass sie einen Text flüssig lesen können und der textbasierte Fachunterricht kein Hindernis für die Partizipation dieser Schüler_innen darstellt. Die Umsetzung dieser Arbeit startete im August 2020 mit der Erfassung der Schüler_innen und der Klärung der Ressourcen. Das Projekt wurde in einem Schuljahr durchgeführt und laufend an die aktuellen Geschehnisse angepasst. Die Arbeit wurde im Mai 2021 fertiggestellt, das Projekt läuft bis Ende Schuljahr (Juli 2021) weiter, wird in den Sommerferien mit dem Schulleiter besprochen und anschliessend wird das weitere Vorgehen geprüft.

3.2 Beschreibung zentraler Ereignisse

In diesem Teilkapitel werden die wichtigsten zentralen Ereignisse der Projektdurchführung stichwortartig benannt, im Anhang (Kapitel 8.13) sind folgende Ereignisse beschrieben:

- Erfassung aller G/K- Schüler_innen
- Absprache der Phase II mit der Schulleitung
- Stundenplanung und Ressourcenanalyse
- Einstieg in die Leseförderung
- Präsentation in der Teamleitersitzung
- Erste erfolgreiche Abschlüsse
- Neuorganisatin Stundenplan
- Erfassungen und Auswertungen der Schüler_innen der E-Klassen
- Erneute Erfassung aller G/K- Schüler_innen
- Datenaufbereitung und Datenanalyse

3.2.1 Zentrale Ereignisse und Erkenntnisse auf der Ebene Jugendliche, Fokusschüler_innen und Studierende

3.2.1.1 Ebene Schüler_innen

In der ersten Phase des Praxisprojekts hat sich gezeigt, dass die Schüler_innen auf der Sekundarstufe gerne kooperativ lesen und das Tandemmodell angenommen und umgesetzt haben. Die klaren Strukturen der

Leseförderung im Deutschunterricht führte zu abwechslungsreichen Lektionen für die Schüler_innen und zu ihrer aktiven Teilnahme. In der zweiten Phase wurde die Leseförderung ausserhalb der Deutschinputlektionen jahrgangsübergreifend durchgeführt. Diese neue Situation und der zusätzliche Aufwand, welchen die Schüler_innen dafür betreiben mussten, führte dazu, dass die Einstellung gegenüber der Leseförderung seitens der Schüler_innen sehr kritisch war. Deshalb wurden die ersten drei bis vier Lektionen der Leseförderung dafür genutzt, den Schüler_innen den Nutzen und den Sinn dieser Aktion verständlich nahezulegen, was aber nicht alle Schüler_innen nachvollziehen konnten. Im Jahrgang der zweiten Sekundarklasse wurde dies schneller akzeptiert, da sie das Programm schon kannten und bereits damit gearbeitet hatten. Vor allem in der dritten Sekundarklasse gab es Schüler_innen, welche nicht an der Leseförderung teilnehmen wollten. Durch die Sportlermetaphern und das Aufzeigen der Werte sowie das Aufzeigen der Zukunftsbedeutung des Lesens änderte sich jedoch auch deren Einstellung. Bereits nach einigen Wochen verlief die Leseförderung mehrheitlich selbständig durch die Schüler_innen und erste Erfolge konnten erzielt werden.

3.2.1.2 Ebene Fokusschüler_innen

JH wurde als Trainer für EM eingesetzt. Dadurch erhoffte sich die Studierende, dass JH das Training vorgibt und die Verantwortung in der Rolle des Trainers wahrnimmt. JH zeigte jedoch wenig Motivation in der Leseförderung und beschäftigte sich lieber mit anderen Dingen wie beispielsweise der Stoppuhr. Dies führte dazu, dass die fehlende Motivation auch auf seinen Tandempartner EM übertragen wurde. Gemeinsam scheiterten die beiden am ersten Wettkampf. Nach der Auflösung dieses Tandems erhielt JH eine Trainerin aus der dritten Sekundarklasse. Auch in dieser Situation schien JH keine Motivation für das Lesetraining zu finden. Bei der Neuorganisation der Stundenpläne war kein passender Trainer für JH in der vorgesehenen Unterrichtsstunde vorhanden und so entschied die Studierende, dass sie gemeinsam mit JH trainiert. Das aktive Training und das Lob der Studierenden sowie die gemeinsamen Ziele führten dazu, dass JH intensiver trainierte und auch seine Materialien mehrheitlich dabei hatte. Er konnte einige Lesewettkämpfe erfolgreich absolvieren und zeigte grossen Ehrgeiz den Abschlusswettkampf zu bestehen.

EM liess sich zu Beginn oftmals von JH ablenken. Nach dem ersten gescheiterten Wettkampf äusserte EM, dass er mit dieser Trainingsart keine Erfolge erzielen werde und sich eine_n neuen Tandempartner_in wünsche. So wurde, wie bereits erwähnt, das Tandem aufgelöst. EM wurde anschliessend zum Trainer von BP. Gemeinsam trainierten die beiden sehr konzentriert und regelmässig. Die Studierende wie auch die Fachlehrperson begleiteten die beiden sehr eng und versuchten über Sportmetaphern die beiden zu motivieren. So konnte EM die Lesewettkämpfe nacheinander erfolgreich absolvieren und schaffte den Abschlusswettkampf beim ersten Versuch.

ArL hat seine Materialien zuverlässig dabei und war schon zu Beginn sehr motiviert seine Lesekompetenz zu erweitern. Er trainierte intensiv, nahm Ratschläge und Tipps an und versuchte diese umzusetzen. Einige Laute bereiteten ihm grosse Mühe, diese übte er fleissig. ArL konnte seine Lesefortschritte kontinuierlich in kleinen Schritten steigern. Durch das langsame Fortschreiten gerät ArL oftmals in Selbstzweifel, ob seine Leseflüssigkeit ausreicht und ob seine Leistungen gut genug sind. Die Fachlehrperson und die Studierende begleiten ArL sehr eng und lesen ihm oft vor. Die Aufträge hat ArL zu Beginn in Begleitung der Studierenden erledigt, nach und nach

konnte er diese alleine bewältigen und mit Tonaufnahmen arbeiten. Auch hier braucht ArL die Bestätigung durch die Studierende.

Der korrekte Ablauf des Trainings war für BP zu Beginn sehr schwierig, da die Texte sehr lang sind und eine Herausforderung für ihn bedeuten. In Absprache mit der Studierenden hat BP eine Übersicht zum Ablauf des Trainings gestaltet (eine To Do- Liste), welche er jeweils benutzte. Durch das intensive Training hat BP den Ablauf verinnerlicht und braucht die Liste nicht mehr. Das Tandem zu wechseln war für BP keine Herausforderung. Er lässt sich jeweils auf sein Gegenüber ein und erledigt seine Leseaufträge zuverlässig und motiviert. Auch alleine trainiert BP jeweils im Schulgang in seinen LL-Stunden. Er fragt mittlerweile viel nach und will die Bedeutung der Wörter in den Texten kennenlernen.

3.2.1.3 Ebene Studierende

Auf der Ebene der Studierenden hat sich gezeigt, dass die Vorüberlegungen zur Projektdurchführung, beziehungsweise die Erfahrungen aus der ersten Durchführung (Praxisprojekt), ein gutes Fundament für die Weiterarbeit geliefert haben. Die Erfassung der Schüler_innen sowie das Erstellen respektive das Überarbeiten der Lesedossiers waren aufgrund der Vorüberlegungen aus der Phase 1 sichergestellt. Eine grosse Herausforderung war die Stundenplanung, welche sich aufgrund der individuellen Stundenpläne der Schüler_innen als schwierig darstellte. In der ersten Phase des Projekts fand die Leseförderung im regulären Deutschunterricht statt. Für alle Schüler_innen dann einen geeigneten Tandempartner zu finden, welcher auch in derselben Unterrichtsstunde zur Verfügung steht, war schwieriger als gedacht. Dazu kam erschwerend, dass die Studierende bzw. die Fachlehrperson für diese Lektion ebenfalls freie Zeit haben mussten. Ohne die zusätzliche Fachlehrperson mit einem Pensum von sechs Lektionen für die Leseförderung wäre dies für die Studierende nicht realisierbar gewesen. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Kommunikation im Lehrerteam. In der ersten Phase sprach sich die Studierende mit der Deutschfachlehrperson ab und das Projekt wurde gemeinsam durchgeführt. Da die Leseförderung im zweiten Durchgang die gesamte Sekundarschule Müllheim betraf, gewann die Kommunikation an Bedeutsamkeit, was die Studierende unterschätzt hatte. Da die Kommunikation hauptsächlich zwischen der Studierenden, der Fachlehrperson und der Schulleitung stattfand, fühlten sich die Lehrpersonen zu wenig informiert. So kam es zu einigen Missverständnissen und die Studierende spürte, dass das Lehrerteam nicht hinter der Leseförderung steht und somit den Nutzen und die Bedeutsamkeit der Leseförderung nicht an ihre Schüler_innen weitergeben konnte. Durch die Präsentation der Studierenden in der Teamleitersitzung (siehe Kapitel 8.13.5) konnte sie die Lehrpersonen für die Leseförderung gewinnen. In einer Weiterführung würde die Studierende ihr Projekt vor Beginn dem Team klar kommunizieren.

3.2.2 Deskriptive Statistik

3.2.2.1 Ersterfassung der Lesegeschwindigkeit nach Klassen

Zu Beginn des Schuljahres wurden alle G/K- Schüler_innen in der Lesegeschwindigkeit erfasst, dies sind 65 Schüler_innen. Bei der Ersterfassung gab es keine fehlenden Werte. Der Mittelwert der Lesegeschwindigkeit beträgt 94,5 Wörter pro Minute mit einer Standardabweichung von knapp 23 Wörtern pro Minute. Im folgenden Histogramm sieht man die Verteilung der Häufigkeiten. Die schwarze Linie zeigt die zu diesen Daten erstellte

Normalverteilung im Histogramm. Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass der Durchschnitt von 94.54 für die Normalverteilung angewandt wurde. Diese ist aber stark linksverschoben im Vergleich zu der effektiven Normalverteilung, was darauf hindeutet, dass einige Schüler_innen eine zu geringe Lesegeschwindigkeit aufweisen. Rosebrock et al. (2017) sagt, dass der «Normalmodus» des Lesen in der Regel 250-300 WpM beträgt. Wenn man bedenkt, dass 100-200 WpM üblich sind, um aus Texten zu lernen und sich das Gelesene ins Gedächtnis einzuprägen (Rosebrock et al., 2017), sind die Lesegeschwindigkeiten der Schüler_innen unterdurchschnittlich. Der Modus (häufigster erfasster Wert) liegt bei 110 Wörtern pro Minute. Einen kleinen Ausreisser (ein_e Schüler_in) liegt links unterhalb der Grenze der Normalverteilung bei 40 Wörtern pro Minute, welches das Minimum dieser Erfassung darstellt. Mit einem erfassten Maximum von 136 Wörtern pro Minute liegt der mittlere Wert der Verteilung (Median) bei 98 Wörtern pro Minute.

Abbildung 9: Histogramm zu read1

In der folgenden Tabelle sind die Mittelwerte der Lesegeschwindigkeiten nach Klassen unterteilt. Auffallend dabei ist, dass die 2. Sekundarklasse den höchsten Mittelwert hat. Der Grund dafür ist, dass mit diesen Schüler_innen die erste Phase des Praxisprojekts bereits durchgeführt und an ihrer Lesegeschwindigkeit gearbeitet wurde. Für einen genaueren Einblick in die Verteilung der Lesegeschwindigkeiten nach Klassen hat die Studierende ein gestapeltes Histogramm nach Klassen erstellt. Aus diesem Histogramm kann man lesen, weshalb das Histogramm der Verteilung von read1 über alle Klassen leicht linksverschoben ist. Geringe Lesegeschwindigkeiten kommen in allen drei Sekundarklassen vor, jedoch häufiger in der 1. und in der 3. Sekundarklasse. Dies weist darauf hin, dass die Leseförderung an der Sekundarschule einen berechtigten Grund hat.

Tabelle 7: Erfassung der Lesegeschwindigkeit nach Klassen

Bericht			
read1			
class	Mittelwert	N	Std.-Abweichung
1	82,00	22	21,423
2	102,55	22	23,966
3	99,29	21	18,366
Insgesamt	94,54	65	22,977

Abbildung 10: Gestapeltes Histogramm von read1 nach Klassen

Im nachfolgenden Box-Plot der read1-Werte nach Klassen sieht man die Streuung der Lesegeschwindigkeiten. Die Spannweite der ersten Sekundarklasse beträgt 72, die der zweiten Klasse 82 und die der dritten Sekundarklasse beträgt wiederum 72. Der Interquartilsbereich der dritten Sekundarklasse ist mit 23 Wörtern pro Minute deutlich kleiner als der derjenige der ersten (33) und zweiten Sekundarklasse (39). Folglich liegen die Hälfte aller erfassten Werte in der dritten Sekundarklasse deutlich näher am Median. Die Unterschiede der Lesegeschwindigkeit sind in der dritten Sekundarklasse kleiner als diejenigen in den anderen Klassen. In der bereits geförderten zweiten Sekundarklasse liegen die Werte des Interquartilsbereichs mit 39 Wörtern pro Minute weiter auseinander. Auf dieser Stufe sind die Lesegeschwindigkeiten sehr unterschiedlich ausgeprägt.

Abbildung 11: Box-Plot der read1-Werte nach Klassen

3.2.2.2 Ersterfassung der Lesegeschwindigkeiten nach Geschlecht

In Tabelle 8 sind die Mittelwerte nach Geschlecht sortiert, wobei die «1» für männlich und die «2» für weiblich steht. Der Mittelwert der Geschlechter unterscheidet sich um circa sechs Wörter pro Minute. Die Verteilung der erfassten Schüler_innen nach Geschlecht macht jeweils 50%, denn 32 der insgesamt 65 erfassten Schüler_innen sind männlich. Die Standardabweichung liegt bei den männlichen Schülern deutlich höher bei etwas mehr als 25 Wörtern pro Minute.

Tabelle 8: Mittelwerte des read1 nach Geschlecht

Bericht			
read1			
sex	Mittelwert	N	Std.-Abweichung
1	91,44	32	25,659
2	97,55	33	19,978
Insgesamt	94,54	65	22,977

Im Kastendiagramm (Box-Plot; Abbildung 12) sieht man die Verteilung der Werte read1 nach Geschlechtern kategorisiert. Dabei fällt auf, dass der Kasten der Schüler (Geschlecht 1) deutlich gestreuter liegt, als derjenige der Schülerinnen. Die Mediane der zwei Kategorien liegen beide knapp unter 100 WpM. Bei den Jungs liegen die Antennen (Ausreisser) weiter auseinander, so reicht die Spannweite bei den Jungs von Minimum 40 WpM zum Maximum von 136 WpM. Bei den Mädchen liegt das Minimum bei 56 WpM und das Maximum bei 132 WpM. Somit zeigt sich, wie die unterschiedliche Standardabweichung zustande kommt.

Abbildung 12: Box-Plot der read1 Werte nach Geschlecht

3.2.2.3 Erfassung des Leseverständnisses

Im nachstehenden Histogramm sind 61 der 65 Schüler_innen mit dem ELFE II Test im Leseverständnis erfasst worden. Um die Werte analysieren zu können, findet man unterhalb des Histogramms zu understand1 das grafische Profil des Auswertungsbogens des ELFE II-Tests. Zur Erinnerung muss dazu nochmals erwähnt werden, dass die Normwerte des ELFE-II Tests nur bis zu Beginn der ersten Sekundarklasse erfasst worden sind. Das heisst, dass die Werte der zweiten und dritten Sekundarklasse mit Siebtklässlern (erste Sekundarklasse) verglichen werden. Die Werte der zweiten und dritten Sekundarklasse sollten folglich über dem Durchschnitt liegen. Der

Gesamtmittelwert der 61 erfassten Schüler_innen liegt beim T-Wert von 44, welches laut den normierten Werten im unteren Normalbereich liegt. Für die detaillierte Betrachtung der Werte liegt es nahe nach Klassen zu unterteilen.

Abbildung 13: Histogramm zu understand1

Abbildung 14: Grafisches Profil des ELFE II-Tests

In der Tabelle 9 sieht man die Mittelwerte der Klassen. Auffallend ist dabei, dass alle Mittelwerte unter 50 liegen, was heisst, dass die Klassen sich im Durchschnitt im unteren Normalbereich befinden. Für die erste Sekundarklasse sind diese Werte nachvollziehbar und angemessen. Die zweite und dritte Sekundarklasse (8. und 9. Schuljahr) müssten deutlich höhere Werte haben, da diese mit 7. Klasswerten verglichen werden. Im Histogramm (Abbildung 13) sieht man, dass nur wenige Schüler_innen einen Wert von mehr als 50 erreicht haben.

Tabelle 9: Mittelwerte des Leseverständnisses nach Klassen

Bericht			
understand1			
class	Mittelwert	N	Std.- Abweichung
1	41,81	21	7,319
2	45,41	22	6,246
3	46,28	18	6,977
Insgesamt	44,43	61	7,006

Folgende Masse der Variabilität sind ersichtlich, betrachtet man die Lagemasse der Verteilung. Die Spannweite beim Leseverständnis in der ersten Sekundarklasse beträgt 28, beginnend beim Minimum 29 bis zum Maximum 58. Der Interquartilsbereich beträgt 12. In der zweiten Sekundarklasse ist die Spannweite 23, entsprechend von 33 bis zur 56, der Interquartilsbereich umfasst 8 Punkte. In der dritten Sekundarklasse liegt die mittlere Spannweite bei 25 Punkten. Das Minimum ist 34 und das Maximum beträgt 59. Wie in der ersten Sekundarklasse umfasst der Interquartilsbereich 12 Punkte.

Abbildung 15: Box-Plot von understand1 nach Klassen

Es fällt auf, dass sich die drei Klassen beim Leseverständnis nicht wesentlich unterscheiden, obwohl es sich um drei verschiedene Jahre der Sekundarschule handelt. Eigentlich würde davon ausgehen, dass die dritte wesentlich besser abschneidet als die erste Sekundarklasse. Aus diesen Erfassungen kann man interpretieren, dass sich das Leseverständnis an der Sekundarschule Müllheim über die drei Jahre nicht wesentlich verbessert.

3.2.2.4 Zusammenhang der Lesegeschwindigkeit und des Leseverständnisses

Laut den formulierten theoretischen Grundlagen gilt die Leseflüssigkeit als Grundgerüst der Lesekompetenz und ist somit eine Voraussetzung für das Leseverständnis. Diese These soll mit den erfassten Daten analysiert werden. Im untenstehenden Streudiagramm erkennt man eine Ellipse, was auf eine mittlere positive Korrelation deutet (Hauser & Humpert, 2015).

Abbildung 16: Streudiagramm von understand1 und read1

Da die Werte der beiden Achsen intervallskaliert und metrisch sind, kann man die Korrelation nach Pearson berechnen (Roos & Leutwyler, 2017). Wie in der tabellarischen Ansicht zu erkennen ist, beträgt die Pearson-Korrelation $r=0.682$ und gilt als mittelstarker positiver linearer Zusammenhang zwischen den Variablen read1 und understand1. Nach Roos und Leutwyler (2017) gelten Korrelationskoeffizienten ab 0.5/-0.5 als grosser Effekt in der Stärke des Zusammenhangs. Mit dem grossen Effekt des Zusammenhangs kann nicht gesagt werden, ob eine ursächliche (kausale) Beziehung besteht. Das heisst, dass man nicht sagen kann, welche Variable die Ursache und welche die Wirkung ist. Die Korrelation zwischen der Lesegeschwindigkeit und dem Leseverständnis kann im kausalen Sinn folgendermassen interpretiert werden (Bortz & Schuster, 2016):

- Die Lesegeschwindigkeit beeinflusst das Leseverständnis kausal
- Das Leseverständnis beeinflusst die Lesegeschwindigkeit kausal
- Lesegeschwindigkeit und Leseverständnis werden von einer dritten oder weiteren Variablen kausal beeinflusst
- Lesegeschwindigkeit und Leseverständnis beeinflussen sich wechselseitig kausal

Der p-Wert gibt die Signifikanz, die «Irrtumswahrscheinlichkeit beim Rückschluss von einer Stichprobe auf die Population» an (Roos & Leutwyler, 2017). Das Programm SPSS gibt in der Spalte Signifikanz einen Wert von .000 an, dies ist jedoch ein gerundeter Wert. Der p-Wert ungerundet beträgt $p = 0.0114631$. Die Korrelation ist auf

dem Niveau von 0.01 signifikant, ein Rückschluss auf die Grundgesamtheit ist mit geringer Irrtumswahrscheinlichkeit erlaubt (Roos & Leutwyler, 2017).

Tabelle 10: Korrelation von Lesegeschwindigkeit und Leseverständnis

		read1	verstanden1
read1	Pearson-Korrelation	1	,682**
	Sig. (2-seitig)		,000
	N	65	61
verstanden1	Pearson-Korrelation	,682**	1
	Sig. (2-seitig)	,000	
	N	61	61

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

3.2.2.5 Auswahl der Schüler_innen für die Förderung

Von den 65 Schüler_innen lesen 35 Schüler_innen mit einer Lesegeschwindigkeit von weniger als 100 Wörtern pro Minute. Diese Schüler_innen wurden für die Leseförderung ausgewählt. Aufgrund der Stundenplanzusammensetzung konnten lediglich 30 Schüler_innen an der Leseförderung teilnehmen, diese sind im Bereich «part» mit einer 1 gekennzeichnet. Die Anzahl der ausgewählten Schüler_innen aus den drei Sekundarklassen kann man der Kreuztabelle (Tabelle 11) entnehmen.

Tabelle 11: Kreuztabelle zu ausgewählten SuS aus den verschiedenen Klassen

		part		Gesamt
Anzahl		0	1	
class	1	13	9	22
	2	14	8	22
	3	8	13	21
Gesamt		35	30	65

3.2.2.6 Erneute Erfassung der Lesegeschwindigkeit

Die neuen Werte der Lesegeschwindigkeiten nach sechs Monaten sieht man in der folgenden Abbildung. Dabei stellt man fest, dass es sich um 60 Schüler_innen handelt. Fünf Schüler_innen haben im Lauf des Projekts die Sekundarschule Müllheim verlassen und konnten somit kein zweites Mal erfasst werden.

Der Mittelwert der Lesegeschwindigkeit beträgt neu 114 Wörter pro Minute. Aus dem Histogramm zu den read2-Werten wird ersichtlich, dass sich die gesamte Verteilung der Werte ein wenig nach rechts verschoben hat.

Abbildung 17: Histogramm zum read2

Die Spannweite beträgt 95 WpM (Minimum 64; Maximum 159). In der Ersterfassung beträgt die Spannweite 96 WpM bei einem Minimum von 40 WpM und einem Maximum von 136 WpM.

Dem Balkendiagramm kann entnommen werden, dass die Mittelwerte der Lesegeschwindigkeiten der ersten und dritten Sekundarklassen jeweils um gut 20 Wörter pro Minute gestiegen sind, während der Mittelwert der zweiten Sekundarklasse um 10 Wörter pro Minute gestiegen ist. Dies ist auf zwei Gründe zurückzuführen: Zum einen haben deutlich mehr Schüler_innen aus der dritten Sekundarklasse teilgenommen, zum anderen haben die Schüler_innen aus der zweiten Sekundarklasse bereits - wie erwähnt - in der ersten Phase Erfolge erzielt.

Abbildung 18: Balkendiagramm zu den Mittelwerten der Lesegeschwindigkeit nach Klassen

3.2.2.6.1 Lesegeschwindigkeit nach Förderung

Aussagekräftiger als die Mittelwerte nach Klassen ist die Zweiterfassung, aufgeteilt nach geförderten und nicht geförderten Schüler_innen, welche in den Tabellen 12 und 13 zu vergleichen sind.

Tabelle 12: Verarbeitete Fälle bei den Erfassungen der Lesegeschwindigkeit

	Verarbeitete Fälle					
	Fälle					
	Eingeschlossen		Ausgeschlossen		Insgesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
read1 * part	65	100,0%	0	0,0%	65	100,0%
read2 * part	60	92,3%	5	7,7%	65	100,0%

Insgesamt kann man feststellen, dass die Schüler_innen, welche eine Förderung in der Leseflüssigkeit erhalten haben, eine grössere Steigerung der Lesegeschwindigkeit aufweisen, als diejenigen, welche keine Förderung erhalten haben. Die Referenzgruppe der nicht geförderten Schüler_innen hat in einem halben Jahr ihre Lesegeschwindigkeit um 12 Wörter pro Minute (von 105 auf 116 Wörter) steigern können. Die ausgewählten Schüler_innen der Leseförderung steigerten ihre Lesegeschwindigkeit von 82 auf 112 Wörter pro Minute. Bei der Ersterfassung (read1)

Tabelle 13: Mittelwertvergleich bei Erst- und Zweiterfassung der Lesegeschwindigkeit

Bericht			
part		read1	read2
0	Mittelwert	104,80	116,26
	N	35	31
	Std.-Abweichung	22,410	23,295
1	Mittelwert	82,57	112,10
	N	30	29
	Std.-Abweichung	17,348	21,070
Insgesamt	Mittelwert	94,54	114,25
	N	65	60
	Std.-Abweichung	22,977	22,159

lagen die Mittelwerte der zwei Kategorien gut 20 WpM auseinander, nach der Leseförderung liegen diese noch 4 WpM auseinander.

Abbildung 19: Diagramm Mittelwerte der Lesegeschwindigkeiten

3.2.2.7 Auswertung der Fragebögen

3.2.2.7.1 Freude am Lesen

Vor Beginn der Leseförderung wurden die 30 teilnehmenden Schüler_innen mit einem Fragebogen befragt. Bei der ersten Frage sollten die Schüler_innen angeben, wie gerne sie lesen. Dazu konnten sie einen Smiley auf einer Skala ankreuzen, wobei die «1» für gar nicht gerne und die «5» für sehr gerne steht. Im folgenden Balkendiagramm (Abbildung 20) wird ersichtlich, welche Antworten die Schüler_innen darauf gaben.

Abbildung 20: Balkendiagramm zur Frage 1 vor der Leseförderung

Schüler_innen, welche die Leseförderung erfolgreich abgeschlossen hatten (zum Zeitpunkt der Auswertung 19 Schüler_innen), wurden mit einem ähnlichen Fragebogen erneut befragt. Die Auswertung der Frage 1 nach der Leseförderung ist im Balkendiagramm (Abbildung 21) dargestellt. Dabei kann man erkennen, dass diese Auswertung nicht identisch mit der

Abbildung 21: Balkendiagramm zur Frage 1 nach abgeschlossener Leseförderung

ersten ist. Der Mittelwert der pre-Befragung liegt bei 2.8 (N=30) und bei der post-Befragung liegt der Mittelwert

bei 3.42 (N=19). Durch die unterschiedliche Anzahl der Fragebögen ist es schwierig eine Interpretation zu den Mittelwerten vorzunehmen.

Zu Beginn der Leseförderung gaben 12 Schüler_innen einen kleineren Wert als 3 für die Freude am Lesen an und folglich 18 Schüler_innen einen Wert von 3 und höher. Nach der abgeschlossenen Leseförderungen gaben zwei Schüler_innen einen kleineren Wert als 3 und 16 Schüler_innen einen Wert von 3 und höher an. Mit der Häufigkeitsverteilung lässt sich annehmen, dass die Freude am Lesen mit der Leseförderung gestiegen ist. Diese Annahme kann jedoch dadurch widerlegt werden, dass 11 Schüler_innen noch keine post-Befragung abgelegt haben. Würden diese 11 Schüler_innen tiefere Werte als eine 3 angeben, würde dies bedeuten, dass die Freude am Lesen mit der Leseförderung gesunken ist. Folglich müssen die Schüler_innen einzeln betrachtet werden.

Vergleich pre und post Befragung; Frage 1

Abbildung 22: Vergleich der pre und post Befragung zur Frage 1

In der obenstehenden Abbildung sieht man die Angaben der Schüler_innen zur Frage 1 (Wie gerne liest du?). Die blauen Balken zeigen die Antworten vor Beginn des Lesetrainings und die grauen jeweils nach erfolgreich abgeschlossenem Lesetraining. Dabei kann man erkennen, dass drei der Schüler_innen nach dem Lesetraining einen kleineren Wert angeben wie zuvor. Acht Schüler_innen geben denselben Wert an. Acht weitere Schüler_innen geben einen höheren Wert an. Die drei Schüler_innen (NZ, ZB und AC), welche einen kleineren Wert nach Abschluss angeben, geben jeweils ein Smiley tiefer an. Mit dieser Darstellung kann man sagen, dass die Freude am Lesen durch das Lesetraining nicht sinkt, sondern sich von konstant bis steigend bewegt.

3.2.2.7.2 Selbsteinschätzung Lesegeschwindigkeit

Mit der zweiten Frage des Fragebogens (Wie schnell liest du?) wird die Selbsteinschätzung zur Lesegeschwindigkeit betrachtet. In der folgenden Darstellung erhält man wieder einen Vergleich der Befragung vor und nach der Leseförderung. Drei Schüler_innen (ZB, LO und NaM) geben an, dass sie ihre Lesegeschwindigkeit vor der

Leseförderung höher empfanden als nach der Leseförderung. Sieben Schüler_innen geben die gleichen Werte bei der pre und post Befragung an und neun Schüler_innen geben nach der Leseförderung höhere Werte an. Eine mögliche Interpretation der drei Schüler_innen, welche vor dem Lesetraining höhere Werte angeben, kann sein, dass diese ihre Leistungen nicht in Bezug zu anderen Schüler_innen oder zu bestimmten Kriterien gesetzt und durch die Leseförderung einen anderen Bezug entdeckt haben. Die Studierende deduziert mit diesen Werten, dass die Selbsteinschätzung zur Lesegeschwindigkeit konstant bleibt oder sich steigert. Eine geringere Selbsteinschätzung nach erfolgreichem Abschliessen der Leseförderung ist eher selten.

Abbildung 23: Vergleich der pre und post Befragung zur Frage 2

3.2.2.7.3 Freude am Lesetraining

Die dritte Frage ist eine wichtige Frage, da diese heisst: «Gefällt dir das Lesetraining?», respektive nach dem Abschluss «Hat dir das Lesetraining gefallen?». Mit dieser Frage will die Studierende die These von Philipp (2012) bezüglich der Lesemotivation überprüfen. Er äussert: «Für die Förderung der Lesemotivation (und des Leseverständnisses) sind insbesondere interessante Texte, Autonomie und klare Wissensziele und nicht zuletzt die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen Schülern wichtig» (Philipp et al., 2014, S. 12). Die Studierende hat diese Kriterien bestmöglich umgesetzt. Vor der Leseförderung beträgt der Mittelwert der Angaben zur Frage 3 genau 2.0.

Tabelle 14: Mittelwerte zur Frage 3 (pre und post)

	Bericht	
	mot3_pre	mot3_after
Mittelwert	2,00	3,37
N	30	19
Std.-Abweichung	,983	1,012

Nach dem Abschluss erhält die Studierende einen Mittelwert von 3.37. Auch hier ist es lohnenswert, die einzelnen Antworten der Schüler_innen zu betrachten.

Abbildung 24: Vergleich der pre und post Befragung zur Frage 3

Aus dem Balkendiagramm zur dritten Frage ist ersichtlich, dass lediglich eine Schülerin (AD) nach dem Abschluss einen tieferen Wert des Gefallens angibt. Drei Schüler_innen geben vorher und nachher dieselben Werte an. Bei den restlichen 15 Schüler_innen kann man erkennen, dass eine Umsetzung der Leseförderung auch auf der Sekundarstufe Anklang findet und die Schüler_innen angeben, dass ihnen diese Art von Förderung gefällt.

3.2.2.7.4 Lesemotivation

Bei der vierten Frage des Fragebogens konnten die Schüler_innen eine der sechs gegebenen Aussagen auswählen und ergänzen. Die sechs Aussagen wurden nach drei Kategorien gewählt. Die erste Aussage zeigt eine Lesemotivation. Die letzte Aussage zeigt die intrinsische Lesemotivation und alle weiteren Aussagen zeigen die verschiedenen Dimensionen der extrinsischen Lesemotivation auf. Im folgenden Histogramm wurden die Aussagen entlang der Lesemotivation gruppiert («a» entspricht der Lesemotivation; «ex» steht für die extrinsische Motivation und «in» für die intrinsische Lesemotivation). Im nebenstehenden Histogramm sieht man, dass fünf Schüler_innen bei der pre Befragung eine

Abbildung 25: Histogramm zur Lesemotivation 1

Abbildung 26: Histogramm der Lesemotivation 2

Lesemotivation angeben, neun Schüler_innen sind intrinsisch motiviert zu lesen und die Mehrheit von 16 Schüler_innen ist extrinsisch motiviert. In der post Befragung sieht die Verteilung ein wenig anders aus, obwohl man auch hier bedenken muss, dass es sich nicht um dieselbe Anzahl Schüler_innen handelt. Zwei Schüler_innen geben bei der post Befragung eine Lesemotivation an. Elf Schüler_innen sind extrinsisch motiviert und sechs sind intrinsisch motiviert. Das Histogramm sowie die folgende Abbildung des Balkendiagramms mit den einzelnen Schüler_innen ist wenig aussagekräftig. Für eine gelungene Interpretation sind die Ergänzungen zu den Aussagen der Schüler_innen beizuziehen, welches für die fokussierten Schüler_innen bei der Evaluation der Ziele gemacht wird. Eine detaillierte Betrachtung der Motivationsart bei allen Schüler_innen sprengt den Rahmen der eingeschränkten Seitenzahl der Masterarbeit.

Abbildung 27: Vergleich der pre und post Befragung der Frage 4

4. Evaluation

4.1 Evaluation der Instrumente

4.1.1 Lückentexte

Das individualdiagnostische Verfahren der Lückentexte kann problemlos parallel zum Unterricht durchgeführt werden. Die Auswertung der Lesegeschwindigkeit ist einfach und schnell handhabbar. Das Verfahren der Lückentexte ist sehr zeitintensiv, wenn man jeden_jede Schüler_in einzeln testet. Zudem gibt es zu den verschiedenen Texten keine Normwerte als Vergleich mit anderen Schüler_innen. Zusätzlich erhalten die Schüler_innen einen pauschalen Zeitzuschlag für Ankreuzfehler; dieser ist mit 30 Sekunden sehr hoch angesetzt und ein willkürlicher Wert. Ausserdem wird nicht nur die reine Lesezeit, sprich Lesegeschwindigkeit, erfasst, die Bearbeitungszeit für die Ankreuzaufgaben kommt hinzu. Die «wahre» Lesegeschwindigkeit liegt also etwas höher. Durch die Testung mit einem kurzen Text erhält man eine Zahl (WpM), welche immer mit der Tagesform und der Motivation der Schüler_innen zusammenhängt. Diese sollte man auch dahingehend interpretieren.

4.1.2 Evaluation Lesedossiers

Der Aufbau des Lesedossiers nach dem Lautleseverfahren von Rosebrock et al. (2017) ist der Studierenden gelungen. Mit diesen Lesedossiers haben die Schüler_innen wie auch die Lehrpersonen einen schnellen Überblick über den Lernstand der Leseflüssigkeit der Schüler_innen erhalten. Beim Lesedossier wird die Leseflüssigkeit trainiert, das heisst, alle vier Dimensionen der Leseflüssigkeit (Genauigkeit des Dekodierens, Automatisierung des Dekodierens, Lesegeschwindigkeit und Segmentierungsfähigkeit und Betonung) werden gefördert. Auf den entsprechenden Seiten im Lesedossier (Einzelprogramm und Wettkampf) werden jeweils die Einschätzungen zu diesen Bereichen festgehalten (siehe Lesedossier im Anhang).

Die Lehrpersonen verfügt ebenso über die im Training erzielten Ergebnisse und kann die Lesewettkampfergebnisse der Schüler_innen mit ihnen vergleichen. Der Aufbau ist selbsterklärend und optisch klar gestaltet. Die visuelle Darstellung der erzielten Leistungen mit den verschiedenen Farben und die Rückmeldung der Lehrperson ermöglicht eine transparente Kommunikation und den Schüler_innen ein besseres Verständnis ihrer Fähigkeiten. Die Gestaltung des Lesedossiers mit den Farben muss jedoch mit den Schüler_innen klar geregelt werden, sonst wird es unübersichtlich. Mit Stempeln belohnen oder motivieren die Studierende und die Fachlehrperson die Schüler_innen als eine Form des Rückmeldesystem, dies wird auch von Rosebrock et al. (2017) als motivierende Rückmeldeform genannt. Da einige Schüler_innen die Lesedossiers nicht vollständig ausfüllen, lohnt es sich zu Beginn einen Fokus auf die Führung und Gestaltung der Lesedossiers zu setzen und dies regelmässig zu betrachten. Die Lesedossiers waren in der zweiten Phase des Projekts nach Interessen wählbar, dies führte zu der Schwierigkeit, dass bei Ausfällen von Schüler_innen oder Neuzusammensetzungen der Tandems darauf zusätzlich Rücksicht genommen werden musste.

4.1.3 Evaluation ELFE II- Test

Das standardisierte Verfahren des ELFE II-Tests dient einer ökonomischen Gruppentestung ganzer Schulklassen. Somit erhält man als Lehrperson oder als Schulische_r Heilpädagog_in einen Überblick über die

Leseverständnisleistung der Klasse. Um differenzierte Angaben über die einzelnen Fähigkeiten der Schüler_innen zu erhalten, bedarf es einer ausführlichen Auswertung der einzelnen Subtests, was für diese Masterarbeit jedoch nicht notwendig war. Die Durchführung ist mit dem Handbuch schnell erlernt und für den Vergleich mit den standardisierten Werten ist es zentral, genau danach vorzugehen. Die Instruktionen im Handbuch sind klar und verständlich. Da der ELFE II-Test gemeinsam von der jeweiligen Deutschfachlehrperson und der Studierenden durchgeführt wurde, konnte da korrekte Vorgehen eingehalten werden. Die Auswertung der Schüler_innen ist aufwendiger, denn man muss die verschiedenen Tabellen beachten und die Werte richtig eintragen. Somit können der T-Wert und der Prozentrang ermittelt werden. Der ELFE II-Test erscheint der Studierenden sinnvoll um die Stärken und Schwächen der Schüler_innen auf Wort-, Satz- und Textebene zu erfassen. Wünschenswert wäre, dass diese Art von Diagnostik auch für das zweite und dritte Sekundarschuljahr existiert.

4.1.4 Evaluation Fragebogen

Laut Hauser und Humpert (2015) ist es zentral, dass die Fragen eines Fragebogens klar und neutral formuliert sind. Die Studierende hat darauf geachtet Fachjargon und unklare Wörter zu vermeiden. Jede Frage greift nur einen Inhalt auf. Zudem war es der Studierenden wichtig, dass die Fragen keinen suggestiven Charakter haben. Daher hat sie den Fragebogen auch von Lehrpersonen aus ihrem Team ausfüllen lassen und diese um eine Rückmeldung gebeten. Der Fragebogen ist kurz und knapp formuliert, da das Ausfüllen keinen zusätzlichen Aufwand für die Schüler_innen bedeuten soll. Die Reihenfolge ist logisch aufgebaut. Der Testdurchlauf mit dem Fragebogen hat in der ersten Phase des Projekts stattgefunden, daraufhin hat ihn die Studierende überarbeitet und angepasst. In einer Weiterführung würde die Studierende nicht fünf Items, sondern sieben Stufen im Rahmen einer einfachen, numerisch verankerten Likert Skala verwenden Kallus (2010).

4.2 Reflexion des Forschungsvorgehens

4.2.1 Evaluation «Objektivität»

Man spricht von wissenschaftlicher Objektivität, wenn die durchführende Person keinen Einfluss auf die Datenerhebung und -auswertung hat. Um eine wissenschaftliche Objektivität zu erlangen, haben die Studierende und die Fachlehrperson die Schüler_innen beide erfasst und die Werte danach verglichen. So kann festgehalten werden, dass auch eine unabhängige Fachperson zur selben Datenerhebung und -auswertung gelangt ist. Da mündliche Befragungen subjektiv sind, hat die Studierende entschieden einen schriftlichen Fragebogen für die objektive Erfassung einzusetzen.

4.2.2 Evaluation «Reliabilität»

Das Gütekriterium «Reliabilität» beschreibt die Zuverlässigkeit der verwendeten Messmethode. In der Förderung wurde stets das gleiche Vorgehen gewählt. Die Studierende hat bei zehn Schüler_innen Erfassungen wiederholt und somit überprüft, ob diese beim gleichen Test dasselbe Resultat erhalten (Retest). Mithilfe der Ausführungen im Kapitel 3.2.2 zu den statistischen Erhebungen kann man nachvollziehen, wie die Studierende zu ihren Schlussfolgerungen gelangt ist.

4.2.3 Evaluation «Validität»

Die Validität sagt aus, ob die Instrumente messen, was sie messen sollen. Die Evaluation der Lückentexte, des ELFE-II Tests sowie des Fragebogens findet man im Kapitel 4.1. Einzig beim Lückentext könnte man zur Schlussfolgerung gelangen, dass dieser nicht misst, was er messen soll. Da die Studierende für die Entwicklung der Schüler_innen jedoch jeweils denselben Text mit demselben Vorgehen genutzt hat, kann man die Daten direkt vergleichen und die Lesegeschwindigkeit somit messen.

4.3 Evaluation der Ziele

Im folgenden Kapitel werden die Ziele der Studierenden, der Schüler_innen und der fokussierten Schüler_innen überprüft und kritisch reflektiert.

4.3.1 Evaluation der Ziele – Ebene Studierende

Ziel 1: Die Studierende plant eine Leseförderung für die förderbedürftigen Schüler_innen aus den G/K-Klassen an der Sekundarschule Müllheim.

Die Studierende hat diverse Literatur zur Leseförderung studiert und zusammengetragen, sodass der Theorieanteil dieser Masterarbeit vollständig ist. Die Erfassungen der Lesegeschwindigkeit, des Leseverständnisses und mittels eines Fragebogens führten zu einem umfassenden Datensatz. Die Studierende hat 30 der 35 Schüler_innen, welche einen Förderbedarf in der Lesegeschwindigkeit haben, in die Leseförderung aufnehmen können und dazu einen Stundenplan erstellt. Fünf Schüler_innen konnten aufgrund ihrer individuellen Stundenpläne nicht in die Leseförderung einbezogen werden. Die Studierende leitete die Fachlehrperson an, erklärte die Theorie und das Vorgehen. In den Unterrichtsbeobachtungen durch die Studierende wurde klar, dass die Fachlehrperson das Vorgehen und die Theorie kennt und auch umsetzen kann. Zu Beginn brauchte es eine engere Begleitung der Fachlehrperson, welche die Studierende sicherstellte.

Ziel: erreicht

Ziel 2: Die Studierende fördert die Schüler_innen in der Leseflüssigkeit.

Alle Schüler_innen, welche an der Leseförderung teilgenommen haben, können den Ablauf des Lautleseverfahrens der Studierenden in eigenen Worten erklären. In der ersten Sekundarklasse haben die Schüler_innen der Leseförderung den anderen Schüler_innen das Vorgehen erklärt und gemeinsam im Regelunterricht mit diesen trainiert. Die Stundenpläne wurden während des Projektverlaufs überarbeitet, die Tandemzusammensetzungen erneuert und durch weitere Schüler_innen der E-Klassen ergänzt. Diesen Aufwand hat die Studierende klar unterschätzt. Die Daten aller Erfassungen sowie aller Wettkämpfe der Schüler_innen wurden in einem grossen Datensatz von der Studierenden festgehalten.

Ziel: erreicht

Ziel 3: Die Studierende evaluiert die durchgeführte Leseförderung.

Die Studierende hat sich intensiv mit dem Statistikprogramm SPSS auseinandergesetzt. Alle erstellten Diagramme und statistischen Abbildungen im Kapitel «Deskriptive Statistik» sowie alle Berechnungen dieser Arbeit wurden mit diesem Programm durchgeführt. So konnte die Studierende die Lesefortschritte in der

Lesegeschwindigkeit untersuchen und Aussagen dazu treffen. Dasselbe gilt für die Auswertung der Lesemotivation mit dem Fragebogen. Um mehr über die einzelnen Schüler_innen und deren Motivation auszusagen, müssten die ergänzten Aussagen des Fragebogens betrachtet werden, was aber in dieser Arbeit aus mehreren Gründen (aber auch aufgrund der beschränkten Seitenanzahl) nicht möglich ist. In Absprache mit der Schulleitung arbeitet die Studierende an der Planung der Leseförderung nach den Sommerferien. Die Studierende hat dem Schulleiter verschiedene Vorschläge zur Weiterführung aufgezeigt und die Vor- und Nachteile dazu benannt. Die Schulleitung will sich noch Gedanken dazu machen, bevor die Entscheidung fällt.

Ziel: erreicht

4.3.2 Evaluation der Ziele – Ebene Schüler_innen

Ziel 1: Die ausgewählten SuS steigern ihre Leseflüssigkeit.

In der folgenden Abbildung erhält man einen Überblick über die Steigerung der Lesegeschwindigkeit in ungeübten Texten der Schüler_innen, welche an der Leseförderung teilgenommen haben. Dabei kann man erkennen, dass alle Schüler_innen sich in der Lesegeschwindigkeit verbessert haben. Für die Auswertung der weiteren Kriterien der Leseflüssigkeit: die Genauigkeit des Dekodierens, die Automatisierung des Dekodierens und die Segmentierung und Betonung, sowie die Lesegeschwindigkeit in geübten Texten kann man in den Lesedossiers der Schüler_innen sehen, dass diese sich gesteigert haben. Eine grosse Anzahl der Schüler_innen haben die Leseförderung erfolgreich abgeschlossen und sich in der Leseflüssigkeit gesteigert.

Ziel: erreicht

Abbildung 28: Balkendiagramm zur Steigerung der Lesegeschwindigkeit

Ziel 2: Das Lesetraining im Tandemteam steigert die Lesemotivation der ausgewählten SuS.

Die grosse Mehrheit der Schüler_innen gibt im Fragebogen an, dass ihnen das Lesetraining im Lautlesetandem gefällt. Auch in den Lesestunden haben die Schüler_innen sich positiv gegenüber dem Lernen im Tandem geäussert. Zusätzlich kann man anhand der Auswertungen der Lesemotivation eine Veränderung der Motivation erkennen. Da noch nicht alle Schüler_innen den abschliessenden Fragebogen ausgefüllt haben, ist es eine hypothetische Annahme, dass sich die Lesemotivation gesteigert hat. Das Verhalten der Schüler_innen in den Stunden

zeigte zu Beginn der Förderung teilweise Ablehnung und Demotivation, was jedoch im Lauf des Trainings stets abgenommen hat. Die Beobachtungen in den Förderstunden, die Aussagen der Schüler_innen sowie die Auswertung des Fragebogens zeigen, dass eine Steigerung der Lesemotivation durch das Lesetraining im Tandem sehr wahrscheinlich ist.

Ziel: teilweise erreicht

4.3.3 Evaluation der Ziele – Ebene Fokusschüler_innen

4.3.3.1 Evaluation der Ziele von EM

Ziel 1: EM kann einen geübten Text flüssig und fehlerlos vorlesen.

EM hat intensiv seine Leseflüssigkeit trainiert. Dem Diagramm kann man seine «Leistungen» an den Lesewettkämpfen entnehmen. Um den ersten Wettkampf zu bestehen - den Text flüssig und fehlerlos vorzulesen - hat EM drei Anläufe gebraucht. Im ersten Anlauf hat EM den Text beinahe fehlerlos (2 Fehler) vorgelesen, dafür sehr stockend und langsam. Beim zweiten Mal hat EM um einiges schneller, dabei aber 6% der Wörter falsch gelesen. Im dritten Anlauf hat EM bei den 205 Wörtern keinen Lesefehler gemacht und mit einer Geschwindigkeit von 122 WpM vorgelesen. Den zweiten Text hat er beim ersten Mal flüssig und fehlerlos vorgelesen. Den dritten Text hat er zwei Mal vorgetragen, da er sich beim ersten Mal völlig verlesen hatte, was ihn aus dem Konzept gebracht hat.

Abbildung 29: EM - Übersicht der Lesewettkämpfe

Ziel: erreicht

Ziel 2: EM verbessert sein lesebezogenes Selbstkonzept.

EM gibt bei der Abschlussbefragung eine deutlich höhere Freude am Lesen an als vor der Leseförderung (von Wert 2 auf Wert 4). Bei der Befragung zu seiner Lesegeschwindigkeit bleibt seine Selbsteinschätzung konstant. EM gibt bei der ersten Befragung an, dass er lesen **muss**, da er sonst seine Aufträge nicht erledigen könne. Dies entspricht laut Philipp (2012) einer externalen extrinsischen Motivation. Bei der zweiten Befragung (nach abgeschlossener Leseflüssigkeitsförderung) gibt EM an, dass es ihm wichtig ist zu lesen, weil er dadurch Aufgaben besser verstehen kann. Philipp (2012) stuft diesen Regulationsstil als identifizierend extrinsisch ein, wobei diese Form keinem Druck von aussen unterliegt. Die persönliche Bedeutsamkeit und das bewusste Wertschätzen des Lesens sind dabei relevante Prozesse. Aus diesen Angaben und der gesteigerten Freude am Lesen kann man folgern, dass sich das lesebezogene Selbstkonzept von EM verbessert hat. Da er seine Lesegeschwindigkeit nach Abschluss noch gleich einschätzt wie zu Beginn, lässt sich folgern, dass er bei diesem Punkt selbst keine Steigerung seiner Fähigkeiten erkennt.

Ziel: teilweise erreicht

4.3.3.2 Evaluation der Ziele von JH

Ziel 1: JH trainiert aktiv in seiner Tandemgruppe.

JH hatte – wie bereits in Kapitel 3.2.1.2 Ebene Fokusschüler_innen – grosse Mühe sich auf das Lesetraining einzulassen. Gemeinsam im Tandem mit EM hat JH die Zeit des Trainings mehrheitlich für den mündlichen Austausch über Themen seiner Wahl genutzt. Im Tandem mit MA (weiblich, dritte Sekundarklasse) hat JH sich Mühe gegeben einen guten Eindruck zu hinterlassen, das Lesen blieb aber auch dabei im Hintergrund. Da MA die Leseförderung schnell abgeschlossen hatte, brauchte JH eine_n neue_n Tandempartner_in. Er wirkte demotiviert und zeigte keine Begeisterung für das Lesen. Die Studierende bildete darauf selber ein Tandem mit JH. Das aktive Training mit der Studierenden und die motivierenden Aussagen ihrerseits führten dazu, dass JH sehr aktiv und intensiv trainierte und so den Rückstand gegenüber anderen Tandems aufholen konnte. Die Pausenvorschläge der Studierenden wurden zugunsten weiterer Trainingseinheiten von JH abgelehnt. In dieser Phase arbeitete JH sehr aktiv in seiner Tandemgruppe.

Ziel: teilweise erreicht

Ziel 2: JH erscheint vorbereitet und pünktlich zur Leseförderung.

JH hat im Schulalltag oftmals seine Unterlagen nicht dabei oder findet sie nicht. Daher wurde dieses Ziel ausgewählt und JH hat einen Verstärkerplan erhalten. Für jeden gelungenen Start in die Leseförderung (siehe Ziel) erhält JH eine Unterschrift der Studierenden. Sobald er sechs Unterschriften gesammelt hat, darf er sich eine der Belohnungen, welche gemeinsam zu Beginn definiert wurden, auswählen. Dies hat JH sehr motiviert, sodass er von den 30 Leseförderstunden seine Materialien 24 Mal zu Stundenbeginn bereit hatte und auch pünktlich erschienen ist, dies entspricht 80%.

Ziel: teilweise erreicht

4.3.3.3 Evaluation der Ziele von ArL

Ziel 1: ArL kann einen geübten Text flüssig und mit passender Prosodie vorlesen.

ArL konnte den ersten Lesewettkampf im fünften Anlauf erfolgreich bewältigen (siehe Balkendiagramm; Abbildung 30). ArL hatte grosse Mühe den Text flüssig und mit passender Prosodie zu lesen. Viele Wortlaute hat er undeutlich ausgesprochen und Wortendungen verschluckt. Zudem hat er die Satzenden meist überlesen. Mit der Zeit und dank seinem Lesevorbild hat ArL gelernt den Text flüssig zu lesen und er hat die Prosodie seines Vorbildes übernommen. Beim zweiten Text benötigte er nur noch zwei Anläufe um den Wettkampf erfolgreich zu absolvieren und den dritten Text hat er bereits beim ersten Versuch geschafft. In der nebenstehenden

Abbildung 30: Übersicht der Lesewettkämpfe von ArL

Abbildung sieht man das Einzelprogramm von ArL des ersten Textes. Dabei kann man erkennen, dass ArL sehr aktiv an seiner Leseflüssigkeit gearbeitet und grosse Fortschritte gemacht hat. Mit geeigneter Vorbereitung konnte ArL alle drei Lesewettkämpfe flüssig und prosodisch vorlesen.

Ziel: erreicht

Abbildung 31: Lesewettkampf 1 von ArL

Ziel 2: ArL erledigt seine Leseaufträge selbständig.

ArL hat in den ersten vier Wochen seines Lesetrainings nur knapp 40% der Leseaufträge erledigt. Zur Überprüfung seiner Aufträge holt ArL jeweils eine Unterschrift bei der zuständigen Aufsicht der Lernlandschaft. ArL konnte sich im zweiten Monat des Lesetrainings auf 50% erledigte Aufträge steigern. Mit dem gemeinsam entwickelten Plan der Umsetzung der Aufträge und einer festgelegten Zeit im Stundenplan konnte ArL alle Leseaufträge erledigen. Der festgelegte Zeitpunkt, welcher in seiner LL-Planung jede Woche markiert ist, hat ArL unterstützt seine Aufträge termingerecht zu bearbeiten. Innerhalb acht Wochen ist es ArL gelungen seinen Auftrag jede Woche selbständig zu erledigen.

Ziel: teilweise erreicht

4.3.3.4 Evaluation der Ziele von BP

Ziel 1: BP kann den Ablauf des Lesetraining selbständig durchführen.

BP hat den Ablauf mit jedem Training repetiert und verinnerlicht. Die feste Struktur und die wiederkehrenden Übungen helfen ihm das korrekte Vorgehen umzusetzen. Am 19. Januar 2021 war der Tandempartner von BP abwesend und so hat die Studierende mit ihm trainiert. Dabei hat BP den Ablauf in seinen eigenen Worten der Studierenden korrekt präsentieren können und er konnte betonen, worauf man in den verschiedenen Phasen des Trainings achten soll. In der Leseförderung vom 26. April hat die Studierende gemeinsam mit BP trainiert und auch zu diesem Zeitpunkt konnte BP den korrekten Ablauf des Lesetrainings in eigenen Worten erklären. Dabei hat BP die Trainerrolle für die Studierende übernommen und durch das Training geführt.

Ziel: erreicht

Ziel 2: BP verbessert sein lesebezogenes Selbstkonzept.

BP ist zum Zeitpunkt der Auswertung noch in der Leseförderung und hat den Abschlussfragebogen noch nicht ausgefüllt. Die Studierende nimmt daher Bezug zur Zwischenbefragung. Die Erstbefragung fand am 22. September 2020 und die Zwischenbefragung am 12. Januar 2021 statt. In beiden Befragung gibt BP dieselben Werte für

die Items «Freude am Lesen», «Selbsteinschätzung der Geschwindigkeit» sowie «Gefallen am Lesetraining» an. In der ersten Befragung gibt BP an, dass er lesen **muss**, da man sonst nichts lerne. Dies ist laut Philipp (2012) eine externale extrinsische Motivation. In der Zwischenbefragung gibt er an, dass er liest, um besser zu werden. Dies zeigt eine introjizierende extrinsische Motivation. Dabei will man Emotionen wie Stolz erleben können (Philipp, 2012). Hier zeigt sich eine kleine Veränderung der Lesemotivation. Leider kann keine weitere Aussage zum lesebezogenen Selbstkonzept von BP gemacht werden, da die Auswertung des Abschlussfragebogens noch nicht stattgefunden hat.

Ziel: nicht erreicht

5. Beantwortung der Fragestellung

Die Hauptfragestellung und die formulierten Unterfragen werden im folgenden Kapitel beantwortet und die formulierten Hypothesen analysiert.

5.1 Fragestellung

Durch das Projekt sieht sich die Studierende darin bestätigt, dass eine Leseflüssigkeitsförderung an der Sekundarschule von grosser Bedeutung ist. Die Situationsanalyse und die verwendeten Erfassungen zeigen, dass der Förderbedarf im Lesen an der Sekundarschule Müllheim hoch ist.

Das Lautleseverfahren auf der Sekundarschule im Typ G/K hat die Leseflüssigkeit der Schüler_innen positiv beeinflusst. Der Unterschied zwischen guten und schlechten Leser_innen wird durch die Lesegeschwindigkeit offensichtlich und spielt aus diesem Grund auch eine zentrale Rolle in der Leseförderung (Rosebrock et al., 2017). Zu Beginn der Leseförderung durch die Studierende betrug die Differenz der durchschnittlichen der Lesegeschwindigkeit der Schüler_innen in ungeübten zwischen ungeübten und lesenden Schüler_innen 30 Wörter pro Minute. Nach etwas mehr als einem Semester beträgt die Differenz lediglich noch 4 WpM. Damit zeigt sich der positive Einfluss der Leseförderung (im Lautlesetandem) auf die Lesegeschwindigkeit in ungeübten Texten.

Die in der Leseförderung erzielten Leistungen der Schüler_innen zeigen klar, dass sie ihre Leseflüssigkeit verbessert haben. Die Verbesserung der Leseflüssigkeit der geförderten Schüler_innen ist deutlich grösser als diejenige der Schüler_innen, die keine Förderung erhielten. So kann man folgern, dass das Lautleseverfahren im Tandem die Leseflüssigkeit verbessert.

Anhand der Daten der Studierenden ist gegeben, dass ein mittelstarker positiver linearer Zusammenhang zwischen Lesegeschwindigkeit und Leseverständnis vorhanden ist. Ob die Leseflüssigkeit die Ursache und das Leseverständnis die Wirkung ist oder umgekehrt kann nicht abschliessend formuliert werden. Klar ist jedoch, dass, wer langsam liest, ein schlechteres Leseverständnis aufweist und dass, wer ein gutes Leseverständnis aufbringt, schneller liest.

Die Schüler_innen geben an, dass ihnen das Lesetraining im Tandem gefällt und sie arbeiten aktiv und mehrheitlich motiviert mit. Bei einigen Schüler_innen bleibt die Lesemotivation ohne Veränderung, bei einigen hat die Leseförderung einen positiven Einfluss auf ihre Lesemotivation gezeigt. Daraus kann die Studierende folgern, dass das Lautleseverfahren im Tandem keinen negativen Einfluss auf die Lesemotivation der Schüler_innen hat.

5.2 Überprüfung der Hypothesen

Nach der intensiven Auseinandersetzung mit der Fachliteratur und der formulierten Fragestellung dieser Masterarbeit hat die Studierende fünf Hypothesen aufgestellt, welche sie im Verlauf der Leseförderung überprüft hat.

Hypothese 1: Je schneller ein_e Schüler_in liest, desto grösser ist die Motivation zu lesen.

Mit den erfassten Daten konnte keine Modellbeziehung zwischen der Lesemotivation und der Lesegeschwindigkeit gefunden werden. Das Streudiagramm zeigt keine Beziehung zwischen diesen Werten an.

Abbildung 32: Streudiagramm der Lesemotivation und Lesegeschwindigkeit

Hypothese 2: Den Schüler_innen gefällt das Lesetraining im Lautlesetandem.

Vor Beginn der Leseförderung standen einige Schüler_innen dieser Art von Förderung kritisch gegenüber (Durchschnittswert 2.0 auf einer Skala von 1-5). Teilweise konnten sie sich auch nicht vorstellen, was da auf sie zukommt. Nach Abschluss der Leseförderung befragte die Studierende die Schüler_innen erneut schriftlich, ob ihnen das Lesetraining gefallen habe. Mit einem Durchschnitt von 3.37 erkennt man hier eine deutliche Steigerung. Die Mehrheit der Schüler_innen gibt an, dass ihnen das Lesetraining im Lautlesetandem gefällt.

Hypothese 3: Schüler_innen, welche schneller lesen, haben ein grösseres Leseverständnis.

Mit der Analyse der Korrelation zwischen der Lesegeschwindigkeit und dem Leseverständnis zeigte sich, dass Lesegeschwindigkeit und Leseverständnis sich beeinflussen. Wie bereits in der Beantwortung der Fragestellung erwähnt, gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen Leseflüssigkeit und Leseverständnis. Damit kann man sagen, dass Schüler_innen, welche schneller lesen, ein grösseres Leseverständnis haben.

Hypothese 4: Schüler_innen der Leseförderung verbessern ihre Lesegeschwindigkeit auch in ungeübten Texten.

Die Lesegeschwindigkeitserfassungen zeigen klar, dass sich die Schüler_innen, welche an der Leseförderung teilgenommen haben, eine höhere Lesegeschwindigkeit in ungeübten Texten vorweisen als vor der Leseförderung. Die Förderung der Leseflüssigkeit im Lautlesetandem führt dazu, dass sich die Lesegeschwindigkeit sowohl in geübten als auch in ungeübten Texten verbessert.

Hypothese 5: Die Selbstwirksamkeitseinschätzung ist höher, wenn die Schüler_innen am Leseförderungsprogramm teilgenommen haben.

Etwa die Hälfte der Schüler_innen gibt nach Abschluss der Leseförderungen eine höhere Selbstwirksamkeitseinschätzung an als zuvor. Damit kann diese Hypothese weder bestätigt, aber auch noch nicht verworfen werden. Die Schüler_innen haben ihre Selbsteinschätzung vorgenommen ohne sich mit anderen Schüler_innen zu

vergleichen. Im Lautlesetandem haben sie einen direkten Vergleich der Lesegeschwindigkeit mit einem_einer anderen Schüler_in. Dies kann dazu führen, dass sie die Einschätzung nicht an ihren individuellen Fortschritten messen, sondern sich an sozialen Vergleichen orientieren. Dadurch kann die Selbsteinschätzung auch niedriger ausfallen. Da etwa 50% einen höheren Wert angeben, lässt sich feststellen, dass diese Hypothese noch weiter geprüft werden sollte.

6. Fazit

Die Durchführung des Praxisprojekts Phase I und Phase II hat die Schüler_innen in der Leseflüssigkeit gefördert und ihnen ein kooperatives Lesetraining ermöglicht. Die Lesedossiers der Studierenden haben sich in ihrer Form und Funktion bewährt und die Schüler_innen haben gelernt, diese Dossiers selbständig zu führen. Die separative Umsetzung der Leseförderung führte dazu, dass die individuellen Stundenpläne der Schüler_innen eine grosse Herausforderung bedeuten und die Leseförderung teilweise unmöglich machen. Dazu soll eine passende Alternative gefunden werden. Wichtig für die Sekundarschule Müllheim ist, dass weiterhin eine Leseförderung geführt wird und man eine mögliche Umsetzung findet, welche institutionalisiert werden kann. Dabei ist es zentral, dass die Schüler_innen nicht nur in der Leseflüssigkeit, sondern auch im Leseverständnis gefördert werden. Eine regelmässige und verbindliche Leseförderung an der Sekundarschule Müllheim ist die Basis um das Ziel der Behörde (lesekompetente Schulabgänger_innen) zu erreichen. Die Studierende arbeitet gemeinsam mit der Behörde und der Schulleitung daran, die verschiedenen Möglichkeiten der Umsetzung transparent zu machen, welche in einer kommenden Klausurtagung mit dem Gesamtteam bearbeitet werden.

7. Verzeichnisse

7.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Foto einer Trainingseinheit.....	1
Abbildung 2: Mehrebenenmodell des Lesens aus Rosebrock und Nix (2017)	14
Abbildung 3: Erwartungs-x-Wert-Modell (Moeller & Schiele, 2004, S. 105)	21
Abbildung 4: Mehrebenenmodell der Ko-Konstruktion aus Philipp (2011, S. 24)	22
Abbildung 5: Verlaufsschema der gelingenden Lesesozialisation aus Maik (2016, S. 91)	23
Abbildung 6: Ebenen und Instanzen der Lesesozialisation aus Maik (2016, S. 96)	24
Abbildung 7: Foto Einzelprogramm	28
Abbildung 8: Fragebogen zur Lesemotivation.....	30
Abbildung 9: Histogramm zu read1.....	41
Abbildung 10: Gestapeltes Histogramm von read1 nach Klassen.....	42
Abbildung 11: Box-Plot der read1-Werte nach Klassen	42
Abbildung 12: Box-Plot der read1 Werte nach Geschlecht.....	43
Abbildung 13: Histogramm zu understand1	44
Abbildung 14: Grafisches Profil des ELFE II-Tests.....	44
Abbildung 15: Box-Plot von understand1 nach Klassen.....	45
Abbildung 16: Streudiagramm von understand1 und read1	46
Abbildung 17: Histogramm zum read2	47
Abbildung 18: Balkendiagramm zu den Mittelwerten der Lesegeschwindigkeit nach Klassen	48
Abbildung 19: Diagramm Mittelwerte der Lesegeschwindigkeiten	49
Abbildung 20: Balkendiagramm zur Frage 1 vor der Leseförderung	49
Abbildung 21: Balkendiagramm zur Frage 1 nach abgeschlossener Leseförderung.....	49
Abbildung 22: Vergleich der pre und post Befragung zur Frage 1	50
Abbildung 23: Vergleich der pre und post Befragung zur Frage 2	51
Abbildung 24: Vergleich der pre und post Befragung zur Frage 3	52
Abbildung 25: Histogramm zur Lesemotivation 1	52
Abbildung 26: Histogramm der Lesemotivation 2	53
Abbildung 27: Vergleich der pre und post Befragung der Frage 4.....	53
Abbildung 28: Balkendiagramm zur Steigerung der Lesegeschwindigkeit.....	57
Abbildung 29: EM - Übersicht der Lesewettkämpfe	58
Abbildung 30: Übersicht der Lesewettkämpfe von ArL	59
Abbildung 31: Lesewettkampf 1 von ArL	60
Abbildung 32: Streudiagramm der Lesemotivation und Lesegeschwindigkeit	62

7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Motivationsform und ihre Merkmale aus Philipp (2012)	18
Tabelle 2: Attributionen in Anlehnung an Weiner et al. (2009)	20
Tabelle 3: Verbale Interpretation der T-Werte aus Lenhard et al. (2020, S. 71).....	30
Tabelle 4: Zielsystem Studierende	31
Tabelle 5: Zielsystem Ebene Jugendliche	34
Tabelle 6: Zielsystem Ebene Fokusschüler_innen	35
Tabelle 7: Erfassung der Lesegeschwindigkeit nach Klassen	41
Tabelle 8: Mittelwerte des read1 nach Geschlecht	43
Tabelle 9: Mittelwerte des Leseverständnisses nach Klassen.....	45
Tabelle 10: Korrelation von Lesegeschwindigkeit und Leseverständnis	47
Tabelle 11: Kreuztabelle zu ausgewählten SuS aus den verschiedenen Klassen	47
Tabelle 12: Verarbeitete Fälle bei den Erfassungen der Lesegeschwindigkeit	48
Tabelle 13: Mittelwertvergleich bei Erst- und Zweiterfassung der Lesegeschwindigkeit	48
Tabelle 14: Mittelwerte zur Frage 3 (pre und post)	51
Tabelle 15: Übersicht der Einschätzungen der Aktivitäten der 1. Sekundarklasse G/K	68
Tabelle 16: Übersicht der Einschätzungen der Aktivitäten der 2. Sekundarklasse G/K	69
Tabelle 17: Übersicht der Einschätzung der Aktivitäten der 3. Sekundarklasse G/K	70
Tabelle 18: Einschätzung EM.....	71
Tabelle 19: Einschätzung JH	71
Tabelle 20: Einschätzung ArL.....	72
Tabelle 21: Einschätzung BP	73
Tabelle 22: Übersichtsplanung der Phase II	82
Tabelle 23: Übersicht über die Lesedossiers (Anzahl Wörter und Lix- Werte)	84
Tabelle 24: Lern- und Entwicklungsstand der Schüler_innen der G/K-Klassen im Lesen	101
Tabelle 25: Stundenplan der Leseförderung Version 1	103
Tabelle 26: Stundenplan der Leseförderung Version 4	105
Tabelle 27: Codebuch der Daten.....	110

7.3 Literaturverzeichnis

- Behrens, U., Bremerich-Vos, A., Krelle, M., Böhme, K. & Hunger, S. ((2016). *Bildungsstandards Deutsch: konkret. Sekundarstufe I: Aufgabenbeispiele, Unterrichts Anregungen, Fortbildungsideen ; mit CD-ROM* (2. Auflage). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Bertschi-Kaufmann, A. (2017). *Das Lesen anregen, fördern, begleiten* (4. Auflage). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Bertschi-Kaufmann, A. & Graber, T. (Hrsg.). (2016). *Lesekompetenz - Leseleistung - Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (Lehren lernen, 6. Auflage). Zug: Klett und Balmer Verlag; Klett-Kallmeyer.

- Bortz, J. & Schuster, C. (2016). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler. Extras online* (Springer-Lehrbuch, Limitierte Sonderausgabe, 7., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Guthrie, J. T. & Wigfield, A. (2004). Engagement and Motivation in Reading. In P. D. Pearson, R. Barr, M. Kamil, P. Afflerbach, M. L. Kamil, P. B. Mosenthal et al. (Eds.), *Handbook of Reading Research. Volume III. // Handbook of Reading Research, Volume III* (1st ed., S. 403–424). New York: Taylor & Francis Ltd.; Routledge.
- Hauser, B. & Humpert, W. (2015). *Signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte* (Lehren lernen - Basiswissen für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 2., korrigierte Auflage). Zug, Seelze: Klett und Balmer Verlag; Klett Kallmeyer.
- Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2007). *Schulische Standortgespräche*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Kallus, W. K. (2010). *Erstellung von Fragebogen* (UTB M, 1. Aufl.). Wien: facultas.wuv.
- Klicpera, C. & Gasteiger-Klicpera, B. (2014). Aufbau der Lesefertigkeiten. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitet und erweiterte Auflage, S. 150–161). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Koch, K. (2015). Kopf oder Zahl - Grundsätzliche Überlegungen zum qualitativen Forschungsprozess. In K. Koch (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung* (1. Aufl., S. 41–48). Göttingen: Hogrefe.
- Lenhard, W. (2019). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen - Diagnostik - Förderung* (2., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lenhard, W. & Lenhard, A. (2011). *Berechnung des Lesbarkeitsindex LIX nach Björnson*.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1512.3447>
- Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W. (2020). *ELFE II. Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler - Version II* (4., unveränderte Auflage). Göttingen: Hogrefe Schultests.
- Maik, P. (2016). Lesesozialisation: zur Bedeutung von Familie, Schule und Peergroup. In A. Bertschi-Kaufmann & T. Graber (Hrsg.), *Lesekompetenz - Leseleistung - Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (Lehren lernen, 6. Auflage, S. 88–101). Zug: Klett und Balmer Verlag; Klett-Kallmeyer.
- Moeller, J. & Schiele, U. (2004). Motivationale Grundlagen der Lesekompetenz. In U. Schiefele, C. Artelt, W. Schneider & P. Stanat (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 101–124). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Philipp, M. (2011). *Lesesozialisation in Kindheit und Jugend. Lesemotivation, Leseverhalten und Lesekompetenz in Familie, Schule und Peer-Beziehungen* (EBL-Schweitzer, 1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Philipp, M. (2012). *Motiviert lesen und schreiben. Dimensionen, Bedeutung, Förderung ; [Download-Material* (1. Auflage). Seelze: Klett & Kallmeyer.
- Philipp, M., Brändli, M. & Kirchhofer, K. C. (2014). *Kooperatives Lesen. Lesefluss, Textverstehen und Lesestrategien verbessern*. Seelze: Klett/Kallmeyer.

- Philipp, M. & Schilcher, A. (2012). *Selbstreguliertes Lesen. Ein Überblick über wirksame Leseförderansätze* (1. Auflage). Seelze: Klett Kallmeyer.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2017). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (Grundlagen der Lesedidaktik, / von Cornelia Rosebrock/Daniel Nix ; 1, 8. korrigierte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2017). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe* (Praxis Deutsch, 5. Auflage). Seelze: Klett Kallmeyer.
- Schulbehörde Sekundarschule Müllheim. (2016, 1. Oktober). *Reglement Elternforum Sekundarschule Müllheim* (Sekundarschule Müllheim, Hrsg.). Verfügbar unter: <https://sek-muellheim.ch/wp-content/uploads/2018/09/Reglement-EF-Sek-M%C3%BCllheim-2016.pdf>
- Weiner, B., Reisenzein, R. & Pranter, W. (2009). *Motivationspsychologie* (3. Aufl., [unveränd. Nachdr.]). Weinheim: Beltz Psychologie-Verl.-Union. Verfügbar unter: <http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-621-27704-4>
- World Health Organization. (2017). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Auflage). Bern: Hogrefe.

8. Anhang

8.1 Einschätzung der ersten Sekundarklasse

In der folgenden Tabelle kann man die Einschätzungen im Bereich Aktivität und Partizipation gemäss SSG der ersten Sekundarklasse G/K entnehmen. Die lila hinterlegten Felder zeigen die Schüler_innen aus dem Typ K.

Tabelle 15: Übersicht der Einschätzungen der Aktivitäten der 1. Sekundarklasse G/K

Schüler_in	Massnahmen/ Therapien	Allgemeines Lernen	Spracherwerb und Begriffsbil- dung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunika- tion	Umgang mit Menschen
AD		0	-	0	0	+	+
LB		+	++	++	+	0	+
NS	im Timeout						
BS	LZA ²⁰ Mathe, Franz Dispens	--	+	-	--	-	0
JP		+	+	+	+	+	+
LG		+	+	+	0	0	0
AL		0	+	+	+	+	++
EH		-	0	-	0	--	0
SP	LZA Deutsch und Englisch	0	-	0	-	+	++
LM	LZA Französisch und Mathe	0	--	-	-	--	0
LB	in Abklärung	--	+	0	--	+	++
RK		++	+	+	++	++	+
IID	DAZ	+	++	++	++	++	+
JW	LZA Mathe, NTA ²¹	++	++	++	+	0	0
LGM		-	+	0	-	-	-
MB		++	++	++	0	+	+
NL	LZA Deutsch, Mathe, DAZ, Franz Dispens	-	0	+	0	+	0
CS	LZA Deutsch, Mathe, Eng- lisch, Franz Dispens	--	--	0	-	+	0
CC	LZA Deutsch, Mathe, Eng- lisch, Franz Dispens	-	--	0	-	0	0

Legende: ++ Stärke, + eher Stärke, 0 weder noch, - eher Schwäche, -- Schwäche

²⁰ Lernzielanpassung

²¹ Nachteilsausgleich

8.2 Einschätzung der zweiten Sekundarklasse

Der folgenden Tabelle kann man die Einschätzungen im Bereich Aktivität und Partizipation gemäss SSG der zweiten Sekundarklasse G/K entnehmen (Hollenweger & Lienhard, 2007). Die lila hinterlegten Felder zeigen die ausgewählten Fokusschüler_innen aus dem Typ K, der grau hinterlegte Schüler ist ein ausgewählter Fokusschüler aus dem Typ G. Die Auswahl dieser Schüler_innen wird im Kapitel 2.1.4 Ebene Fokusschüler_innen genauer erläutert.

Tabelle 16: Übersicht der Einschätzungen der Aktivitäten der 2. Sekundarklasse G/K

Schüler_in	Massnahmen/ Therapien	Allgemeines Lernen	Spracherwerb und Begriffs- bildung	Lesen und Schreiben	Mathemati- sches Lernen	Umgang mit Anforderun- gen	Kommunika- tion	Umgang mit Menschen
EM	LZA Deutsch, LZA Englisch, LRS ²²	+	0	--	+	+	+	+
JH	InS ²³ , LZA Deutsch, ADHS ²⁴ , LRS	--	-	--	0	--	--	-
LG		+	+	0	+	+	+	++
MF	ADHS	0	+	0	+	+	+	+
TFG		0	0	0	-	0	0	+
ZB		0	+	+	0	-	+	+
ST		0	+	+	+	+	0	+
SAH		0	--	-	0	-	-	-
SB	ADHS	--	++	+	0	--	0	0
SDM		0	0	0	0	-	+	+
CR	Nystagmus ²⁵	+	+	0	+	0	0	+
LF		0	0	0	0	0	+	0
MM	LRS, LZA Englisch	0	+	--	0	+	++	+
ES		-	0	0	-	-	0	0
ED	LZA Deutsch, DaZ	-	--	--	-	-	--	0
GM		0	0	+	0	0	+	0
GB		-	0	0	0	0	-	0
JA		0	+	+	0	0	0	+
PV		-	+	0	0	0	-	+
ArL	LZA Deutsch & Mathe, DaZ	--	--	--	0	-	--	0
BP	LZA Deutsch & Mathe, DaZ	--	--	--	-	-	-	+

Legende: ++ Stärke, + eher Stärke, 0 weder noch, - eher Schwäche, -- Schwäche

²² Lese-Rechtschreib-Schwäche

²³ Integrierter Sonderschüler_in

²⁴ Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom

²⁵ Augenzittern

8.3 Einschätzung der dritten Sekundarklasse

In der folgenden Tabelle kann man die Einschätzungen im Bereich Aktivität und Partizipation gemäss SGG der dritten Sekundarklasse G/K entnehmen (Hollenweger & Lienhard, 2007). Die lila hinterlegten Felder zeigen die Schüler_innen aus dem Typ K.

Tabelle 17: Übersicht der Einschätzung der Aktivitäten der 3. Sekundarklasse G/K

Schüler_in	Massnahmen/Therapien	Allgemeines Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Umgang mit Menschen
DH		+	0	0	0	0	0
LO		0	+	+	-	++	+
LS	InS, ADS ²⁶	0	0	+	0	0	+
PS	LZA Deutsch und Englisch	-	-	0	-	0	0
AH	LZA Deutsch	--	-	0	-	0	0
CR	LZA Deutsch, DaZ	+	0	0	+	+	+
JB		++	++	++	+	++	+
JN		0	+	+	0	0	-
NM		0	0	0	-	-	-
RK	ADHS	0	++	+	-	++	0
AC		-	+	0	-	0	+
BR	LZA Mathe	0	-	-	0	0	+
JW		-	0	0	-	0	0
MM		0	+	+	-	-	-
SB		0	0	0	0	+	+
SS		+	0	+	+	+	+
MW		+	+	+	0	0	0
MA		+	+	+	0	+	+
SH		+	+	+	+	0	0
AB	InS, LZA Deutsch, Mathe, Englisch	--	--	-	0	-	0

Legende: ++ Stärke, + eher Stärke, 0 weder noch, - eher Schwäche, -- Schwäche

8.4 Relevante Aktivitäten der fokussierten Schüler_innen gemäss SSG

Im Kapitel 2.1.4 werden die fokussierten Schüler_innen kurz vorgestellt. Im folgenden Abschnitt befinden sich die relevanten Aktivitäten der ausgewählten Lernenden, gemäss den SSG- Aktivitätsbereichen sowie die ICF-Analysen nach World Health Organization (2017) im nächsten Kapitel zusammenfassend dargestellt.

²⁶ Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom

8.4.1 Fokusschüler EM

Tabelle 18: Einschätzung EM

Bereich nach SSG	Ressourcen	Förderbedarf
Lesen und Schreiben	<ul style="list-style-type: none"> - Leserlich schreiben - Versteht, was gelesen wird 	<ul style="list-style-type: none"> - Korrekt schreiben - Lesen; vorlesen
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufträge selbständig erledigen - In einer Gruppe Aufgaben lösen - Verantwortung übernehmen 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstreflexion - Selbsteinschätzung
Umgang mit Menschen	<ul style="list-style-type: none"> - Mit Kritik umgehen - Kontakt aufnehmen - Freunde finden 	<ul style="list-style-type: none"> - Nähe und Distanz regeln

Relevante Wirkungen und Wechselwirkungen sowie unterrichtsrelevante Schlüsse

EM ist ein sehr zuverlässiger Schüler. Er kann die Aufgaben und Aufträge gut strukturieren und versucht diese in den meisten Fächern selbständig zu lösen. Er ist sehr selbstbewusst und tritt so auch gegenüber Mitschüler_innen auf. Dies ändert sich, wenn es um das Lesen geht. EM war zu Beginn des Praxisprojekts (Phase 1) der langsamste Leser seiner Klasse. Vor anderen (ausser den Förderschüler_innen) zu lesen, fiel ihm schwer. Trotz seiner geringen Lesegeschwindigkeit hat E.M. ein gutes Leseverständnis. E.M. hat ein breites Allgemeinwissen und kann die Texte oft auch mit eigenem Wissen ergänzen. Da E.M. sehr langsam liest, braucht er in sprachlastigen Fächern und für textlastige Aufträge viel länger als seine Mitschüler_innen. Im Verlauf der Phase 1 machte EM sehr grosse Fortschritte und konnte seine Lesegeschwindigkeit erheblich steigern. Diese positiven Erlebnisse bestärkten EM darin, das Lesetraining auch zuhause gemeinsam mit seinem Vater aufzunehmen. Dadurch konnte sich EM in der ersten Phase von 41 Wörtern pro Minute auf 85 Wörter steigern. Die gewonnene Selbstsicherheit und die positiven Erfolge führten dazu, dass EM vermehrt vor anderen Schüler_innen freiwillig vorlas.

Durch die Schulschliessung aufgrund Covid-19 und dem Abschliessen der Phase 1 fiel das Training bei EM aus. Bei der erneuten Testung für den zweiten Durchlauf erreichte EM eine Geschwindigkeit von 60 Wörtern pro Minute. Für die Entwicklung von EM ist es bedeutend, dass er seine bereits erreichten Erfolge in der Lesegeschwindigkeit wiederholen und stabilisieren kann.

8.4.2 Fokusschüler JH

Tabelle 19: Einschätzung JH

Bereich nach SSG	Ressourcen	Förderbedarf
Lesen und Schreiben	<ul style="list-style-type: none"> - Versteht einfache Texte - Kann einfache Texte laut vorlesen 	<ul style="list-style-type: none"> - Korrekt schreiben - Leserlich schreiben
Umgang mit Anforderungen		<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben selbständig erledigen - In einer Gruppe eine Aufgabe lösen - Freude und Frust regulieren
Umgang mit Menschen	<ul style="list-style-type: none"> - Kontakt aufnehmen - Freunde finden 	<ul style="list-style-type: none"> - Mit Kritik umgehen - Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen - Nähe und Distanz regeln

Relevante Wirkungen und Wechselwirkungen sowie unterrichtsrelevante Schlüsse

JH ist ein aktiver Schüler. Durch seine impulsive Art fällt es ihm teilweise schwer, sich im Unterricht auf den Stoff zu fokussieren. Das Geschehen im Schulzimmer interessiert ihn sehr. Er macht viele Zwischenrufe, wenn er sich, laut eigenen Aussagen, unterfordert fühlt oder langweilt. In der ersten Phase des Projekts konnte sich JH wenig auf das Training und die Führung eines Mitschülers einlassen. Mit enger Begleitung durch die Studierende und die Fachlehrperson konnte sich JH nach und nach auf das Training einlassen. JH nannte gute Ideen zum Trainingsablauf und wollte das Tandem führen und bestimmen, wie trainiert wird. Im Verlaufe des Projektes hat JH seine Lesegeschwindigkeit sehr gesteigert und zeigt auch, dass er sich immer besser an die gleichbleibenden Strukturen gewöhnen konnte. In den letzten Lektionen im Projekt fiel JH viel seltener aufgrund seines Verhaltens auf. Um JH im zweiten Durchlauf weiterhin zu bestärken und zur Selbständigkeit heranzuführen wird er als Trainer seines Tandems eingesetzt.

8.4.3 Fokusschüler ArL

Table 20: Einschätzung ArL

Bereich nach SSG	Ressourcen	Förderbedarf
Lesen und Schreiben	- Leserlich schreiben	- Korrekt schreiben - Lesen - Deutsche Laute korrekt sprechen - Verstehen, was gelesen wird
Umgang mit Anforderungen	- Den Tagesablauf einhalten	- Regulation von Freude und Frust - Aufgaben selbständig erledigen - Verantwortung übernehmen - in einer Gruppe eine Aufgabe lösen -
Umgang mit Menschen	- Kontakt aufnehmen - Freunde finden - Nähe und Distanz regeln - Achtung, Wärme, Toleranz entgegennehmen und entgegenbringen	- Mit Kritik umgehen

Relevante Wirkungen und Wechselwirkungen sowie unterrichtsrelevante Schlüsse

ArL hat in seiner Schullaufbahn wenig Erfolge erfahren dürfen. Durch den Wohnortwechsel von Dubai in die Schweiz kam eine weitere Herausforderung auf ArL zu. Er braucht länger für Aufträge als seine Mitschüler_innen und er hat Mühe sich zu organisieren und zu strukturieren, dadurch fehlen ihm oft die Aufträge, was wiederum zu negativen Konsequenzen führt. Deshalb fällt ArL schulisch eher negativ auf. ArL hat viel Energie und lebt diese in den Pausen in den Gängen oder draussen laut aus. Er wirkt wenig motiviert für schulische Belange. Durch die vielen Einheiten in der ersten Phase fiel der Studierenden auf, dass ArL grosse Mühe hat, die Deutschen Laute korrekt auszusprechen. Aufgrund dieser Beobachtungen wurde er logopädisch abgeklärt und erhält seit Sommer 2020 zwei Lektionen Logopädieunterricht pro Woche.

Es ist wichtig, das Selbstkonzept von ArL zu stärken und ihm Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Daher muss man ihm die Möglichkeit geben auf seinem Anforderungsniveau zu arbeiten und ihn bei der Betonung und Aussprache der Wörter unterstützen. Er soll erleben, dass er selbstwirksam ist und etwas kann.

8.4.4 Fokusschüler BP

Table 21: Einschätzung BP

Bereich nach SSG	Ressourcen	Förderbedarf
Lesen und Schreiben	<ul style="list-style-type: none"> - Leserlich schreiben 	<ul style="list-style-type: none"> - Korrekt schreiben - Lesen - Vorlesen - Verstehen, was gelesen wird
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - In einer Gruppe eine Aufgabe lösen - Den Tagesablauf einhalten 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulation von Freude und Frust - Aufgaben selbständig erledigen - Verantwortung übernehmen
Umgang mit Menschen	<ul style="list-style-type: none"> - Kontakt aufnehmen - Freunde finden - Nähe und Distanz regeln - Achtung, Wärme, Toleranz entgegennehmen und entgegenbringen 	<ul style="list-style-type: none"> - Mit Kritik umgehen

Relevante Wirkungen und Wechselwirkungen sowie unterrichtsrelevante Schlüsse

BP möchte den Lehrpersonen gefallen. Er ist sehr bemüht und fragt oft nach, ob er das so richtig macht. Wie man dem oberen Abschnitt entnehmen kann, hat BP in seiner Schullaufbahn wenig Schulerfolge erfahren können. Darunter hat auch sein Selbstvertrauen stark gelitten. Er traut sich wenig zu und braucht die Bestätigung der Lehrperson oder der Studierenden. In der ersten Phase lernte BP seine Leistungen realistisch einzuschätzen und zeigte erstmals schulischen Ehrgeiz. Die positiven Erfahrungen und die Stärkung des Selbstkonzepts zeigten der Studierenden, dass BP erneut als Fokusschüler in diese Arbeit eingeschlossen werden sollte. Es ist wichtig, das Selbstkonzept von BP weiterhin zu stärken und ihm Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.

8.5 ICF-Analysen der fokussierten Schüler_innen

8.5.1 Detaillierte Einschätzung Förderschüler JH nach World Health Organization (2017)

Beschreibung möglicher Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

Personenbezogene Faktoren (Schulbiographie) \leftrightarrow (Partizipation (Unterricht))

Durch die personenbezogenen Faktoren der schwierigen Schulbiographie und der wenigen Schulerfolge, hat JH wenig Selbstvertrauen in seine schulischen Fähigkeiten aufbauen können.

Partizipation (Kleingruppen) \leftrightarrow Aktivität (Umgang mit Anforderungen/Umgang mit Menschen)

Er fühlt sich in den Kleingruppen und auch der Peergroup sehr wohl, was ihm die Partizipation am Unterricht oder an der Schule allgemein erleichtert. Er kommt gerne in die Schule.

Umweltfaktor (Peergroup) \leftrightarrow Partizipation (Schule)

Sein herausforderndes Verhalten hat glücklicherweise keinen negativen Einfluss auf den Anschluss in der Peergroup, seine Mitschüler_innen akzeptieren JH so wie er ist.

Körperfunktionen (LRS) \leftrightarrow Aktivität (Lesen und Schreiben) / Partizipation (Unterricht)

JH schreibt sehr langsam und unleserlich, dies hat auch einen Einfluss auf seine Partizipation im Unterricht.

Körperfunktionen (ADHS) \leftrightarrow Partizipation (Unterricht)

JHs exekutive Funktionen sind unterdurchschnittlich und stark beansprucht, dadurch hat JH Schwierigkeiten dem Tempo im Unterricht zu folgen.

8.5.2 Detaillierte Einschätzung Förderschüler ArL nach World Health Organization (2017)

Beschreibung möglicher Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

Aktivität (Allgemeines Lernen) \leftrightarrow Partizipation (Unterricht)

Durch die Lernzielanpassung in Deutsch und Mathematik und die dementsprechende Förderung, kann AL dem Unterricht in Mathematik folgen und am Lernstoff der Klasse teilnehmen.

Umweltfaktor (Grundsprache fehlt) \leftrightarrow Partizipation (Unterricht)

Die sprachlichen Schwierigkeiten erschweren die Partizipation im Unterricht und dadurch hat AL wenige Schulerfolge in seiner Schulbiographie aufzuweisen. Zudem ist AL schnell überfordert aufgrund der sprachlichen Anforderungen.

Personenbezogenen Faktoren (Schulbiographie) \leftrightarrow (Partizipation (Unterricht)

Durch die personenbezogenen Faktoren der schwierigen Schulbiographie und der wenigen Schulerfolge, hat AL wenig Selbstvertrauen in seine schulischen Fähigkeiten aufbauen können.

Partizipation (Kleingruppen) \leftrightarrow Aktivität (Umgang mit Anforderungen/Umgang mit Menschen)

Er fühlt sich in den Kleingruppen und auch der Peergroup sehr wohl, was ihm die Partizipation am Unterricht oder an der Schule allgemein erleichtert. Er kommt gerne in die Schule.

Umweltfaktor (Peergroup) \leftrightarrow Partizipation (Schule)

Seine sprachlichen Schwierigkeiten haben glücklicherweise keinen negativen Einfluss auf den Anschluss in der Peergroup, seine Mitschüler_Innen akzeptieren AL so wie er ist.

Körperfunktionen (schreibt langsam) \leftrightarrow Aktivität (Lesen und Schreiben) / Partizipation (Unterricht)

AL schreibt sehr langsam, dies hat auch einen Einfluss auf seine Partizipation im Unterricht.

Umweltfaktor (Migrationshintergrund) \leftrightarrow Aktivität (Spracherwerb und Begriffsbildung)

Die verschiedenen Sprachen zuhause wie auch der Wechsel in die Schweiz führen dazu, dass AL Mühe mit dem Spracherwerb der Deutschen Sprache hat.

8.5.3 Detaillierte Einschätzung Förderschüler BP nach World Health Organization (2017)

Beschreibung möglicher Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

Aktivität (Allgemeines Lernen) \leftrightarrow Partizipation (Unterricht)

Durch die Lernzielanpassung in Deutsch und Mathematik und die dementsprechende Förderung, kann BP mehrheitlich dem angepassten Unterricht folgen.

Umweltfaktor (Sprachverständnis) \leftrightarrow Partizipation (Unterricht)

Die sprachlichen Schwierigkeiten erschweren die Partizipation im Unterricht und dadurch hat BP wenige Schulerfolge in seiner Schulbiographie aufzuweisen. Zudem ist BP schnell überfordert aufgrund der sprachlichen Anforderungen.

Personenbezogenen Faktoren (Schulbiographie) \leftrightarrow (Partizipation (Unterricht)

Durch die personenbezogenen Faktoren der schwierigen Schulbiographie und der wenigen Schulerfolge, hat BP wenig Selbstvertrauen in seine schulischen Fähigkeiten aufbauen können.

Partizipation (Kleingruppen) \leftrightarrow Aktivität (Umgang mit Anforderungen/Umgang mit Menschen)

Er fühlt sich in den Kleingruppen und auch der Peergroup sehr wohl, was ihm die Partizipation am Unterricht oder an der Schule allgemein erleichtert. Er kommt gerne in die Schule.

Umweltfaktor (Peergroup) \leftrightarrow Partizipation (Schule)

Seine sprachlichen Schwierigkeiten haben glücklicherweise keinen negativen Einfluss auf den Anschluss in der Peergroup, seine Mitschüler_Innen akzeptieren BP so wie er ist.

Körperfunktionen (auditives Gedächtnis/auditive Wahrnehmung) \leftrightarrow Partizipation (Schule)

Das auditive Gedächtnis und die auditive Wahrnehmung bei BP sind unterdurchschnittlich, dadurch ist der Schulalltag für BP sehr fordernd und beansprucht seine Aufmerksamkeit.

8.5.4 Detaillierte Einschätzung Förderschüler EM nach World Health Organization (2017)

Beschreibung möglicher Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

Aktivität (Allgemeines Lernen) \leftrightarrow Partizipation (Unterricht)

Durch die Lernzielanpassung in Deutsch und die dementsprechende Förderung, kann EM dem Unterricht in Deutsch folgen und am Lernstoff der Klasse teilnehmen.

Körperfunktionen (LRS) \leftrightarrow (Partizipation (Unterricht)

Durch die Lese-Rechtschreibschwäche hat EM wenig Selbstvertrauen in seine schulischen Fähigkeiten aufbauen können und liest ungern vor Mitmenschen.

Partizipation (Kleingruppen) \leftrightarrow Aktivität (Umgang mit Anforderungen/Umgang mit Menschen)

Er fühlt sich in den Kleingruppen und auch der Peergroup sehr wohl, was ihm die Partizipation am Unterricht oder an der Schule allgemein erleichtert. Er kommt gerne in die Schule.

Körperfunktionen (schreibt langsam) \leftrightarrow Aktivität (Lesen und Schreiben) / Partizipation (Unterricht)

EM schreibt sehr langsam, dies hat auch einen Einfluss auf seine Partizipation im Unterricht.

Aktivität Lesen und Schreiben (Wortschatz) \leftrightarrow Partizipation (Unterricht)

Durch den grossen Wortschatz und das breite Allgemeinwissen kann EM im Unterricht partizipieren und sich einbringen.

Umweltfaktor (Interessen) \leftrightarrow Aktivität (Lesen und Schreiben) / Partizipation (Unterricht)

EM interessiert sich sehr für die Landwirtschaft. Texte zu seinen Interessen liest er gerne und er kann viel Wissen im Unterricht zu diesem Bereich einbringen. Gleichzeitig hilft EM zuhause sehr viel auf dem Hof mit, daher bleibt wenig Zeit für Aufträge.

Umweltfaktor (Familie) \leftrightarrow Aktivität (Lesen und Schreiben) / Partizipation (Unterricht)

Ems Geschwister sind schulisch erfolgreich, dadurch steht EM sehr unter Druck. Aber seine Geschwister unterstützen ihn bei seinen Aufträgen und helfen ihm bei seiner Rechtschreibung.

Umweltfaktor (Beziehung) \leftrightarrow Partizipation (Unterricht/Selbstkonzept)

EM möchte den Lehrpersonen gefallen. Im Unterricht bei Lehrpersonen, die EM gerne mag, gibt er Vollgas. Er braucht die Bestätigung der Lehrperson, dass er etwas richtig oder gut macht. Ohne die Beziehung zur Lehrperson fehlt EM das Selbstvertrauen sich einzubringen. Schlechte Erfahrungen tragen dazu bei, dass EM sich nicht auf den Unterricht einlassen kann.

8.6 Übersichtsplanung der Phase II

In der folgenden Tabelle ist die Übersicht über die zweite Phase des Praxisprojekts ersichtlich.

Tabelle 22: Übersichtsplanung der Phase II

Kalenderwoche	Ebene Studierende	Ebene Jugendliche
KW 33-36	Projektplanung in Absprache mit der Schulleitung	
KW 37-40	Erfassung der Lesegeschwindigkeit aller G- Schüler_innen	Lesegeschwindigkeitserfassung ELFE II- Test
KW 41	Unterrichtsplanung für die Lehrperson erstellen	Herbstferien
KW 42	Daten sammeln und eintragen Stundenpläne erstellen	
KW 43	Einführung in das Lesetraining Fragebogen austeilen und Daten sammeln Vortrag und Vorstellung des Konzepts in der Teamleitersitzung	Lesetraining im Tandem 1 x 20min in Begleitung 1 x 20min selbständig
KW 44-51	Durchführung Lesetraining Wettkampfergebnisse dokumentieren Fragebogenergebnisse gruppieren Planung der Zwischentestung	
2021		
KW 2-4	Zwischentests der Leseathleten	Zwischentestung Lesetraining im Tandem 1 x 20min in Begleitung 1 x 20min selbständig Abschlusswettkämpfe individuell
KW 5-13	Wiederholend: - Abschlusswettkämpfe der SuS - Neue Stundenpläne und neue Tandems erstellen	
KW 14	Evaluation und Weiterführung der Leseförderung im nächsten Schuljahr mit der Schulleitung besprechen	
KW 15-20	Erneute Erfassung der Lesegeschwindigkeiten aller G/K- Schüler_innen Daten ordnen, strukturieren und auswerten	
KW 21-25	Abschluss Masterarbeit	

8.7 Lückentext der Leimerfinder aus Rosebrock et al. (2017)

Inhalt	zurück																																									
A3: Lückentext 3		<h3 style="margin: 0;">Ursula Wölfel: Die Geschichte vom Leimerfinder</h3> <p>Ein Mann war nie zufrieden mit dem Leim, den man kaufen kann. Er wollte einen besseren <input type="checkbox"/> Hustensaft <input type="checkbox"/> Leim <input type="checkbox"/> Besen erfinden. Erst mischte er alle klebrigen Sachen, die ihm einfielen: Karamellbonbons, Teer, Katzenhaare, Eiweiß, Nagellack, Kartoffelklöße, Honig, Kletten, Kaugummi, Fliegendreck, Spucke, Himbeersaft, Juckpulver und Knete. Das Ganze kochte er eine Stunde lang. Dann wollte er seinen <input type="checkbox"/> Eintopf <input type="checkbox"/> Auflauf <input type="checkbox"/> Leim ausprobieren. Er stipte den Zeigefinger in den Topf und zog einen dicken Leimstrang heraus. „Sehr gut!“, sagte er. Nun wollte er den Leim mit der anderen Hand wieder abstreifen. Aber das ging nicht. Aus dem einen Leimstrang wurden zwei, und der Mann hing mit beiden Händen am Topf. „Ausgezeichnet!“, sagte er. Er trat mit dem Fuß gegen die Leimschnüre. Sofort blieb sein <input type="checkbox"/> Haar <input type="checkbox"/> Unterhemd <input type="checkbox"/> Schuh hängen. „Großartig!“, rief der Mann. Er hüpfte auf einem Bein durch die Küche und zerpte an den Leimfäden. Die wurden länger und länger und wickelten sich um den Tisch und die Stühle. Der <input type="checkbox"/> Hund <input type="checkbox"/> Mann <input type="checkbox"/> Kater drehte sich um sich selbst. Die Leimfäden wickelten sich um seine Schultern, seinen Bauch und seine Beine. Der Mann konnte sich nicht mehr rühren. Endlich kam seine Frau. Sie begoss den Mann mit Buttermilch und kaltem Kaffee, bis der Leim sich wieder <input type="checkbox"/> auflöste <input type="checkbox"/> grün färbte <input type="checkbox"/> verhärtete .</p>																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: #f0f0f0;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Wie lange hat das Lesen gedauert?</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">_____ Sekunden</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Gibt es Ankreuz-Fehler? Wenn ja: Notiere 30 Sekunden pro Fehler.</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">+ _____ Sekunden</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Zähle die Lese-Sekunden und die Fehler-Sekunden nun zusammen:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">= _____ Sekunden</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Jetzt schau in dieser Tabelle nach, wie viele WpM (= Wörter pro Minute) du geschafft hast, und trage die Zahl unten ein.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Sekunden</td> <td style="padding: 2px;">60</td> <td style="padding: 2px;">70</td> <td style="padding: 2px;">80</td> <td style="padding: 2px;">90</td> <td style="padding: 2px;">100</td> <td style="padding: 2px;">110</td> <td style="padding: 2px;">120</td> <td style="padding: 2px;">130</td> <td style="padding: 2px;">140</td> <td style="padding: 2px;">150</td> <td style="padding: 2px;">160</td> <td style="padding: 2px;">170</td> <td style="padding: 2px;">180</td> <td style="padding: 2px;">190</td> <td style="padding: 2px;">200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">WpM</td> <td style="padding: 2px;">212</td> <td style="padding: 2px;">182</td> <td style="padding: 2px;">159</td> <td style="padding: 2px;">141</td> <td style="padding: 2px;">127</td> <td style="padding: 2px;">116</td> <td style="padding: 2px;">106</td> <td style="padding: 2px;">98</td> <td style="padding: 2px;">91</td> <td style="padding: 2px;">85</td> <td style="padding: 2px;">80</td> <td style="padding: 2px;">75</td> <td style="padding: 2px;">71</td> <td style="padding: 2px;">67</td> <td style="padding: 2px;">64</td> </tr> </table>	Wie lange hat das Lesen gedauert?	_____ Sekunden	Gibt es Ankreuz-Fehler? Wenn ja: Notiere 30 Sekunden pro Fehler.	+ _____ Sekunden	Zähle die Lese-Sekunden und die Fehler-Sekunden nun zusammen:	= _____ Sekunden	Jetzt schau in dieser Tabelle nach, wie viele WpM (= Wörter pro Minute) du geschafft hast, und trage die Zahl unten ein.		Sekunden	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	WpM	212	182	159	141	127	116	106	98	91	85	80	75	71	67	64
Wie lange hat das Lesen gedauert?	_____ Sekunden																																									
Gibt es Ankreuz-Fehler? Wenn ja: Notiere 30 Sekunden pro Fehler.	+ _____ Sekunden																																									
Zähle die Lese-Sekunden und die Fehler-Sekunden nun zusammen:	= _____ Sekunden																																									
Jetzt schau in dieser Tabelle nach, wie viele WpM (= Wörter pro Minute) du geschafft hast, und trage die Zahl unten ein.																																										
Sekunden	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200																											
WpM	212	182	159	141	127	116	106	98	91	85	80	75	71	67	64																											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: #f0f0f0;"> <tr> <td style="padding: 5px;">_____ WpM beträgt die Lesekondition von _____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Name</td> </tr> </table>	_____ WpM beträgt die Lesekondition von _____	Name																																						
_____ WpM beträgt die Lesekondition von _____																																										
Name																																										
		<p>Quelle: Ursula Wölfel: Neunundzwanzig verrückte Geschichten. Mit Illustrationen von Bettina Wölfel. © 1973 Thienemann in der Thienemann-Exelinger Verlag GmbH, Stuttgart, S. 80.</p>																																								

Leseförderung fördern © 2011, Friedrich Verlag GmbH, Bielefeld

8.8 Übersicht über die Texte der Lesedossiers

In der folgenden Tabelle erhält man eine Übersicht über die Länge und Schwierigkeit der Texte in den verschiedenen Dossiers.

Tabelle 23: Übersicht über die Lesedossiers (Anzahl Wörter und Lix- Werte)

	Tiere		Handy & Film		Sport	
	Länge	Lix	Länge	Lix	Länge	Lix
Text 1	204	46.2	203	33.9	173	37.5
Text 2	199	46.3	182	46.4	200	43.2
Text 3	209	46.2	202	49.7	171	45.2

	Liebe		Autos	
	Länge	Lix	Länge	Lix
Text 1	184	35	183	47.8
Text 2	268	38.7	189	48
Text 3	239	44.6	225	48.8

8.9 Lesedossier Liebe

Lesetraining

Liebe

Trainer/in

.....

Sportler/in

.....

Deutsch

Lesen

Vorgehen: Gemeinsames lautes Lesen:

1. Du liest die rot markierten Wörter gemeinsam mit deinem Partner.
→ Der **Trainer überwacht** zugleich die richtige Aussprache und korrigiert, wenn nötig.
2. Wenn du dich sicher fühlst, **liest du** die Wörter deinem Partner **alleine vor**.
→ Wenn Fehler: Du übst dieses Wort nochmals alleine oder zu zweit.
3. **Versteht du** die Wörter (im Zusammenhang)?
→ Sprich mit deinem Tandempartner darüber.

Liebe

Liebe ist das schönste aller **Gefühle**. Es kann Herzklopfen und weiche Knie hervorrufen. Verliebte träumen in den Tag hinein, von ihm oder ihr. Verliebte können glücklich sein und im nächsten Moment zutiefst **betrübt**. Ist das Herz dafür **verantwortlich** oder das Gehirn? Wo spielt sich Liebe ab? Früher dachte man, nur das Herz sei dafür verantwortlich. Auf alten Gemälden wird **Amor**, ein kleiner dicker Engel, immer mit **Pfeil** und Bogen dargestellt, der auf das Herz zielt. Aber eigentlich sollte man seiner **Angebeteten** nicht sein Herz schenken, sondern das Gehirn! Das ist für die liebevollen **Empfindungen**, das Herzklopfen und Bauchweh verantwortlich. Es sendet **Botenstoffe** aus, die **Nervenzellen** aktivieren und diese entfachen im ganzen Körper die Liebe. Das Hormon Dopamin bewirkt, dass wir alles durch eine «rosarote Brille» sehen. Der oder die Angebetete wirkt viel netter, schöner und **interessanter** als ohne dieses «**Verzauerhormon**». Nach einem Jahr lässt dieser Rausch aber wieder nach und das Gehirn schüttet andere Liebeshormone aus, die unser Leben wieder in ruhigere Bahnen bringen. Auf Dauer kann ja niemand immer nur **aufgeregt** sein, wenig Schlaf finden und sich nicht auf die Schule konzentrieren.

Welche Wörter passen zu welchem Bild?

→ Es gibt verschiedene Möglichkeiten! Rede mit deinem Tandempartner darüber. Notiere die Wörter unter die Bilder.

.....

.....

.....

- Vorgehen:**
- Hier geht es darum, den Text gemeinsam laut zu lesen:
 - Damit das geht, müsst ihr eng nebeneinandersitzen
 - und auf dasselbe Textblatt schauen.
 - Der Trainer von euch beiden führt beim Lesen mit dem Finger mit.
 - Ihr beginnt auf ein gemeinsames Zeichen mit dem Lesen.
 - Wenn der Sportler sich dann fit fühlt, kann er den Text alleine vorlesen.
 - Der Trainer kontrolliert und verbessert, wenn nötig.
 - Bei einem Fehler immer den gesamten Satz wiederholen!

Liebe

Liebe ist das schönste aller Gefühle. Es kann Herzklopfen und weiche Knie hervorrufen. Verliebte träumen in den Tag hinein, von ihm oder ihr. Verliebte können glücklich sein und im nächsten Moment zutiefst betrübt. Ist das Herz dafür verantwortlich oder das Gehirn? Wo spielt sich Liebe ab? Früher dachte man, nur das Herz sei dafür verantwortlich. Auf alten Gemälden wird Amor, ein kleiner dicker Engel, immer mit Pfeil und Bogen dargestellt, der auf das Herz zielt. Aber eigentlich sollte man seiner Angebeteten nicht sein Herz schenken, sondern das Gehirn! Das ist für die liebevollen Empfindungen, das Herzklopfen und Bauchweh verantwortlich. Es sendet Botenstoffe aus, die Nervenzellen aktivieren und diese entfachen im ganzen Körper die Liebe. Das Hormon Dopamin bewirkt, dass wir alles durch eine «rosarote Brille» sehen. Der oder die Angebetete wirkt viel netter, schöner und interessanter als ohne dieses «Verzäuberhormon». Nach einem Jahr lässt dieser Rausch aber wieder nach und das Gehirn schüttet andere Liebeshormone aus, die unser Leben wieder in ruhigere Bahnen bringen. Auf Dauer kann ja niemand immer nur aufgeregt sein, wenig Schlaf finden und sich nicht auf die Schule konzentrieren.

Gibt es noch Fragen zum Textverständnis? Notiert sie unten und bringt sie dann ins Plenum.

.....

.....

.....

.....

.....

- Vorgehen:**
- Hier übst du das Lautlesen für dich alleine.
 - Wenn du dich fit fühlst, machst du mit deinem Lesepartner einen Vorlesetermin ab.
 - Du liest aus dem Dossier deines Partners vor.
 - Dein Partner erhält dein Dossier: Er markiert im Text Lesefehler und gibt dir ein Feedback (siehe unten).

Liebe

Liebe ist das schönste aller Gefühle. Es kann Herzklopfen und weiche Knie hervorrufen. Verliebte träumen in den Tag hinein, von ihm oder ihr. Verliebte können glücklich sein und im nächsten Moment zutiefst betrübt. Ist das Herz dafür verantwortlich oder das Gehirn? Wo spielt sich Liebe ab? Früher dachte man, nur das Herz sei dafür verantwortlich. Auf alten Gemälden wird Amor, ein kleiner dicker Engel, immer mit Pfeil und Bogen dargestellt, der auf das Herz zielt. Aber eigentlich sollte man seiner Angebeteten nicht sein Herz schenken, sondern das Gehirn! Das ist für die liebevollen Empfindungen, das Herzklopfen und Bauchweh verantwortlich. Es sendet Botenstoffe aus, die Nervenzellen aktivieren und diese entfachen im ganzen Körper die Liebe. Das Hormon Dopamin bewirkt, dass wir alles durch eine «rosarote Brille» sehen. Der oder die Angebetete wirkt viel netter, schöner und interessanter als ohne dieses «Verzäuberhormon». Nach einem Jahr lässt dieser Rausch aber wieder nach und das Gehirn schüttet andere Liebeshormone aus, die unser Leben wieder in ruhigere Bahnen bringen. Auf Dauer kann ja niemand immer nur aufgereggt sein, wenig Schlaf finden und sich nicht auf die Schule konzentrieren.

Feedback durch: Datum:

Genauigkeit: viele Fehler keine Fehler

Automatisierung: stockend flüssend

Ausdruck: unpassend passend

Zeit	1:00	1:05	1:10	1:15	1:20	1:25	1:30	1:35	1:40	1:45	1:50	1:55	2:00	2:05	2:10	2:15	2:20	2:25	2:30
WpM	184	170	158	147	138	130	123	116	110	105	100	96	92	88	85	82	79	76	74

- Vorgehen:**
- Nun gilt es ernst!
 - Du liest den gut vorbereiteten Text einer Lehrperson vor.
 - Du vereinbarst einen Vorlesetermin.
 - Die Lehrperson gibt dir ein mündliches und schriftliches Feedback (siehe unten).

Liebe

Liebe ist das schönste aller Gefühle. Es kann Herzklopfen und weiche Knie hervorrufen. Verliebte träumen in den Tag hinein, von ihm oder ihr. Verliebte können glücklich sein und im nächsten Moment zutiefst betrübt. Ist das Herz dafür verantwortlich oder das Gehirn? Wo spielt sich Liebe ab? Früher dachte man, nur das Herz sei dafür verantwortlich. Auf alten Gemälden wird Amor, ein kleiner dicker Engel, immer mit Pfeil und Bogen dargestellt, der auf das Herz zielt. Aber eigentlich sollte man seiner Angebeteten nicht sein Herz schenken, sondern das Gehirn! Das ist für die liebevollen Empfindungen, das Herzklopfen und Bauchweh verantwortlich. Es sendet Botenstoffe aus, die Nervenzellen aktivieren und diese entfachen im ganzen Körper die Liebe. Das Hormon Dopamin bewirkt, dass wir alles durch eine «rosarote Brille» sehen. Der oder die Angebetete wirkt viel netter, schöner und interessanter als ohne dieses «Verzauerhormon». Nach einem Jahr lässt dieser Rausch aber wieder nach und das Gehirn schüttet andere Liebeshormone aus, die unser Leben wieder in ruhigere Bahnen bringen. Auf Dauer kann ja niemand immer nur aufgeregt sein, wenig Schlaf finden und sich nicht auf die Schule konzentrieren.

Feedback durch: Datum:

Genauigkeit:

Automatisierung:

Ausdruck:

Zeit	1:00	1:05	1:10	1:15	1:20	1:25	1:30	1:35	1:40	1:45	1:50	1:55	2:00	2:05	2:10	2:15	2:20	2:25	2:30
WpM	184	170	158	147	138	130	123	116	110	105	100	96	92	88	85	82	79	76	74

- Vorgehen:** Gemeinsames lautes Lesen:
1. Du liest die rot markierten Wörter gemeinsam mit deinem Partner.
→ Der **Trainer überwacht** zugleich die richtige Aussprache und korrigiert, wenn nötig.
 2. Wenn du dich sicher fühlst, **liest du** die Wörter deinem Partner **alleine vor**.
→ Wenn Fehler: Du übst dieses Wort nochmals alleine oder zu zweit.
 3. **Versteht du** die Wörter (im Zusammenhang)?
→ Redet miteinander darüber. Fragt nach...

Der Freund der besten Freundin

Fast jedes **Mädchen** hat eine beste Freundin, mit der es einfach alles teilt. Auch Glück und Trauer werden geteilt. Wie schön ist es doch, wenn man verliebt ist und dieses Glück auch mit der besten Freundin teilen kann. Wenn beide Mädchen **gemeinsam** für einen Jungen **schwärmen**, kann es aber passieren, dass sich die eine in den Freund der besten Freundin verliebt. Eigentlich ist der Freund der besten Freundin tabu, denn sonst setzt man unter **Umständen** die Freundschaft aus Spiel. Was soll man also tun, wenn man in diese schwierige Situation gerät? **Jugendpsychologen** raten dazu, sich erstmal in Ruhe über die eigenen Gefühle klar zu werden. Bekommt man beim Anblick des Jungen feuchte Hände, weil man in ihn verliebt ist? Oder ist man eigentlich nur **neidisch** auf das Glück der Freundin? Wenn der Junge bei **Gleichaltrigen** beliebt ist, kann es sein, dass man sich eigentlich nur wünscht, selbst so beliebt zu sein. Das sind Fragen, über die man gut nachdenken sollte, bevor man eine Freundschaft opfert. Wenn man aber ernsthaft **verliebt** ist und sogar beim **Anblick** des verliebten **Paares** leidet, sollte man zunächst Abstand zu den beiden halten. Dennoch sollte man bei Liebeskummer nicht alleine sein und sich der besten Freundin **anvertrauen** und offen darüber reden. Das erfordert viel Mut. Es ist aber trotzdem die beste Möglichkeit in einer Situation, die für alle schwierig ist. Man kann sich **beispielsweise zukünftig** nur noch alleine mit der besten Freundin treffen. Das hat man vorher ja auch gemacht. Oftmals legt sich alles nach einer **gewissen** Zeit und man stellt fest, dass die Freundschaft die **Beziehung** überdauert hat.

Welche Nomen kommen im Text vor?
Notiere sie. Achte auf die richtige Schreibweise!

.....

.....

.....

.....

.....

- Vorgehen:**
- Hier geht es darum, den Text gemeinsam laut zu lesen:
 - Damit das geht, müsst ihr eng nebeneinandersitzen
 - und auf dasselbe Textblatt schauen.
 - Der Trainer von euch beiden führt beim Lesen mit dem Finger mit.
 - Ihr beginnt auf ein gemeinsames Zeichen mit dem Lesen.
 - Wenn der Sportler sich dann fit fühlt, kann er den Text alleine vorlesen.
 - Der Trainer kontrolliert und verbessert, wenn nötig.
 - Bei einem Fehler immer den gesamten Satz wiederholen!

Der Freund der besten Freundin

Fast jedes Mädchen hat eine beste Freundin, mit der es einfach alles teilt. Auch Glück und Trauer werden geteilt. Wie schön ist es doch, wenn man verliebt ist und dieses Glück auch mit der besten Freundin teilen kann. Wenn beide Mädchen gemeinsam für einen Jungen schwärmen, kann es aber passieren, dass sich die eine in den Freund der besten Freundin verliebt. Eigentlich ist der Freund der besten Freundin tabu, denn sonst setzt man unter Umständen die Freundschaft aus Spiel. Was soll man also tun, wenn man in diese schwierige Situation gerät? Jugendpsychologen raten dazu, sich erstmal in Ruhe über die eigenen Gefühle klar zu werden. Bekommt man beim Anblick des Jungen feuchte Hände, weil man in ihn verliebt ist? Oder ist man eigentlich nur neidisch auf das Glück der Freundin? Wenn der Junge bei Gleichaltrigen beliebt ist, kann es sein, dass man sich eigentlich nur wünscht, selbst so beliebt zu sein. Das sind Fragen, über die man gut nachdenken sollte, bevor man eine Freundschaft opfert. Wenn man aber ernsthaft verliebt ist und sogar beim Anblick des verliebten Paares leidet, sollte man zunächst Abstand zu den beiden halten. Dennoch sollte man bei Liebeskummer nicht alleine sein und sich der besten Freundin anvertrauen und offen darüber reden. Das erfordert viel Mut. Es ist aber trotzdem die beste Möglichkeit in einer Situation, die für alle schwierig ist. Man kann sich beispielsweise zukünftig nur noch alleine mit der besten Freundin treffen. Das hat man vorher ja auch gemacht. Oftmals legt sich alles nach einer gewissen Zeit und man stellt fest, dass die Freundschaft die Beziehung überdauert hat.

Gibt es noch Fragen zum Textverständnis? Notiert sie unten und bringt sie dann ins Plenum.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Vorgehen:**
- Hier übst du das Lautlesen für dich alleine.
 - Wenn du dich fit fühlst, machst du mit deinem Lesepartner einen Vorlesetermin ab.
→ Du liest aus dem Dossier deines Partners vor.
→ Dein Partner erhält dein Dossier: Er markiert im Text Lesefehler und gibt dir ein Feedback (siehe unten).

Der Freund der besten Freundin

Fast jedes Mädchen hat eine beste Freundin, mit der es einfach alles teilt. Auch Glück und Trauer werden geteilt. Wie schön ist es doch, wenn man verliebt ist und dieses Glück auch mit der besten Freundin teilen kann. Wenn beide Mädchen gemeinsam für einen Jungen schwärmen, kann es aber passieren, dass sich die eine in den Freund der besten Freundin verliebt. Eigentlich ist der Freund der besten Freundin tabu, denn sonst setzt man unter Umständen die Freundschaft aus Spiel. Was soll man also tun, wenn man in diese schwierige Situation gerät? Jugendpsychologen raten dazu, sich erstmal in Ruhe über die eigenen Gefühle klar zu werden. Bekommt man beim Anblick des Jungen feuchte Hände, weil man in ihn verliebt ist? Oder ist man eigentlich nur neidisch auf das Glück der Freundin? Wenn der Junge bei Gleichaltrigen beliebt ist, kann es sein, dass man sich eigentlich nur wünscht, selbst so beliebt zu sein. Das sind Fragen, über die man gut nachdenken sollte, bevor man eine Freundschaft opfert. Wenn man aber ernsthaft verliebt ist und sogar beim Anblick des verliebten Paares leidet, sollte man zunächst Abstand zu den beiden halten. Dennoch sollte man bei Liebeskummer nicht alleine sein und sich der besten Freundin anvertrauen und offen darüber reden. Das erfordert viel Mut. Es ist aber trotzdem die beste Möglichkeit in einer Situation, die für alle schwierig ist. Man kann sich beispielsweise zukünftig nur noch alleine mit der besten Freundin treffen. Das hat man vorher ja auch gemacht. Oftmals legt sich alles nach einer gewissen Zeit und man stellt fest, dass die Freundschaft die Beziehung überdauert hat.

Feedback durch: Datum:

Genauigkeit:

Automatisierung:

Ausdruck:

Zeit	1:00	1:05	1:10	1:15	1:20	1:25	1:30	1:35	1:40	1:45	1:50	1:55	2:00	2:05	2:10	2:15	2:20	2:25	2:30
WpM	268	247	230	214	201	189	179	169	161	153	146	140	134	129	124	119	115	111	107

- Vorgehen:**
- Nun gilt es ernst!
 - Du liest den gut vorbereiteten Text einer Lehrperson vor.
 - Du vereinbarst einen Vorlesetermin.
 - Die Lehrperson gibt dir ein mündliches und schriftliches Feedback (siehe unten).

Der Freund der besten Freundin

Fast jedes Mädchen hat eine beste Freundin, mit der es einfach alles teilt. Auch Glück und Trauer werden geteilt. Wie schön ist es doch, wenn man verliebt ist und dieses Glück auch mit der besten Freundin teilen kann. Wenn beide Mädchen gemeinsam für einen Jungen schwärmen, kann es aber passieren, dass sich die eine in den Freund der besten Freundin verliebt. Eigentlich ist der Freund der besten Freundin tabu, denn sonst setzt man unter Umständen die Freundschaft aus Spiel. Was soll man also tun, wenn man in diese schwierige Situation gerät? Jugendpsychologen raten dazu, sich erstmal in Ruhe über die eigenen Gefühle klar zu werden. Bekommt man beim Anblick des Jungen feuchte Hände, weil man in ihn verliebt ist? Oder ist man eigentlich nur neidisch auf das Glück der Freundin? Wenn der Junge bei Gleichaltrigen beliebt ist, kann es sein, dass man sich eigentlich nur wünscht, selbst so beliebt zu sein. Das sind Fragen, über die man gut nachdenken sollte, bevor man eine Freundschaft opfert. Wenn man aber ernsthaft verliebt ist und sogar beim Anblick des verliebten Paares leidet, sollte man zunächst Abstand zu den beiden halten. Dennoch sollte man bei Liebeskummer nicht alleine sein und sich der besten Freundin anvertrauen und offen darüber reden. Das erfordert viel Mut. Es ist aber trotzdem die beste Möglichkeit in einer Situation, die für alle schwierig ist. Man kann sich beispielsweise zukünftig nur noch alleine mit der besten Freundin treffen. Das hat man vorher ja auch gemacht. Oftmals legt sich alles nach einer gewissen Zeit und man stellt fest, dass die Freundschaft die Beziehung überdauert hat.

Feedback durch: Datum:

Genauigkeit:

Automatisierung:

Ausdruck:

Zeit	1:00	1:05	1:10	1:15	1:20	1:25	1:30	1:35	1:40	1:45	1:50	1:55	2:00	2:05	2:10	2:15	2:20	2:25	2:30
WpM	268	247	230	214	201	189	179	169	161	153	146	140	134	129	124	119	115	111	107

- Vorgehen:** Gemeinsames lautes Lesen:
1. Du liest die rot markierten Wörter gemeinsam mit deinem Partner.
→ Der **Trainer überwacht** zugleich die richtige Aussprache und korrigiert, wenn nötig.
 2. Wenn du dich sicher fühlst, liest du die Wörter deinem Partner alleine vor.
→ Wenn Fehler: Du übst dieses Wort nochmals alleine oder zu zweit.
 3. Versteht du die Wörter (im Zusammenhang)?
→ Redet miteinander darüber. Fragt nach...

Warum uns die Biochemie verliebt

Ein **Sprichwort** sagt: «Gleich und gleich gesellt sich gern.» **Forscher** haben herausgefunden, dass dieses Sprichwort auch in der Liebe oft stimmt. Wir verlieben uns besonders **häufig** in Menschen, die uns ähneln, und das nicht unbedingt immer nur äusserlich. Oft ist uns auch ihr Denken und **Handeln** vertraut. Ausserdem haben sie oft **dieselben** Interessen. Auch stellten Forscher fest, dass man häufig einen Partner wählt, der einem **vertrauten** Menschen, den man sehr mag, ähnelt. Beispielsweise mögen fast immer nur solche Frauen **Dreitagebärte** bei Männern, wenn auch ihre Väter nicht **glattrasiert** waren. Auch Männer wählen oft **instinktiv** eine Partnerin, die Eigenschaften hat, die sie an ihre Mütter erinnern. Aber auch die Chemie hat ein **Wörtchen** mitzureden, wenn wir uns verlieben. **Redewendungen** wie «die **Chemie** stimmt» oder «den kann ich gut riechen» treffen wortwörtlich zu. Wir wählen nämlich einen Partner, dessen Gene am besten zu unseren passen. **Wissenschaftlich** gesehen suchen wir einen Partner so gut aus, weil wir **Nachkommen** garantieren wollen. Deshalb gelten z. B. glatte Haut, grosse Augen und volle Lippen bei Frauen als attraktiv. Es sind Zeichen für Gesundheit und Jugendlichkeit. Bei Männern hingegen sind **Männlichkeit** und Stärke ein Zeichen dafür, dass gesunde **Erbanlagen** weitergegeben werden. Auch die Duftstoffe, die die Haut absondert, geben dem Gegenüber Informationen darüber, ob es sich möglicherweise um einen passenden Partner handelt. Wir können sozusagen jemanden «gut riechen». Die **Biochemie** spielt also eine **wesentliche** Rolle, ob wir uns in jemanden verlieben oder nicht.

Wie konjugiert man die Verben?

Vervollständige die Tabelle.

	Infinitiv	Präsens	Präteritum	Perfekt
er/sie	herausfinden			
er/sie		erinnert sich		
er/sie			wählte	
er/sie	riechen			
er/sie				hat gepasst
er/sie			stellte fest	
er/sie		trifft zu		

- Vorgehen:**
- Hier geht es darum, den Text gemeinsam laut zu lesen:
 - Damit das geht, müsst ihr eng nebeneinandersitzen und auf dasselbe Textblatt schauen.
 - Der Trainer von euch beiden führt beim Lesen mit dem Finger mit.
 - Ihr beginnt auf ein gemeinsames Zeichen mit dem Lesen.
 - Wenn der Sportler sich dann fit fühlt, kann er den Text alleine vorlesen.
 - Der Trainer kontrolliert und verbessert, wenn nötig.
 - Bei einem Fehler immer den gesamten Satz wiederholen!

Warum uns die Biochemie verliebt

Ein Sprichwort sagt: «Gleich und gleich gesellt sich gern.» Forscher haben herausgefunden, dass dieses Sprichwort auch in der Liebe oft stimmt. Wir verlieben uns besonders häufig in Menschen, die uns ähneln, und das nicht unbedingt immer nur äusserlich. Oft ist uns auch ihr Denken und Handeln vertraut. Ausserdem haben sie oft dieselben Interessen. Auch stellten Forscher fest, dass man häufig einen Partner wählt, der einem vertrauten Menschen, den man sehr mag, ähnelt. Beispielsweise mögen fast immer nur solche Frauen Dreitagebärte bei Männern, wenn auch ihre Väter nicht glattrasiert waren. Auch Männer wählen oft instinktiv eine Partnerin, die Eigenschaften hat, die sie an ihre Mütter erinnern. Aber auch die Chemie hat ein Wörtchen mitzureden, wenn wir uns verlieben. Redewendungen wie «die Chemie stimmt» oder «den kann ich gut riechen» treffen wortwörtlich zu. Wir wählen nämlich einen Partner, dessen Gene am besten zu unseren passen. Wissenschaftlich gesehen suchen wir einen Partner so gut aus, weil wir Nachkommen garantieren wollen. Deshalb gelten z. B. glatte Haut, grosse Augen und volle Lippen bei Frauen als attraktiv. Es sind Zeichen für Gesundheit und Jugendlichkeit. Bei Männern hingegen sind Männlichkeit und Stärke ein Zeichen dafür, dass gesunde Erbanlagen weitergegeben werden. Auch die Duftstoffe, die die Haut absondert, geben dem Gegenüber Informationen darüber, ob es sich möglicherweise um einen passenden Partner handelt. Wir können sozusagen jemanden «gut riechen». Die Biochemie spielt also eine wesentliche Rolle, ob wir uns in jemanden verlieben oder nicht.

Gibt es noch Fragen zum Textverständnis? Notiert sie unten und bringt sie dann ins Plenum.

.....

.....

.....

.....

.....

- Vorgehen:**
- Hier übst du das Lautlesen für dich alleine.
 - Wenn du dich fit fühlst, machst du mit deinem Lesepartner einen Vorlesetermin ab.
→ Du liest aus dem Dossier deines Partners vor.
→ Dein Partner erhält dein Dossier: Er markiert im Text Lesefehler und gibt dir ein Feedback (siehe unten).

Warum uns die Biochemie verliebt

Ein Sprichwort sagt: «Gleich und gleich gesellt sich gern.» Forscher haben herausgefunden, dass dieses Sprichwort auch in der Liebe oft stimmt. Wir verlieben uns besonders häufig in Menschen, die uns ähneln, und das nicht unbedingt immer nur äusserlich. Oft ist uns auch ihr Denken und Handeln vertraut. Ausserdem haben sie oft dieselben Interessen. Auch stellten Forscher fest, dass man häufig einen Partner wählt, der einem vertrauten Menschen, den man sehr mag, ähnelt. Beispielsweise mögen fast immer nur solche Frauen Dreitagebärte bei Männern, wenn auch ihre Väter nicht glattrasiert waren. Auch Männer wählen oft instinktiv eine Partnerin, die Eigenschaften hat, die sie an ihre Mütter erinnern. Aber auch die Chemie hat ein Wörtchen mitzureden, wenn wir uns verlieben. Redewendungen wie «die Chemie stimmt» oder «den kann ich gut riechen» treffen wortwörtlich zu. Wir wählen nämlich einen Partner, dessen Gene am besten zu unseren passen. Wissenschaftlich gesehen suchen wir einen Partner so gut aus, weil wir Nachkommen garantieren wollen. Deshalb gelten z. B. glatte Haut, grosse Augen und volle Lippen bei Frauen als attraktiv. Es sind Zeichen für Gesundheit und Jugendlichkeit. Bei Männern hingegen sind Männlichkeit und Stärke ein Zeichen dafür, dass gesunde Erbanlagen weitergegeben werden. Auch die Duftstoffe, die die Haut absondert, geben dem Gegenüber Informationen darüber, ob es sich möglicherweise um einen passenden Partner handelt. Wir können sozusagen jemanden «gut riechen». Die Biochemie spielt also eine wesentliche Rolle, ob wir uns in jemanden verlieben oder nicht.

Feedback durch: Datum:

Genauigkeit:

Automatisierung:

Ausdruck:

Zeit	1:00	1:05	1:10	1:15	1:20	1:25	1:30	1:35	1:40	1:45	1:50	1:55	2:00	2:05	2:10	2:15	2:20	2:25	2:30
WpM	241	222	207	193	181	170	161	152	145	138	131	126	121	116	111	107	103	100	96

- Vorgehen:**
- Nun gilt es ernst!
 - Du liest den gut vorbereiteten Text einer Lehrperson vor.
 - Du vereinbarst einen Vorlesetermin.
 - Die Lehrperson gibt dir ein mündliches und schriftliches Feedback (siehe unten).

Warum uns die Biochemie verliebt

Ein Sprichwort sagt: «Gleich und gleich gesellt sich gern.» Forscher haben herausgefunden, dass dieses Sprichwort auch in der Liebe oft stimmt. Wir verlieben uns besonders häufig in Menschen, die uns ähneln, und das nicht unbedingt immer nur äusserlich. Oft ist uns auch ihr Denken und Handeln vertraut. Ausserdem haben sie oft dieselben Interessen. Auch stellten Forscher fest, dass man häufig einen Partner wählt, der einem vertrauten Menschen, den man sehr mag, ähnelt. Beispielsweise mögen fast immer nur solche Frauen Dreitagebärte bei Männern, wenn auch ihre Väter nicht glattrasiert waren. Auch Männer wählen oft instinktiv eine Partnerin, die Eigenschaften hat, die sie an ihre Mütter erinnern. Aber auch die Chemie hat ein Wörtchen mitzureden, wenn wir uns verlieben. Redewendungen wie «die Chemie stimmt» oder «den kann ich gut riechen» treffen wortwörtlich zu. Wir wählen nämlich einen Partner, dessen Gene am besten zu unseren passen. Wissenschaftlich gesehen suchen wir einen Partner so gut aus, weil wir Nachkommen garantieren wollen. Deshalb gelten z. B. glatte Haut, grosse Augen und volle Lippen bei Frauen als attraktiv. Es sind Zeichen für Gesundheit und Jugendlichkeit. Bei Männern hingegen sind Männlichkeit und Stärke ein Zeichen dafür, dass gesunde Erbanlagen weitergegeben werden. Auch die Duftstoffe, die die Haut absondert, geben dem Gegenüber Informationen darüber, ob es sich möglicherweise um einen passenden Partner handelt. Wir können sozusagen jemanden «gut riechen». Die Biochemie spielt also eine wesentliche Rolle, ob wir uns in jemanden verlieben oder nicht.

Feedback durch: Datum:

Genauigkeit:

Automatisierung:

Ausdruck:

Zeit	1:00	1:05	1:10	1:15	1:20	1:25	1:30	1:35	1:40	1:45	1:50	1:55	2:00	2:05	2:10	2:15	2:20	2:25	2:30
WpM	241	222	207	193	181	170	161	152	145	138	131	126	121	116	111	107	103	100	96

8.10 Lesediplom

8.11 Fragebögen

8.11.1 Fragebogen pre Befragung

Name: _____

Datum: _____

Umfrage 1

Wie gerne liest du?

Wie schnell liest du?

Freust du dich auf das Lesetraining?

Kreuze die treffende Aussage an und ergänze sie:

- Ich will nicht lesen.
- Ich muss lesen, sonst
- Ich lese, um damit
- Es ist mir wichtig zu lesen, weil ich dadurch
- Ich will lesen, um zu
- Ich lese gern.

8.11.2 Fragebogen post Befragung

Name: _____

Datum: _____

Umfrage 3

Wie gerne liest du?

Wie schnell liest du?

Hat dir das Lesetraining gefallen?

Kreuze die treffende Aussage an und ergänze sie:

- Ich will nicht lesen.
- Ich muss lesen, sonst
- Ich lese, um damit
- Es ist mir wichtig zu lesen, weil ich dadurch
- Ich will lesen, um zu
- Ich lese gern.

8.12 Lern- und Entwicklungsstand der Schüler_innen

Tabelle 24: Lern- und Entwicklungsstand der Schüler_innen der G/K-Klassen im Lesen

Initialen	File Nr.	sex	class	read1	understand1
ED	1	1	1	40	29
BS	2	1	1	49	36
ES	3	1	1	53	45
SP	4	2	1	56	30
CS	5	1	1	64	37
CC	6	2	1	68	33
LM	7	2	1	71	35
JW	8	2	1	71	34
NZ	9	2	1	76	57
LiB	10	2	1	77	
EH	11	1	1	81	40
LeB	12	2	1	85	47
LuGM	13	1	1	87	48
AD	14	2	1	92	44
LaG	15	2	1	95	44
ArL	16	2	1	96	47
JP	17	2	1	100	48
NL	18	2	1	101	45
II	19	2	1	108	41
NS	20	1	1	110	39
RK	21	2	1	112	48
MB	22	2	1	112	51
ArL	23	1	2	54	37
EM	24	1	2	61	34
MiM	25	1	2	64	44
ZB	26	2	2	78	49
JH	27	1	2	80	42
CyR	28	1	2	80	36
BP	29	1	2	87	33
EzD	30	1	2	95	40
ST	31	1	2	106	48
SH	32	2	2	106	51
TF	33	2	2	111	49
MF	34	1	2	112	47
PV	35	1	2	112	56
SB	36	1	2	116	47
GB	37	1	2	116	47
LG	38	2	2	118	46
LF	39	2	2	119	42
JA	40	1	2	120	48
VS	41	2	2	127	49
ES	42	2	2	127	51
SD	43	2	2	131	49

GM	44	1	2	136	54
AB	45	1	3	60	34
JW	46	1	3	68	46
CR	47	2	3	69	36
BR	48	2	3	80	43
SS	49	1	3	91	43
SH	50	2	3	92	45
MeM	51	2	3	95	44
LO	52	2	3	95	42
NaM	53	2	3	98	42
PS	54	1	3	99	54
MA	55	2	3	99	55
AC	56	1	3	106	47
JN	57	1	3	106	41
LS	58	2	3	106	
DH	59	1	3	106	44
RK	60	1	3	113	57
SB	61	2	3	116	54
MW	62	1	3	117	
CS	63	1	3	117	
AH	64	1	3	120	47
JB	65	2	3	132	59

8.13 Zentrale Ereignisse der Durchführung

8.13.1 Erfassungen aller G/K-Schüler_innen

Im August 2020 wurden die G/K-Schüler_innen sowohl mit einem Lückentext als auch mit dem ELFE II- Test getestet. Der ELFE II- Test wurde im regulären Deutschunterricht von dem_der jeweiligen Schulischen Heilpädagog_in des Jahrgangs durchgeführt und anschliessend von der Studierenden ausgewertet. Die Planung der Durchführung mit den jeweiligen Fachlehrpersonen stellte sich als erste Herausforderung dar, da die Erfassung fast eine ganze Lektion beanspruchte. Die Studierende und die Fachlehrperson für die zukünftigen Leseförderstunden, welche die Studierende aufgrund des Pensums nicht selber abdecken kann, erfassten die Lesegeschwindigkeiten der Schüler_innen in den LL-Stunden. Somit wurden die Schüler_innen einzeln getestet und jedem_jeder Schüler_in das Vorgehen und der Grund dieser Erfassung einzeln erklärt. Dies stellte sich als sehr zeitaufwändig heraus, so dass die Erfassung über mehrere Schulwochen lief. Im Oktober 2020 wurden alle Werte zusammengefasst und nach Förderbedarf und kein Förderbedarf kategorisiert.

8.13.2 Absprache der Phase II mit der Schulleitung

Der Auftrag der Behörde zur Leseförderung wurde der Schulleitung klar kommuniziert und die Schulleitung freute sich, dass die Studierende diesen Auftrag übernimmt. Mit den erhobenen Daten wurde schnell klar, dass die Studierende die Förderung der Schüler_innen nicht alleine abdecken kann. Die Studierende erhielt die Leitung des Projekts der Leseförderung wie geplant und zudem wurden einer weiteren Lehrkraft Stunden zugesprochen

um die Schüler_innen nach dem Plan der Studierenden zu fördern. Die zusätzliche Fachlehrperson erhielt acht Lektionen pro Woche für die Förderung, wobei einige Lektionen davon bereits beansprucht wurden. Die zusätzlichen Stunden und die Mitarbeit der zusätzlichen Fachlehrperson ermöglichten die Durchführung dieses Projekts.

8.13.3 Stundenplanung und Ressourcenanalyse

Mit den Ergebnissen der Erfassungen wurde schnell klar, dass die Studierende trotz der zusätzlichen Fachlehrperson nicht genügend Ressourcen zur Verfügung stehen um sowohl die Leseflüssigkeit als auch das Leseverständnis zu fördern. Von den insgesamt 65 erfassten Schüler_innen lesen 36 mit einer Lesegeschwindigkeit von unter 100 Wörtern pro Minute. Mit dem theoretischen Wissen, dass Schüler_innen, welche langsam lesen, wenig Aufmerksamkeit auf den Inhalt des Gelesenen legen können, wurde in Absprache mit der Schulleitung besprochen, dass die Leseflüssigkeit prioritär gefördert werden soll. Daraufhin wurden die LL-Stundenpläne²⁷ der 36 Schüler_innen mit Förderbedarf in der Leseflüssigkeit erfasst und daraus Tandems entwickelt. Anschliessend wurde nach freien Zimmern für diese Lektionen geschaut und die Tandems konnten sich ein Thema für das Lesetraining auswählen. Die folgende Tabelle zeigt die Übersicht über die Leseförderstunden.

Tabelle 25: Stundenplan der Leseförderung Version 1

Lektion	Zimmer	Trainer	Sportler	Thema
Montag, 11.00-11.45	1.08	JH	EM	Sport
		MeM	ArL	Handy & Film
		MA	JW	Liebe
Dienstag, 07.20-08.05	1.08	NM	BP	Handy & Film
		SH	ZB	Handy & Film
		LO	CR	Sport
Dienstag, 10.10-10.55	1.08	CS	ED	Tiere
Donnerstag, 08.10-08.55	1.08	ArL	LeB, NZ	Liebe
		LG	LuM	Handy & Film
		AD	JW	Tiere
Donnerstag, 09.00-09.45	1.08	PS	AB	Autos
		AH	ED	Handy & Film
		AC	MiM	Autos
		BR	ChR	Sport

Der Tabelle kann man entnehmen, dass die Leseförderung im Oktober für 29 Schüler_innen startete. Aufgrund der individuellen Stundenpläne der Schüler_innen sowie der Stundepläne der Fachlehrperson und der Studierenden war es nicht möglich, alle 36 Schüler_innen mit Förderbedarf in der Leseflüssigkeit einzuplanen. Mit den ersten erfolgreichen Abschlüssen und der Anpassung der Tandems wurden nach und nach weitere Schüler_innen in die Leseförderung integriert.

8.13.4 Einstieg in die Leseförderung

Nach den Herbstferien im Oktober 2020 startete die Leseförderung mit den Schüler_innen. Die Schüler_innen besuchten zu Beginn jeweils für eine ganze Lektion die Leseförderung, um sie strukturiert in den Ablauf der

²⁷ Jeder_jede Schüler_in hat zu individuellen Zeiten Arbeitsphasen in der Lernlandschaft, diese sind in den individuellen LL-Stundenplänen notiert.

Lesedossiers einzuarbeiten. Nach vier Wochen besuchten die Schüler_innen, wie bereits im Setting (Kapitel 3.1.1) erwähnt, die Leseförderung für jeweils eine halbe Lektion und übten selbständig während der Woche für weitere zwanzig Minuten. Die Studierende erarbeitete einen Unterrichtsablauf für die Leseförderlektion, da die Mehrheit der Lektionen von der zusätzlichen Fachlehrperson unterrichtet wurde. Der Ablauf der ersten fünf Lektionen befindet sich im Anhang (Kapitel 8.14).

8.13.5 Präsentation in der Teamleitersitzung

Nach den Erfassungen und der Kommunikation des Stundenplans kamen diverse Anfragen aus welchen Gründen ihre Schüler_innen der Leseförderung zugeteilt worden seien. Zudem hatte die Ansprache der Schulleitung, dass die Leseförderung oberste Priorität habe und man den Anleitungen und Ansprüchen der Studierenden folgen solle, zu grossem Unmut geführt. Deshalb hat sich die Studierende in Absprache mit der Schulleitung entschieden, eine Präsentation für die Teamleiter_innen²⁸ zu gestalten.

Die Präsentation bestand aus den Ergebnissen der Ersterfassung der Lesegeschwindigkeit und der Leseverständniserfassung. Des Weiteren hat die Studierende den Teamleiter_innen gezeigt, was eine Lesegeschwindigkeit von 100 Wörtern pro Minute bedeutet (auditives Beispiel). Mit einer Teamleiterin hat die Studierende die Lesegeschwindigkeitserfassung durchgeführt um die Erfassung anschaulich zu erklären. Danach erfolgte ein kurzer Einblick in die Theorie und die Bedeutsamkeit der Lesekompetenz. Zuletzt stellte die Studierende das Vorgehen der Leseförderung (Lautleseverfahren) und die ausgearbeiteten Lesedossiers vor. Nach der Präsentation hatten die Teamleiter_innen Gelegenheit Fragen zu stellen.

Die direkte Kommunikation und die anschaulichen Beispiele sowie die «Integration» der Teamleiter_innen in das Leseförderungsprojekt haben dazu geführt, dass das Gesamtteam umfassend informiert wurde und sich positiv gegenüber der Leseförderung äusserte. Die Coaches standen nun hinter dem Projekt. Dieser Wandel war nicht nur bei den Lehrpersonen zu spüren, sondern auch auf der Ebene der Schüler_innen, da diese gemeinsam mit ihren Coaches Absprachen und Ziele vereinbarten.

8.13.6 Erste erfolgreiche Abschlüsse

Nach erfolgreicher Beendigung der drei Einheiten des gewählten Lesedossiers treten die Schüler_innen zum Abschlusswettkampf an. Dabei wird ihnen ein unbekannter Text vorgesetzt, welchen sie mit einer Geschwindigkeit von 100 Wörtern pro Minute vor der Fachlehrperson laut vorlesen sollen. Zudem achtet die Fachlehrperson auf die Fehlerprozent der falsch gelesenen Wörter, auf die Betonung und die Segmentierungsfähigkeit. Die Schüler_innen, die diesen Abschlusswettkampf bestehen, erhalten eine Urkunde als Abschluss der Leseförderung. Der Abschlusswettkampf basiert auf einem Lückentext aus Rosebrock et al. (2017), der so ähnlich bereits für die Leseflüssigkeitserfassung gewählt worden war. Beim Abschlusswettkampf wurden die Lücken ausgelassen, das heisst, der Text wurde so bearbeitet, dass er keine Lücken mehr enthält. So konnten sich die Schüler_innen auf das eigentliche Lesen konzentrieren.

Im Januar 2021, drei Monate nach Förderbeginn, konnte die erste Schülerin den Abschlusswettkampf erfolgreich absolvieren. Nach und nach folgten weitere Schüler_innen ihrem Beispiel. Dadurch wurde deutlich, dass die

²⁸ Jedes Jahrgangsteam hat einen_eine zuständige_n Teamleiter_in

Leseförderung ihre Wirksamkeit zeigt. Bis zum Zeitpunkt der Evaluation (April 2021) haben bereits 19 Schüler_innen die Leseförderung erfolgreich abgeschlossen.

8.13.7 Neuorganisation Stundenplan

Aufgrund von Schüler_innen, die die Leseförderung erfolgreich abgeschlossen hatten, mussten die Tandems neu zusammengestellt und die Stundenpläne der Schüler_innen neu organisiert werden. So wiederholten sich die erwähnten Schwierigkeiten bei der Stundenplanung (siehe Kapitel 8.13.3) erneut. Durch diese wechselnden Voraussetzungen und Rahmenbedingungen wird von den Lehrpersonen im Schulhaus ein hohes Mass an Flexibilität gefordert, welches nicht immer bei allen vorhanden ist. Dies führte zu diversen Absprachen und Kompromissen, welche den Förderungsprozess teilweise hinderten.

8.13.8 Erfassung und Auswertung der Schüler_innen der E-Klassen

Durch die erfolgreichen Abschlüsse der Schüler_innen wurden Ressourcen der Studierenden und der zusätzlichen Fachlehrperson frei, sodass die Studierende sich dazu entschied, auch Schüler_innen der E-Klassen in der Leseflüssigkeit zu erfassen. In Absprache mit den jeweiligen Deutschlehrpersonen wurden ausgewählte Schüler_innen der E-Klassen in der Leseflüssigkeit erfasst und diejenigen mit Förderbedarf in die Leseflüssigkeitsförderung eingebaut. Dadurch wurde erneut ein neuer Stundenplan ausgearbeitet, um die Schüler_innen in einem geeigneten Tandem zu begleiten. Die folgende Tabelle zeigt die vierte Version des Stundenplans zu Beginn des Monats Februar.

Tabelle 26: Stundenplan der Leseförderung Version 4

Lektion	Zimmer	Trainer	Sportler	Thema
Montag, 10.10-10.55	0.09	DS	JK, SS	Autos
Montag, 11.00-11.45	1.08	JH	Studierende	Sport
		BP	ArL	Handy & Film
Dienstag, 07.20-08.05	1.08	NM	MiM	Handy & Film
		SH	ZB	Handy & Film
		LO	CR	Sport
Dienstag, 10.10-10.55	1.08	CS	Fachlehrperson	Tiere
Donnerstag, 08.10-08.55	1.08	ArL	LeB, NZ	Liebe
		Fachlehrperson	LuM	Handy & Film
		AD	JW, LG	Tiere
Donnerstag, 09.00-09.45	1.08	PS	AB	Autos
		AH	AC	Handy & Film
		BR	ChR	Sport

8.13.9 Erneute Erfassung aller G/K-Schüler_innen

Im Frühling 2021 starteten die Studierende und die Fachlehrperson einen erneuten Durchlauf um alle G/K-Schüler_innen in der Lesegeschwindigkeit zu erfassen. Diese erneute Erfassung ermöglicht es, die Schüler_innen, welche eine Förderung erhielten, mit denjenigen Schüler_innen, welche keine Förderung erhielten, zu vergleichen. Die Erfassung verlief verteilt über mehrere Wochen.

8.13.10 Datenaufbereitung und Datenanalyse

Um die gewonnenen Daten zu analysieren wählte die Studierende die Statistik- und Analysesoftware der Firma IBM²⁹. Zuerst wurden die gesamten Daten in eine Excel-Tabelle eingetragen und parallel dazu wurde ein Codebuch erstellt (siehe Anhang Kapitel 8.15). Zu diesen Daten gehören die Klasse, das Geschlecht und die Ergebnisse der Lückentexterfassungen und Leseverständniserfassung sowie die Teilnahme an der Förderung und die Ergebnisse aus den Fragebögen. Nach dem Studium der Funktionen des Programms und einigen Testläufen mit anderen Daten, übertrug die Studierende die Excel-Tabelle in das Statistik-Programm und begann mit der Auswertung der Daten.

²⁹ IBM SPSS Statistics

8.14 Ablauf der ersten Lektionen

Lektion 1	
Lektionsziele und Indikatoren	
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Schüler_innen kennen das Ziel sowie ihr eigenes Ziel des Leseprojektes - Die Schüler_innen kennen ihre Rolle im Tandem und können erklären, was diese Rolle beinhaltet (Trainer/ Sportler) - Die Schüler_innen kennen ihren Tandempartner - Die Schüler_innen sehen das Training aus der sportlichen Perspektive <p>Indikatoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Schüler_innen können mündlich das Ziel sowie die Rollen im Training erklären. - Die Schüler_innen kennen ihren Tandempartner in der nächsten Lektion. - Die Schüler_innen benutzen Sportmetaphern. 	
Lektionsablauf	
1. Wichtigkeit von Lesen in Schule, Arbeit, Leben, Beruf mit den Schüler_innen klären, durch ihre Perspektive herangehen	5'
2. Was ist Lesekompetenz: Lesegenauigkeit, Leseflüssigkeit, Leseverständnis etc	2'
3. Leseflüssigkeit erklären und das Ziel diese zu erhöhen Was ist eine gute Flüssigkeit, was bedeutet WpM etc.	5'
4. Trainer- und Sportlertandems erklären 5. Rollen von Trainer und Sportler erarbeiten, was macht ein Trainer, was macht ein Sportler im richtigen Leben 6. Alltagsbeispiele der Schüler_innen nutzen	5'
7. Jeder_jede Schüler_in erhält die eigene Leseflüssigkeit und setzt sich selber ein Ziel Bekanntgabe der Trainingstandems Gegenseitige Bekanntgabe der Ziele im Tandem (Trainer führt)	5'
8. Lesedossiers auswählen lassen und beschriften	3'
9. Einführung in das Lesedossier Erklärung Ablauf: Vorprogramm Übungsphase Vorprogramm	10'
10. Erklärung Ablauf: Partnerprogramm 11. Übungsphase Partnerprogramm	10'
Fazit und Ausblick	
Keinen Auftrag geben ➔ Lesedossier nächste Woche wieder mitbringen	

Lektion 2

Lektionsziele und Indikatoren

Ziele:

- Die Schüler_innen kennen das Vorgehen im Lesedossier und den Ablauf davon.
- Die Schüler_innen können korrekt chorisch lesen (mit dem Finger führen).
- Die Schüler_innen halten die korrekte Reihenfolge ein.

Indikatoren:

- Die Schüler_innen lesen mehrmals und wiederholt.
- Die Schüler_innen lesen chorisch, der Trainer führt mit dem Finger auf dem Text.

Lektionsablauf

1. Angeleitetes Trainiere im Vorprogramm und Einzelprogramm Kontrolle chorisch? Kontrolle Finger führen etc	10'
2. Einführung Einzelprogramm Verschiedene Farben etc Übungsphase Einzelprogramm Stoppuhren	10'
3. Einführung Wettkampf Zeitverlust bei Strafe Bewertung und Zeitraster unten erklären	10'
4. Repetition Sportler/ Trainer (Eventuell eine Gruppe chorisch vorzeigen lassen)	5'
5. Selbständige Übungsphase der SuS	10'

Fazit und Ausblick

Keinen Auftrag geben

➔ Lesedossier nächste Woche wieder mitbringen

Lektion 3

Lektionsziele und Indikatoren

Ziele:

- Die Schüler_innen führen den Ablauf vom Lesetraining in den Tandemgruppen selbständig durch.

Indikatoren:

- Es gibt keine Fragen zu den einzelnen Programmen.

Lektionsablauf

1. Repetition der verschiedenen Programmarten und die Unterschiede	10'
2. Selbständiges Training	15'
3. Korrekturverhalten und Trainerrolle an einem Beispiel vorzeigen	5'
4. Betonung und Segmentierung (Ausdruck) vorstellen, nicht langweilig lesen...	5'
5. Selbständiges Training in den Tandems	10'

Fazit und Ausblick

Keinen Auftrag geben

➔ Lesedossier nächste Woche wieder mitbringen

Lektion 4

Lektionsziele und Indikatoren

Ziele:

- Schüler_innen schliessen den ersten Wettkampf erfolgreich ab.
- Die Lehrperson überlässt die Führung den jeweiligen Trainer_innen

Indikatoren:

- Erste Ergebnisse zu den Wettkämpfen
- Die Lehrperson führt keine Tandemgruppen, gibt jeweils den Trainer_innen Tipps für die Führung und Organisation vom Training.

Lektionsablauf

1. Begrüssung und Ziel bekanntgeben (selbständiges konzentriertes Training) Thematisierung: woran erkennt man das?	2'
2. Selbständiges Training	20'
3. Gemeinsame LL- Stunden für Training? Finden/andere Möglichkeit suchen	5'

Fazit und Ausblick

- ➔ Auftrag: 20min Lesetraining bis zur nächsten Lektion
- ➔ Wahlweise entweder die ganze Lektion hier trainieren

Lektion 5

Lektionsziele und Indikatoren

Ziele:

- Die Schüler_innen verbessern ihre Leseflüssigkeit.

Indikatoren:

- Wird mit den Werten der Wettkämpfe ersichtlich.

Lektionsablauf

1. Begrüssung und Ziel bekanntgeben	1'
2. Selbständiges Training	20'

Fazit und Ausblick

- ➔ Auftrag: 20min Lesetraining bis zur nächsten Lektion
- ➔ Wahlweise entweder die ganze Lektion hier trainieren

Lektion 6

Lektionsziele und Indikatoren

Ziele:

- Die Schüler_innen verbessern ihre Leseflüssigkeit.

Indikatoren:

- Wird mit den Werten der Wettkämpfe ersichtlich.

Lektionsablauf

1. Begrüssung und Ziel bekanntgeben	1'
2. Selbständiges Training	20'

Fazit und Ausblick

- ➔ Auftrag: 20min Lesetraining bis zur nächsten Lektion
- ➔ Wahlweise entweder die ganze Lektion hier trainieren

8.15 Codebuch der Daten

Tabelle 27: Codebuch der Daten

Nr.	Var_name	Var_Label	Wertebereich	Fehlende Werte	Bemerkungen
1	sex	Geschlecht	1 = männlich 2 = weiblich	leer	
2	class	Klasse	1 = 1. Sek 2 = 2. Sek 3 = 3. Sek	leer	
3	read1	Lesegeschwindigkeit Lückentext 1	1-200	leer	WpM
4	read2	Lesegeschwindigkeit Lückentext 2	1-200	leer	WpM
5	unterstand1	Leseverständnis ELFE Wert	1-100	leer	
6	part	Leseförderung	1 = Förderung 2 = keine Förderung	leer	
7	Mot1_pre	Wie gerne liest du?	Smileys von 1-5	leer	
8	Mot2_pre	Wie schnell liest du?	Smileys von 1-5	leer	
9	Mot3_pre	Freust du dich auf das Lesetrainig?	Smileys von 1-5	leer	
10	Mot4-pre	Kreuze die treffende Aussage an:	1 = ich will nicht lesen 2 = ich muss lesen, sonst 3 = ich lese, um damit 4 = es ist mir wichtig zu lesen, will ich dadurch 5 = ich will lesen, um zu 6 = ich lese gern.	leer	
11	Mot1-after	Wie gerne liest du?	Smileys von 1-5	leer	
12	Mot2_after	Wie schnell liest du?	Smileys von 1-5	leer	
13	Mot3_after	Hat dir das Lesetraining gefallen?	Smileys von 1-5	leer	
14	Mot4_after	Kreuze die treffende Aussage an:	1 = ich will nicht lesen	leer	

			2 = ich muss lesen, sonst 3 = ich lese, um damit 4 = es ist mir wichtig zu lesen, will ich dadurch 5 = ich will lesen, um zu 6 = ich lese gern.		
--	--	--	---	--	--